
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΜΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ

Μελπομένη Καρτά

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ. Ε. Μανακίδου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2020

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μελπομένη Καρτά

Εισαγωγές εμπορικών αμφορέων στην περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου κατά την
αρχαϊκή και την κλασική περίοδο

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ. Ε. Μανακίδου

Μέλη τριμελούς εξεταστικής επιτροπής:

Ελένη Μανακίδου

Κλεοπάτρα Καθάρου

Παναγιώτης Τσέλεκας

«Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από το Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. δεν υποδηλώνει αναγκαστικά ότι αποδέχεται το Τμήμα τις γνώμες της
συγγραφέως»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πρόλογος.....	4
2. Εισαγωγή	
2.1. Θέσεις προέλευσης υλικού.....	6
2.2.Εμπορικοί αμφορείς.....	11
Α' ΜΕΡΟΣ:	
3. Κέντρα παραγωγής εμπορικών αμφορέων	
3.1.Χίος.....	15
3.2.Κλαζομενές.....	21
3.3.Λέσβος	23
3.4.Αττική.....	24
3.5. Λακωνία.....	30
3.6.Κόρινθος.....	31
3.7.Σάμος.....	32
3.8.Μίλητος.....	33
3.9.Αμφορείς Σαμιακού – Μιλησιακού τύπου.....	34
3.10. Αμφορείς Σαμιακού τύπου της Zeest.....	35
3.11. Μένδη.....	40
3.12. Εργαστήρια Βορείου Αιγαίου.....	43
3.13. Θάσος.....	44
3.14. Αμφορείς Νοτιοανατολικού Αιγαίου – “Solokha I”.....	46
3.15. Σποράδες – “Solokha II”.....	47
3.16. Φοινίκη.....	48
Β' ΜΕΡΟΣ:	
4. Η περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Γεωμορφολογικό και ιστορικό πλαίσιο.....	51
4.1.Εισαγωγές εμπορικών αμφορέων κατά την αρχαϊκή εποχή (τέλη 8 ^{ου} – 6 ^{ου} αι. π.Χ.).....	56
4.2.Εισαγωγές εμπορικών αμφορέων κατά την κλασική εποχή (5 ^{ου} – 4 ^{ου} αι. π.Χ.).....	57
5. Συμπεράσματα.....	62

6. Βιβλιογραφία.....	65
7. Παράρτημα εικόνων.....	93

1. Πρόλογος

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι οι εισαγωγές εμπορικών αμφορέων στον Θερμαϊκό κόλπο κατά τα πρώιμα αρχαϊκά έως και τα κλασικά χρόνια. Το χρονολογικό πλαίσιο θέτει ως χρονικό όριο την περίοδο από τα τέλη του 8^{ου} αι. π.Χ. έως την περίοδο όπου έλαβε χώρα η ίδρυση της Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο, το 316/15 π.Χ. Στόχος της εργασίας είναι να διαφανούν τα κέντρα παραγωγής των εμπορικών αμφορέων που συναντώνται στην περιοχή, οι χρονικές περιόδους στις οποίες εμφανίζονται και σε δεύτερο επίπεδο η φύση των εμπορικών συναλλαγών που λάμβαναν χώρα στην εκάστοτε εποχή, κυρίως όσον αφορά τα προϊόντα που πιθανώς εισάγονται με τους αμφορείς. Το υλικό υπό μελέτη προέρχεται από θέσεις στην περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου οι οποίες υπήρχαν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι θέσεις αυτές είναι: η Κρασιά Πλαταμώνας, η Μεθώνη Πιερίας, η Πύδνα, το Αρχοντικό, η Αγκιάλος, η Λητή, η Πολίχνη, η Τούμπα Θεσσαλονίκης, το Καραμπουρνάκι, η θέση «Αμαξοστάσιο ΜΕΤΡΟ» Πυλαίας Θεσσαλονίκης, η Θέρμη Θεσσαλονίκης, η Νέα Καλλικράτεια και η Μένδη (βλ. Χάρτη σελ. 92)

Η εργασία αποτελείται από τον Πρόλογο, την Εισαγωγή, το 1^ο μέρος, το 2^ο μέρος, τα συμπεράσματα, την βιβλιογραφία και τους πίνακες των εικόνων.

Στο 1^ο υποκεφάλαιο (2.1) της εισαγωγής παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις από τις οποίες προέρχεται το υλικό και συνοψίζονται οι ανασκαφικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτές, καθώς και η συμβολή του υλικού που βρέθηκε σε αυτές στην μελέτη των αμφορέων.

Στο 2^ο υποκεφάλαιο (2.2.) της εισαγωγής γίνεται σύντομη αναδρομή στην ιστορία, την κατασκευή και την χρήση των εμπορικών αμφορέων καθώς και στα ειδικά προβλήματα που παρουσιάζει η έρευνα τους.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται συνολικά τα κέντρα παραγωγής εμπορικών αμφορέων, τα προϊόντα των οποίων συναντώνται στις θέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Κάθε υποενοότητα αντιστοιχεί σε ένα κέντρο και συγκεντρώνει στοιχεία για την παραγωγή εμπορικών αμφορέων και γεωργικών προϊόντων της περιοχής (γραμματειακές πηγές, ανασκαφικά δεδομένα, αρχαιολογικά κατάλοιπα). Επίσης δίνεται περιγραφή και χρονολόγηση της τυπολογίας των

αμφορέων. Οι περιοχές προέλευσης των εμπορικών αμφορέων στα αντίστοιχα υποκεφάλαια είναι οι εξής: Χίος (3.1), Κλαζομενές (3.2), Λέσβος (3.3), Αττική (3.4.), Λακωνία (3.5.), Κόρινθος (3.6), Σάμος (3.7), Μίλητος (3.8), αμφορείς Σαμιακού – Μιλησιακού τύπου (3.9), αμφορείς «Σαμιακού τύπου της Zeest» (3.10), Μένδη (3.11), Βόρειο Αιγαίο (3.12), Θάσος (3.13), Νοτιοανατολικό Αιγαίο – “Solokha I” (3.14), Σποράδες – “Solokha II” (3.15), Φοινίκη (3.16).

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται συνοπτικά το γεωμορφολογικό και ιστορικό πλαίσιο της περιοχής του Θερμαϊκού κόλπου στην αρχαϊκή και κλασική εποχή (4.). Σκοπός του κεφαλαίου είναι μια σύντομη παρουσίαση των οικιστικών και οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο και το πως αυτές επηρεάστηκαν από το φυσικό τοπίο (εκμετάλλευση φυσικών πόρων και παραγωγή προϊόντων). Στην συνέχεια, το υλικό που μελετάται διαχωρίζεται ανάλογα με τη χρονολόγηση του σε δύο υποενοτήτες: αμφορείς που εισάγονται στην περιοχή κατά την αρχαϊκή εποχή (4.1.) και κατά την κλασική (4.2), Λαμβάνονται επίσης υπόψιν τα προϊόντα που πιθανώς μετέφεραν καθώς και η σημασία που μπορεί να είχαν στις εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής. Γίνεται τέλος προσπάθεια ποσοτικής ανάλυσης και δημιουργίας προτύπων εισαγωγών στην περιοχή για κάθε μια από τις δυο περιόδους που μελετώνται.

Στο 5^ο κεφάλαιο γίνεται σύνοψη των δεδομένων που προέκυψαν στα προηγούμενα κεφάλαια και διατυπώνονται τα συμπεράσματα.

Τα μεθοδολογικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη μελέτη του υλικού είναι δυο : πρώτον, το υλικό των εμπορικών αμφορέων από ανασκαφές που έχουν λάβει χώρα εντός των γεωγραφικών ορίων που θέτει η εργασία δεν είναι δημοσιευμένο στο σύνολο του (με μόνη εξαίρεση την Αγχίαλο) και η εικόνα που έχουμε για τις εισαγωγές δεν είναι πλήρης. Δεύτερον, αρκετό από το υλικό το οποίο μελετά η εργασία προέρχεται από ανασκαφές στις οποίες ο ανθρώπινος παράγοντας των νεότερων χρόνων έχει προκαλέσει αναταραχές, με αποτέλεσμα να χάνονται πληροφορίες για τις μεταγενέστερες φάσεις των θέσεων. Το πρόβλημα αυτό αφορά περισσότερο ομάδες αμφορέων που χρονολογούνται στο τέλος της περιόδου που εξετάζει η εργασία (π.χ. αμφορείς της Θάσου). Παρόλα αυτά, το υλικό που συγκεντρώθηκε είναι αρκετό για να δώσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα των εμπορικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών στην περιοχή του Θερμαϊκού.

1.Εισαγωγή

1.1. Θέσεις προέλευσης του υπό μελέτη υλικού.

Η διπλή τράπεζα της Αγκιάλου ανασκάφηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε δυο περιόδους: 1990-1999 και 2000-2007. Στα δυο άνδρα της φαίνεται πως αναπτύχθηκε ένας οικισμός των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, ο οποίος γνώρισε μεγάλη άνθηση κατά το β' μισό του 6^{ου} αι. π.Χ. Τα ευρήματα μαρτυρούν επίσης εργαστηριακές δράσεις στον 5^ο και 4^ο αι. π.Χ.¹ Πιθανή είναι η ταύτιση του οικισμού με την αρχαία Σίνδο, και σχεδόν βέβαιος ο ρόλος του οικισμού ως λιμάνι.² Η γειτνίαση με τον Γαλλικό Ποταμό (αρχ. Εχέδωρος) έδωσε τη δυνατότητα στους κατοίκους του οικισμού να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα χρυσού και να δημιουργήσουν εργαστήρια χρυσοχοΐας.³ Από τις πέντε συνολικά τομές που διανοίχθηκαν και έφτασαν στο φυσικό έδαφος, ήρθαν στο φως οικιστικά και δομικά κατάλοιπα καθώς και μεγάλο αριθμό εισηγμένης και ντόπιας κεραμικής⁴. Σημαντική ήταν η ποσότητα οστράκων που ανήκαν σε εμπορικούς αμφορείς, που μελετήθηκαν και δημοσιεύτηκαν, αποτελώντας έως σήμερα το πληρέστερα δημοσιευμένο σύνολο που προέρχεται από τον Θερμαϊκό κόλπο.⁵

Ο οικισμός στη θέση Καραμπουρνάκι είναι μια επαρκώς ερευνημένη θέση, τα ευρήματα της οποίας χρονολογούνται από την Εποχή Σιδήρου έως τα κλασικά χρόνια.⁶ Ανασκαφές στο νεκροταφείο πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 20^{ου} αιώνα από Γαλλικά και Ρωσικά στρατεύματα.⁷ Από το 1994 η περιοχή του οικισμού ανασκάπτεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ έρευνες έχει πραγματοποιήσει και η πρώην ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων.⁸ Στην περιοχή υπήρχε οικισμός αντίστοιχος με αυτόν της Σίνδου, ο λιμενικός χαρακτήρας του οποίου είναι βεβαιωμένος, καθώς έχει εντοπιστεί τμήμα του αρχαίου λιμενοβραχίονα. Τμήμα της τούμπας του οικισμού μάλιστα έχει καταπέσει τη

¹ Η ανθρώπινη δραστηριότητα στον χώρο μαρτυρείται ήδη από τον 10^ο αι. π.Χ., βλ. Τιβέριος 1994, 216 – 217. Gumatzidis 2010.

² Σουέρεφ 1998, 38.

³ Τιβέριος 1994, 216.

⁴ Τιβέριος 1993β.

⁵ Oettli 1994.

⁶ Τιβέριος 2004, 295 – 307.

⁷ Rey 1921, 96.

⁸ Βλ. σχετικές ανακοινώσεις στα πρακτικά του Αρχαιολογικού Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη.

θάλασσα. Μεμονωμένα δείγματα αμφορέων έχουν δημοσιευθεί, προερχόμενα από χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως αποθηκευτικοί.

Η κατοίκηση στην Τούμπα Θεσσαλονίκης χρονολογείται από το τέλος της 3^{ης} χιλιετίας π.Χ. έως τα τέλη του 4^{ου} αι. π.Χ. Ο οικισμός των ιστορικών χρόνων φαίνεται να δέχθηκε μια ριζική πολεοδομική αναδιοργάνωση στα άνδρα που δημιουργήθηκαν, που διευθέτησε τον χώρο από τον 6^ο αι. π.Χ. και εξής.⁹ Οι σωστικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην τράπεζα από την πρώην ΙΣΤ' ΕΠΚΑ αποκάλυψαν εκτεταμένα οικιστικά κατάλοιπα, πολύχωρα οικήματα με λιθόκτιστα θεμέλια και αποθηκευτικούς χώρους που χρονολογούνται στον 6^ο με 4^ο αι. π.Χ.¹⁰

Κατά το 2008 -2012 η ΙΣΤ' ΕΠΚΑ διεξήγαγε ανασκαφές στην Τράπεζα της Θέρμης. Οι έρευνες έφεραν στο φως οικιστικά κατάλοιπα, με την παλαιότερη φάση κατοίκησης να ανάγεται από το τέλος του 9^{ου} έως τις αρχές του 7^{ου} αι. π.Χ.¹¹ Οι απορριμματικοί λάκκοι με όστρακα κεραμικής αλλά και τα λιθόκτιστα θεμέλια κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελούν μαρτυρίες για την κατοίκηση στον χώρο. Η τράπεζα πιθανώς έπαψε να κατοικείται προς τα τέλη του 4^{ου} αι. π.Χ. και ο πληθυσμός φαίνεται να μετακινήθηκε σε παραπλήσιο χώρο.¹²

Η θέση της αρχαίας Μεθώνης στη Δυτική ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου, Βόρεια της σημερινής Νέας Αγαθούπολης, εντοπίστηκε το 1970.¹³ Ο αρχαίος οικισμός της Μεθώνης αναπτύσσεται πάνω σε δυο λόφους και στην περιοχή ανάμεσα και Βόρεια αυτών, ενώ το βασικό λιμάνι της Μεθώνης βρισκόταν στη Βόρεια πλευρά του οικισμού. Στην περιοχή μεταξύ των λόφων ανασκάφθηκε τμήμα της αρχαίας αγοράς της πόλης. Οι ανασκαφικές έρευνες έφεραν στο φως μεταξύ άλλων και μεγάλο αριθμό πρώιμα χρονολογημένων αμφορέων, μερικοί από τους οποίους αποτελούν πιθανώς τα πρωιμότερα εισηγμένα παραδείγματα εργαστηρίων εμπορικών αμφορέων στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου.¹⁴

Η πόλη της Πύδνας βρισκόταν 2 χλμ. Νότια του σύγχρονου οικισμού του Μακρύγιαλου, στη Δυτική ακτή του Θερμαϊκού. Το βόρειο νεκροταφείο της πόλης έχει ερευνηθεί εκτενώς και παρουσιάζει αδιάκοπη χρήση από την Ύστερη εποχή του Χαλκού έως την πρώιμη ελληνιστική περίοδο.¹⁵ Οι δημοσιευμένοι αμφορείς που προέρχονται από τους εγχυτρισμούς του νεκροταφείου

⁹ Σουέρεφ 2012, 336.

¹⁰ Σουέρεφ 2009, 346.

¹¹ Σκαρλατίδου 2017, 342.

¹² Ο. π. σημ, 11.

¹³ Hammond 1972, 129.

¹⁴ Μπέσιος – Τζιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 150 κ.ε.

¹⁵ Κακαμανούδης 2017, 70.

(ο αριθμός ανέρχεται στους 46) αποτελούν το εκτενέστερα δημοσιευμένο σύνολο της περιοχής που χρονολογείται στην κλασική περίοδο (5^{ος} – 4^{ος} αι. π.Χ.).¹⁶

Ο οικισμός της Κρανιας Πλαταμώνα βρίσκεται τοποθετημένος στους βορειοανατολικούς πρόποδες του λόφου του βυζαντινού κάστρου, πιθανώς κοντά στο αναφερόμενο από την αρχαιότητα λιμάνι.¹⁷ Ο χώρος έχει σε γενικές γραμμές υποστεί αρκετές στρωματογραφικές διαταραχές, λόγω των πολλών χειμάρρων που κυριαρχούν στο τοπίο.¹⁸ Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν έφεραν στο φως οικοδομικά κατάλοιπα του β' μισού του 8^{ου} αι. π.Χ. και μεταξύ άλλων, πρώιμους εισηγμένους εμπορικούς αμφορείς. Ο οικισμός της Κρανιας καταστράφηκε βίαια στα τέλη του 8^{ου} αι. π.Χ. στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.¹⁹ Στην αρχαϊκή εποχή, ο χώρος καταλαμβάνεται από νεκροταφεία ενώ μια δεύτερη φάση «αναβίωσης» του οικισμού λαμβάνει χώρα στον 5^ο αι. π.Χ..²⁰ Η δραστηριότητα συνεχίζεται στον 4^ο και στον 3^ο αι. π.Χ., όπου και πάλι ο οικισμός καταστρέφεται.²¹

Η πόλη της Μένδης τοποθετείται στη Δυτική ακτή της Παλλήνης, σε λόφο Νότια της σημερινής Καλάνδρας. Το νεκροταφείο της πόλης βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη και εκτείνεται χρονικά από τα μέσα του 8ου αι. π.Χ. έως τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Βρέθηκαν συνολικά 235 τάφοι, από αυτούς οι 173 είναι εγχυτρισμοί(εκ των οποίων έχουν δημοσιευτεί τέσσερις σε εμπορικούς αμφορείς), 59 λακκοειδείς και μόνο 3 κιβωτιόσχημοι.²²

Η αρχαία Λητή εντάσσεται στην αρχαία Μυγδονία, μια από τις πιο πλούσιες περιοχές της Μακεδονίας, τα όρια της οποίας σύμφωνα με τον Θουκυδίδη ²³ ορίζονται Δυτικά από τον ποταμό Αξιό και Ανατολικά από τον ποταμό Στρυμόνα. Η πόλη εντοπίζεται στα υψώματα και την πεδιάδα που απλώνεται αμέσως μετά από την έξοδο από τα στενά του Δερβενίου, στο δυτικότερο άκρο της λεκάνης του Λαγκαδά. Ανασκαφές πραγματοποιούνταν στην περιοχή από τις αρχές του 20^{ου} αιώνα, με επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους μακεδονικούς ταφικούς τύμβους. Τα πρωιμότερα αρχαιολογικά κατάλοιπα χρονολογούνται στη Μέση Νεολιθική και βρίσκονται περιφερειακά του οικισμού που αναπτύχθηκε ύστερα και βρισκόταν σε συνεχή χρήση μέχρι τα οθωμανικά χρόνια.²⁴

¹⁶ Βραχιονίδου 2019.

¹⁷ Πουλάκη – Παντερμαλή 2013, 118.

¹⁸ Πουλάκη – Παντερμαλή 2012, 118 – 119.

¹⁹ Αντίστοιχη είναι η περίπτωση της Αγχιάλου βλ. Τιβέριος 1994, 212-213

²⁰ Πουλάκη – Παντερμαλή 2013, 119. Επίσης, βλ. Κεφάλαιο Μένδη

²¹ Πουλάκη – Πατερμαλή 2012, 123.

²² Βοκοτοπούλου 1988, 311 – 346. Μοσχονησιώτη 2012

²³ Θουκυδίδης II.99.4.

²⁴ Τζαναβάρη 2003, 73.

Η αρχαϊκή και κλασική φάση επιβεβαιώθηκαν από επιφανειακή έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το χρονικό διάστημα 1986 – 1995, καθώς και από ανασκαφικές έρευνες στο νεκροταφείο του οικισμού και σε οικιστικά κατάλοιπα.²⁵

Ο πυρήνας του αρχαίου οικισμού στο Αρχοντικό είχε τη μορφή τούμπας – τράπεζας. Στα αρχαϊκά χρόνια βρισκόταν κοντά στην Πέλλα και τον μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου, μέσω της λίμνης του Λουδία.²⁶ Ο οικισμός κατοικούνταν από την αρχαιότερη Νεολιθική περίοδο έως και τα υστεροβυζαντινά χρόνια, λειτουργώντας από την πρώιμη εποχή του ως στρατηγική θέση ελέγχου των οδικών αρτηριών της Κάτω Μακεδονίας.²⁷ Η έρευνα σε επιλεγμένα σημεία της τράπεζας έφερε στο φως σημαντικά στοιχεία για την οργάνωση και τη μορφή των κτηρίων, τα υλικά δομής και τον κινητό εξοπλισμό τους. Στην περιφέρεια της τράπεζας ήρθαν στο φως τμήματα του οχυρωματικού τείχους και στη Βόρεια βάση της Τούμπας διατείχισμα, η βιαστική ανέγερση των οποίων σχετίζεται με τις γαλατικές επιδρομές (279 – 277 π.Χ.).²⁸

Τέλος, μερικά δείγματα αμφορέων από σωστικές ανασκαφές σε οικιστικά περιβάλλον προέρχονται από την Τούμπα Θεσσαλονίκης, τη Ν. Καλλικράτεια καθώς και ένα μεμονωμένο παράδειγμα προέρχεται από ανασκαφή της πρώην ΙΣΤ' ΕΠΚΑ στην Τράπεζα της σύγχρονης Θέρμης.

Η πλειοψηφία των αμφορέων που μελετώνται προέρχεται από οικιστικά περιβάλλοντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όστρακα αμφορέων βρέθηκαν μέσα σε απορριμματικούς λάκκους (Πίν.1., εικ. 1), μαζί με άλλες ομάδες κεραμικής, γεγονός που βοηθά αρκετά στη χρονολόγηση τους. Συχνά εντοπίζονται και ακέραιοι αμφορείς, τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο που να υποδεικνύει ότι είχαν δεύτερη χρήση, ίσως ως αποθηκευτικά αγγεία (Πίν.1, εικ. 2 – 3).²⁹

Οι ταφές με χρήση εμπορικών αμφορέων ως αγγεία εγχυτρισμού είναι η δεύτερη περίπτωση εύρεσης εμπορικών αμφορέων. Οι εγχυτρισμοί αποτελούν διαδεδομένη ταφική πρακτική για τον ενταφιασμό βρεφών και πολύ μικρών παιδιών κατά την αρχαϊκή περίοδο.³⁰ Στο

²⁵ Τζαναβάρη – Φίλης 2003, 156 – 158.

²⁶ Κραχτοπούλου 2017, 23.

²⁷ Πιθανή είναι η ταύτιση της θέσης με την αρχαία πόλη της Τύρισσας βλ. Πλίνιος, 34, Κλαύδιος Πτολεμαίος, 3.12.

²⁸ Χρυσοστόμου 2017, 266.

²⁹ Ακέραιοι αμφορείς με παρόμοια τοποθέτηση έχουν βρεθεί επίσης στη Θάσο βλ. Grandjean 1988, 220. Η επανάχρηση των αμφορέων πρέπει να σχετιζόταν σε μεγάλο βαθμό με το αρχικό τους περιεχόμενο, βλ. Πλίνιος XIV.25.128. Ακόμα, ακέραιοι αμφορείς τοποθετημένοι σε παράταξη βρέθηκαν σε σωστικές ανασκαφές στην Άκανθο μέσα σε κτιριακή εγκατάσταση, πιθανώς όμως προορίζονταν για αγοροπωλησία βλ. Φίλης 2017, 72, εικ. 9.

³⁰ Μοσχονησιώτη 2012, 26. Guimier-Sorbet – Morizot 2010. Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί το νεκροταφείο βρεφών στην Κυλίνδρα της Αστυπάλαιας, όπου έχουν ανασκαφεί περίπου 3.000 ταφές. Οι εγχυτρισμοί έγιναν σχεδόν

νεκροταφείο της Μένδης έχουν χρησιμοποιηθεί έξι εμπορικοί αμφορείς για εγχυτρισμούς και έχουν δημοσιευτεί τέσσερις, ενώ οι υπόλοιπες ταφές έχουν γίνει σε άλλου είδους αγγεία. Οι εγχυτρισμοί αποτελούν την πλειοψηφία των ταφών στο νεκροταφείο της Μένδης (97,6%).³¹ Αντίστοιχα ένας ακόμα εγχυτρισμός σε εμπορικό αμφορέα προέρχεται από τις σωστικές ανασκαφές του αρχαϊκού νεκροταφείου της Καλλικράτειας (Πίν. 1, εικ. 4).³² Η ταφική πρακτική του εγχυτρισμού βρεφών και παιδιών πιθανώς συνδέεται με τον χώρο της Νότιας Ελλάδας και των Κυκλάδων και κυρίως με την αποικιακή δράση πόλεων όπως η Ερέτρια στον χώρο του Βορείου Αιγαίου.³³ Αν και η χρήση αυτής της πρακτικής περιορίζεται στην κλασική περίοδο, επιβιώνει σε μερικές περιπτώσεις, όπως στο νεκροταφείο της Πύδνας.³⁴

αποκλειστικά σε εμπορικούς αμφορείς και χρονολογούνται από τα γεωμετρικά έως και τα ελληνιστικά χρόνια, βλ. Michalaki-Kollia 2010, 162 – 164.

³¹ Κακαμανούδης 2017, 319.

³² Μπιλούκα – Ευθύμογλου 2011, 411.

³³ Εγχυτρισμοί απαντώνται και σε άλλα αποικιακά νεκροταφεία της Χαλκιδικής (Ν. Καλλικράτεια, Σκιώνη, Νικήτη, Πολύχρονο, Άκανθος κ.α.) και της Ανατολικής Μακεδονίας (Γαληψός, Οισύμη) και Θράκης (Αβδηρα), βλ. Κακαμανούδης 2017, 435 - 437

³⁴ Το σύνολο των εγχυτρισμών είναι μικρό σε σχέση με το σύνολο των ταφών άλλων τύπων που έχουν ερευνηθεί (συνολικά 3000 περίπου) βλ. Κακαμανούδης 2017, 76. Οι εγχυτρισμοί συνεχίζουν να εμφανίζονται επίσης σε σημαντικά ποσοστά στα νεκροταφεία της Χαλκιδικής (Όλυνθος, Άκανθος, Πολύχρονο) βλ. Κακαμανουδης 2017, 471.

1.2. Εμπορικοί αμφορείς

Σε αντίθεση με την εικόνα των πολυτελών αμφορέων του μελανόμορφου και ερυθρόμορφου ρυθμού της αρχαϊκής και κλασικής κεραμικής, ο εμπορικός αμφορέας είναι ένα αντικείμενο που χαρακτηρίζεται όχι από τη διακόσμηση του αλλά από τη χρήση του. Είναι ένα δοχείο που χρησιμοποιείται κυρίως στις ναυτικές μεταφορές μέσω θαλάσσης και ποταμών. Οι αμφορείς είναι αγγεία με μεγάλο ύψος (κατά μέσο όρο 60 εκ.), φέρουν δύο λαβές, γεγονός που δηλώνεται και από το όνομα τους³⁵, και έχουν συνήθως οξυπύθμενη βάση. Οι μεγάλοι και ογκώδεις πρώιμοι αρχαϊκοί εμπορικοί αμφορείς εξελίσσονται σταδιακά έως και τα ελληνοιστικά χρόνια σε ραδινα αγγεία.³⁶ Το σχήμα αυτό επέτρεπε έτσι την καλύτερη αποθήκευση στα πλοία, αφού οι αμφορείς μπορούσαν να «σφηνωθούν» σε επάλληλες σειρές και δεν ήταν δυνατόν να μετακινούνται μέσα στο αμπάρι. Οι αμφορείς έκλειναν με κεραμικά πώματα, όταν μετέφεραν λάδι και γάρο ή πώματα κατασκευασμένα από ξύλο ή φελλό όταν μετέφεραν κρασί³⁷, και στη συνέχεια τοποθετούνταν από πάνω ένα αδρανές υλικό, όπως ασβεστόλιθος ή κάποιο οργανικό υλικό, όπως πλεγμένα χόρτα ή σφουγγάρια. Τέλος, το στόμιο σφραγιζόταν με πίσσα, πηλό, κεριά ή κονίαμα.³⁸

Ήδη από τη δεύτερη χιλιετία, αρχίζουν να κατασκευάζονται στη Μεσόγειο αγγεία που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μεταφορικά δοχεία. Συγκεκριμένα στην περιοχή της Φοινίκης, εμφανίζονται τους πρώιμοι τύποι αμφορέων με οξυπύθμενη βάση και δυο λαβές, οι οποίοι φαίνεται πως διαδόθηκαν γρήγορα στην Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου.³⁹ Σταδιακά κεραμικά εργαστήρια εμπορικών αμφορέων κάνουν την εμφάνισή τους σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου μέχρι και τις βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλασσας, ο μεγαλύτερος αριθμός συγκεντρώνεται όμως στην περιοχή του Αιγαίου.⁴⁰ Ο μεγάλος αριθμός εργαστηρίων που

³⁵ Η λέξη *άμφιφορεύς* εμφανίζεται σε πινακίδες Γραμμικής Β από την Κνωσό, μαζί με ένα ιδεόγραμμα που απεικονίζει έναν αμφορέα βλ. Grace 1979, εικ. 19.

³⁶ Γενικά για την εξέλιξη σχημάτων εμπορικών αμφορέων από εργαστήρια της Ιωνίας και νησιών του Αιγαίου βλ. Cook –Dupont 2003, 142 – 190.

³⁷ Sciallano – Sibella 1991, 14.

³⁸ Koehler 1986, 52 – 56.

³⁹ Φοινικικοί αμφορείς απεικονίζονται να μεταφέρονται σε πομπή, σε αναπαραστάσεις σε τάφους των Φαραώ του Νέου Βασιλείου βλ. Grace 1979, εικ. 12 – 16. Εντυπωσιακό είναι επίσης ένα εύρημα φοινικικού αμφορέα από αιγυπτιακό τάφο, όπου έχει διατηρηθεί η σφράγιση με κονίαμα. Ο αμφορέας χρονολογείται στην εποχή της Βασιλείας του Τούθμωσι III (1492 - 1473 π.Χ.) και περιείχε λάδι. Εκτίθεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης βλ. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/545141> (τελευταία πρόσβαση στις 13/1/2020)

⁴⁰ Grace 1979, εικ. 34.

αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο είχε ως αποτέλεσμα μια μεγάλη ποικιλία σχημάτων, με κάθε περιοχή να αποκτά τον δικό της χαρακτηριστικό τύπο.⁴¹ Ο τύπος του ελληνικού αμφορέα φαίνεται πως προήλθε από τον φοινικικό ή χαναναϊτικό τύπο, ενώ δύο ακόμα τύποι που εμφανίζονται είναι ο ετρουσκικός και ο κυπριακός εμπορικός αμφορέας.⁴²

Δυο είναι τα βασικά προϊόντα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ότι μεταφέρονταν κυρίως στους αμφορείς: το κρασί και το λάδι. Φαίνεται όμως ότι πέραν αυτών οι αμφορείς χρησίμευαν για τη μεταφορά πληθώρας άλλων προϊόντων όπως ο γάρος, καρποί, φρούτα, παστά ψάρια, πίσσα και ίσως μεταλλεύματα.⁴³

Οι αμφορείς κατασκευάζονται όπως και όλα τα υπόλοιπα κεραμικά και αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου συνδυάζεται τόσο ο τροχός όσο και η χειροποίητη τεχνική, η λεγόμενη με «μακαρόνι» ή με «κουλούρες».⁴⁴ Πιθανή είναι επίσης η κατασκευή του σώματος σε δύο μέρη: το κάτω μέρος του αγγείου κατασκευαζόταν χωριστά μέχρι το ύψος του ώμου, και στη συνέχεια τοποθετούνταν το άνω μέρος.⁴⁵ Ο λαιμός και το χείλος είτε δουλεύονταν μονοκόμματα είτε κατασκευάζονταν σε δυο τμήματα και προστίθενται μαζί με τις λαβές. Στη συνέχεια οι αμφορείς ψήνονταν σε κλιβάνους κατά τον συνηθισμένο τρόπο, λίγο μεγαλύτερους βέβαια σε μέγεθος.⁴⁶

Οι εμπορικοί αμφορείς ήταν κατά κύριο λόγο ακόσμητα αγγεία. Επικαλύπτονταν συχνά με λεπτό επίχρυσμα, λίγες όμως είναι οι περιπτώσεις όπου φέρουν γραπτή ταινιωτή διακόσμηση, όπως οι πρώιμοι αμφορείς της Χίου, της Μιλήτου και των Κλαζομενών⁴⁷, καθώς και οι αττικοί αμφορείς τύπου SOS.⁴⁸

Τα σφραγίσματα των εμπορικών αμφορέων δημιούργησαν ένα μεγάλο ζήτημα στην έρευνα των εμπορικών δικτύων της αρχαιότητας. Μεγάλο μέρος των ερευνητών εξέλαβε τα σφραγίσματα των εμπορικών αμφορέων ως βασίμο και ακριβές στοιχείο για ποσοτικές μελέτες των προϊόντων που εισάγονταν σε μια περιοχή.⁴⁹ Η βαρύτητα που δόθηκε στα σφραγίσματα των αμφορέων τις πρώτες δεκαετίες της μελέτης τους έθεσε σε δεύτερη μοίρα την εξέλιξη του

⁴¹ Η ιδέα ότι κάθε πόλη ή ευρύτερη περιοχή επέλεγε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τους αμφορείς, τα οποία διατηρούσε για μεγάλο διάστημα, ως ένα είδος «trademark» για τα προϊόντα της έχει τεθεί ως ζήτημα στην έρευνα βλ. Gras 1987, 41 – 50, Koehler 2000, 326.

⁴² Winther – Jacobsen 2002, 169 – 184.

⁴³ Γενικά για το περιεχόμενο των αμφορέων βλ. Lawall 2011, 23 – 33.

⁴⁴ Sciallano – Sibella 1991, 12 – 13.

⁴⁵ Για τις κατασκευαστικές τεχνικές μεγάλων αποθηκευτικών αγγείων, βλ. Γιαννοπούλου 2002, 143 κ.ε.

⁴⁶ Sciallano – Sibella 1991, 13. Για τους κεραμικούς κλιβάνους γενικά βλ. Γιαννοπούλου 2020.

⁴⁷ Cook – Dupont 2003, 146 – 156.

⁴⁸ Johnson – Jones 1978, 103 – 141. Pratt 2015.

⁴⁹ Lawall – Graham 2018, 163.

σχήματος. Αν και είχε ως αποτέλεσμα την ακριβή χρονολόγηση τους, δυσκόλεψε ταυτόχρονα την εξέταση της τυπολογίας των σχημάτων. Ένα μεγάλο μέρος αρχαϊκών κυρίως αμφορέων δεν φέρει σφραγίσματα, ενώ άλλες ομάδες σφραγίζονταν ανά περιόδους και η αναγνώρισή τους βασίζεται αποκλειστικά στα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, την κεραμική τους ύλη και την ομοιότητα που παρουσιάζουν με τα ασφαλώς ταυτισμένα παραδείγματα.⁵⁰ Τις τελευταίες δεκαετίες, πετρογραφικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται στους αμφορείς έχουν λύσει κάποια από τα προβλήματα ταύτισης των εργαστηρίων⁵¹, μεγάλος όμως αριθμός αναγνωρισμένων σφραγισμάτων μιας πόλης ή περιοχής δεν έχουν συνδεθεί ακόμη με βεβαιότητα με κάποιο συγκεκριμένο κέντρο παραγωγής.⁵²

Τα διάφορα graffiti και dipinti που φέρουν οι αμφορείς δεν αποτελούν διακοσμητικά μοτίβα αλλά ως σύμβολα με πολυποίκιλες ερμηνείες. Αναγνωρίζονται διάφορα είδη: επιγραφές, λέξεις, μονογράμματα, συμπλέγματα ή συμπιλήματα γραμμάτων ή σύμβολα, σχήματα ή ακόμα ακανόνιστες εγχάρακτες γραμμές κ.α. (Πίν.2, πίν. 8 – εικ.3, πίν. 10-εικ. 5, πίν. 20-εικ.1, πίν. 21-εικ.3). Δημιουργούνται στην πλειοψηφία τους μετά την όπτηση των αγγείων, σε μερικές περιπτώσεις όμως (κυρίως όσον αφορά τα dipinti) μπορεί να έχουν γίνει και πριν την όπτηση.⁵³ Το γεγονός ότι οι εγχάραξεις γίνονται μετά την κατασκευή των αμφορέων έχει συνδεθεί κυρίως με το εμπόριο τους και τη διαδικασία προώθησής τους, είτε στα λιμάνια που γινόταν η φόρτωση στα πλοία, είτε μετά την άφιξη τους στον τόπο προορισμού τους, σαν ένα είδος «σημείωσης» πάνω στα αγγεία.⁵⁴ Τα ονόματα που αναγράφονται έχουν συχνά συσχετιστεί με τα άτομα που εμπλέκονται στη διακίνηση των αμφορέων, από την κατασκευή μέχρι το εμπόριο τους: τους κεραμείς⁵⁵, τους παραγωγούς των προϊόντων που περιέχουν, τους εμπόρους ή και τους ιδιοκτήτες του αγγείου.⁵⁶ Τα σύμβολα αυτά είναι πιθανό να σχετίζονται με το περιεχόμενο, τη χωρητικότητα, την αξία και την τιμή πώλησης ή γενικότερα την εμπορική τους χρήση.⁵⁷

Οι εμπορικοί αμφορείς είναι ευρήματα ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η μελέτη τους συμβάλει σημαντικά στην έρευνα για τη δραστηριότητα των θαλάσσιων και χερσαίων εμπορικών

⁵⁰ Lawall – Graham 2018, 163.

⁵¹ Whitbread 1995.

⁵² Για πλήρη μελέτη των σφραγισμάτων των ελληνικών εμπορικών αμφορέων βλ. Πανάγου 2010.

⁵³ Johnson 1974, 139.

⁵⁴ Φίλης 2011, 432

⁵⁵ Papadopoulos 1994.

⁵⁶ Τιβέριος 2000, 520 κ.ε.

⁵⁷ Φίλης 2011, 14 – 15. Τα σύμβολα αυτά δεν έχουν ερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό, με εξαίρεση τη δημοσίευση των αμφορέων από τις ανασκαφές της Ίστριας από τον Lambrino βλ. Lambrino 1938, 211 – 229.

δρόμων και των εμπορικών δεσμών μεταξύ περιοχών. Οι αμφορείς λειτουργούσαν ως μεταφορικά μέσα για αγροτικά προϊόντα, για αυτόν τον λόγο αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις τα μόνο απτά «κατάλοιπα» της αγροτικής παραγωγής. Επίσης η παραγωγή των εμπορικών αμφορέων και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που συνδέονται αυτήν (π.χ. κεραμικοί κλίβανοι) είναι σημαντικά στοιχεία για τη μελέτη της οργάνωσης του εμπορίου σε ευρύτερες περιοχές.⁵⁸

⁵⁸ Lawall 1995, 2.

3. Κέντρα παραγωγής εμπορικών αμφορέων

3.1. Χίος

Όπως στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος, η οικονομία της Χίου στηριζόταν κατά βάση στην αγροτική καλλιέργεια. Πέραν αυτού όμως, η Χίος είχε αναπτύξει ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια ναυτική και εμπορική δραστηριότητα, διέθετε μάλιστα το πλεονέκτημα να βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, στο μέσο του θαλάσσιου εμπορικού δρόμου που διέτρεχε τη Δυτική ακτή της Μ. Ασίας και τη Θράκη⁵⁹, την Προποντίδα και τη Μαύρη Θάλασσα.⁶⁰ Οι κάτοικοι της Χίου ανέπτυξαν ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορικών συναλλαγών και σημαντικός παράγοντας για αυτό ήταν η εντυπωσιακή οικονομική και πολιτική σταθερότητα που επικρατούσε στο νησί κατά την πρώιμη ιστορία του.

Ήδη από τον 8^ο αιώνα π.Χ. οι Χιώτες είχαν επαφές με τις πόλεις που βρίσκονταν απέναντι στα παράλια της Μ. Ασίας (Ερυθρές, Παλαιά Σμύρνη), με θέσεις στη νοτιο Ανατολική Μεσόγειο (Ναύκρατις), ενώ ίδρυσαν μόνο μια αποικία στις ακτές της Θράκης, τη Μαρώνεια, σε αντίθεση με άλλες ελληνικές πόλεις που είχαν ήδη επιδοθεί στην ίδρυση πολλών αποικιών στη Μεσόγειο και στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Οι άποικοι φαίνεται πως μετέφεραν την τέχνη της αμπελουργίας, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες για παραγωγή κρασιού και στη Μαρώνεια ⁶¹ Η παρουσία εμπόρων από τη Χίο στη Ναύκρατη ήταν έντονη και μάλλον το «εμπόριον» αυτό αποτελούσε πάροχο των σιτηρών που χρειαζόταν το νησί για κατανάλωση αλλά και για διακίνηση σε άλλες περιοχές του Αιγαίου. Στην Αίγυπτο, οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στη Ναύκρατη το τελευταίο τέταρτο του 7^{ου} αιώνα π.Χ.⁶², χρονολόγηση που προκύπτει από την αναθηματική κεραμική που βρέθηκε σε ιερά της πόλης.⁶³ Μια γενιά αργότερα, ο Άμασις οργάνωσε πιο συστηματικά και κατέγραψε τους αποίκους. Μέσα σε αυτούς συμπεριλήφθηκαν και οι Χιώτες ναυτικοί. Πέραν των σιτηρών, διακινούνταν σίγουρα από την Αίγυπτο και προϊόντα πολυτελείας, όπως πάπυρος, λινάρι, και αντικείμενα μικροτεχνίας.⁶⁴ Σε αντάλλαγμα, οι Χιώτες μετέφεραν

⁵⁹ Σαδικάκης 1990, 21 – 25.

⁶⁰ Roebuck 1986, 82.

⁶¹ Σύμφωνα με τις πηγές, τα αμπέλια μεταφέρθηκαν από τους αποίκους και προέρχονταν από τη Χίο. βλ. Roebuck 1986, 82. Βλ. Ομήρου Ιλιάδα, Γ'.71-2, *Οδύσσεια*, ι' 196-8

⁶² Ηρόδοτος II.178-179.

⁶³ Σαδικάκης 1990, 27-33. Williams 2006, 127 – 132.

⁶⁴ Sarikakis 1986. 121.

άργυρο, από τα μεταλλεία της Θράκης, στα οποία είχαν πρόσβαση μέσω της Μαρώνειας. Οι έμποροι του νησιού έδειξαν μικρότερο ενδιαφέρον για τις περιοχές της Δυτικής Μεσογείου και της ηπειρωτικής Ελλάδος⁶⁵.

Στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η κυριαρχία της Μιλήτου δεν εμπόδιζε τους Χιώτες εμπόρους, επειδή και οι δύο πόλεις είχαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, καθότι και οι δυο αποτελούσαν μέλη του Κοινού των Ιώνων.⁶⁶ Παρόλα αυτά, οι Χιώτες δεν ίδρυσαν ανάλογο αριθμό αποικιών με τη Μίλητο. Πέραν της Μαρώνειας, οι Χιώτες διέθεταν εμπορικούς σταθμούς στην Καρία και στην Αίγυπτο, όπως επίσης και μια *περαιά* στην ενδοχώρα, απέναντι από τη Λέσβο.⁶⁷ Η εμπορική φήμη των κατοίκων της Χίου αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Αριστοτέλη στα *Πολιτικά*.⁶⁸

Αν και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις του νησιού ήταν μεγάλες, η παραγωγή σιτηρών δεν ήταν μάλλον αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων του 6^{ου} αιώνα π.Χ. Η παραγωγή φαίνεται να επικεντρώνεται ήδη από τον 8^ο αιώνα π.Χ. στην καλλιέργεια αμπελιών και ελαιόδεντρων και στη εξαγωγή κυρίως κρασιού και σε δεύτερο επίπεδο λαδιού⁶⁹. Η απεικόνιση αμφορέων στις κοπές στον 6^ο αιώνα π.Χ. αποδεικνύει τη μεγάλη σημασία της αμπελουργικής παραγωγής για το νησί.⁷⁰ Η διαδεδομένη στη βιβλιογραφία άποψη ότι οι χιακοί αμφορείς μετέφεραν σχεδόν αποκλειστικά οίνο τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει.⁷¹ Ενάλια ευρήματα καθιστούν πιθανό και το εμπόριο χιακού λαδιού.⁷² Παρόλα αυτά, ο χιακός οίνος ήταν διάσημος στην αρχαιότητα⁷³, υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερα ακριβός. Την εποχή του Σωκράτη ένας αμφορέας με χιακό κρασί κόστιζε 100 δραχμές, όταν το ημερομίσθιο υπολογιζόταν αντίστοιχα σε μια δραχμή.⁷⁴ Η μεγάλη αγοραστική αξία του χιακού οίνου ίσως εξηγεί και την πτώση της

⁶⁵ Roebuck 1986, 82.

⁶⁶ Roebuck 1986, 84.

⁶⁷ Στεφ. Βυζ. «Χίος», «Εφεσος»

⁶⁸ Αριστοτέλη, *Πολιτικά*, 1291β.

⁶⁹ Αριστοτέλη *Πολιτικά*, 1251α

⁷⁰ Hardwick 2010, 217 – 244, εικ. 7 - 41

⁷¹ Lawall 2005, 191.

⁷² Foley et al. 2009, 294 – 295. Στο συμπέρασμα αυτό έφτασαν οι μελετητές μετά από χημική ανάλυση που έδειξε υπολείμματα ρίγανης, που πιθανώς χρησιμοποιήθηκε για τον αρωματισμό ελαιόλαδου.

⁷³ Για τις αρχαίες πηγές που αναφέρονται στον χιακό οίνο βλ. Salviat 1986, 145 – 196. Salviat 1990, 457 – 477. Barron 1986, 89-103. Κουράκου – Δραγώνα 2007, 57 – 77. Για αναφορές άλλων χιακών προϊόντων βλ. Πανάγου 2010, Κατ. 1, αρ.55,68 – 77.

⁷⁴ Πλούταρχου, *Ηθικά*. 10, 470 f.

κυκλοφορίας του κατά τα ελληνιστικά χρόνια και την παράλληλη άνοδο άλλων κέντρων παραγωγής κρασιού όπως η Ρόδος και η Κνίδος.⁷⁵

Οι χιακοί αμφορείς ξεχωρίζουν στην πρώιμη φάση τους από το υπόλευκο επίχρισμα και τη γραπτή διακόσμηση τους, και στη συνέχεια από τα σφραγίσματα που φέρουν στις λαβές, με το χαρακτηριστικό έμβλημα, τη σφίγγα που πατάει πάνω σε αμφορέα.⁷⁶ Το έμβλημα αυτό συναντάται και σε νομισματικές κοπές του νησιού, μέχρι και τον 5^ο αι. π.Χ.⁷⁷ Η Χίος αρχίζει, παράλληλα με άλλα εργαστήρια εμπορικών αμφορέων, να σφραγίζει τους αμφορείς γύρω στα 425-420 π.Χ., για να διασφαλιστεί έτσι η ποσοτική ακρίβεια και ποιότητα του κρασιού.⁷⁸ Από την αρχή του 3^{ου} αιώνα μέχρι τον 1^ο αιώνα π.Χ. οι χιακοί αμφορείς σφραγίζονται με ένα όνομα, πιθανώς του κατασκευαστή τους.⁷⁹

Τα πρωιμότερα παραδείγματα προέρχονται από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όπου το χιακό εμπόριο εμφανίζεται παράλληλα με την ίδρυση των ελληνικών αποικιών και συνεχίζει ακάθεκτο μέχρι τον 4^ο αιώνα π.Χ., όταν φαίνεται να αλλάζει προσανατολισμό. Το επίκεντρο της δραστηριότητας φαίνεται να βρίσκεται στη Δυτική όχθη του Πόντου⁸⁰. Οι χιακοί αμφορείς έχουν έντονη παρουσία και στα νησιά του Αιγαίου⁸¹, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα εμφανίζονται κυρίως στις περιοχές της Αττικής και της Κορίνθου⁸², αποδεικνύοντας έτσι τους ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς που υπήρχαν με τις πόλεις αυτές στα μέσα του 5^{ου} αιώνα π.Χ.

Συνοψίζοντας, στην αρχαϊκή εποχή οι Χιώτες έμποροι φαίνεται να δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Αιγύπτου, ενώ σε μικρότερο βαθμό στις αγορές της Μεγάλης Ελλάδας. Στην κλασική περίοδο, το ενδιαφέρον φαίνεται να μετακινείται προς την Αθήνα και την Κόρινθο, ενώ στην ελληνιστική εποχή στρέφονται πλέον στα μεγάλα λιμάνια της

⁷⁵Στην Αλεξάνδρεια για παράδειγμα, από τους 90.000 αμφορείς που βρέθηκαν, 80.000 αναγνωρίστηκαν ως Ροδιακοί, 860 ως Κνιδιακοί και μόνο 160 ήταν χιακοί. Για περισσότερα βλ. Sarikakis 1986, 123.

⁷⁶ Grace 1979, εικ. 48 – 49.

⁷⁷ Hardwick 2010, 217 – 244, εικ. 7 - 41

⁷⁸ Sarikakis 1986, 122.

⁷⁹ Αντίστοιχα ονόματα κεραμέων έφεραν και οι χιακές λαγυνοί στις λαβές του. Επρόκειτο για μικρότερα αγγεία μεταφοράς κρασιού.

⁸⁰ Συγκεκριμένα, χιακές επιρροές διαφαίνονται στην Απολλωνία, τη Μεσημβρία, την Οδησσό, την Καλλατίδα και την Τομίδα. Στη περιοχή του Βοσπόρου, μεγάλες ποσότητες αμφορέων βρέθηκαν στο Παντικάπαιον, στην Ερμόνασσα, στη Θεοδοσία, στην Ολβία και στο Νικόνιο, βλ. Cook – Dupont 2003, 148.

⁸¹ Στο Αιγαίο έχουν βρεθεί: 142 αμφορείς στη Δήλο, 18 στη Ρόδο και αντίστοιχα στην Κύπρο (Πάφος και Σαλαμίνα). Μικρός αριθμός βρέθηκε επίσης στη Σάμο (4), στην Κω (3) στη Σύμη (2) και στην Ερέτρια (2) βλ. Cook – Dupont 2003, 149

⁸² Κυρίως στο λεγόμενο “Punic Amphora Building” βλ. Williams 1978, 17-19.

Ρόδου και της Δήλου. Το άνοιγμα προς την Ανατολή με τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου ευνοεί την επικοινωνία με τα λιμάνια της Αιγύπτου, αλλά και της Συρίας και της Παλαιστίνης⁸³

Σωστικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν το 1984 και 1985 στα Βόρεια της πόλης της Χίου έφεραν στο φως εργαστηριακά απορρίμματα που μαρτυρούν την κατασκευή χιακών εμπορικών αμφορέων στο α' μισό του 5^{ου} αι. π.Χ. και μάλιστα ενός συγκεκριμένου τύπου, αυτού με «διογκωμένο λαιμό».⁸⁴ Αμφορείς χιακού τύπου φαίνεται να παράγονται όμως και σε εργαστήρια από την περιοχή της Β. Ιωνίας.⁸⁵

Ο μεγάλος αριθμός ευρημάτων από ανεσκαμμένες περιοχές έχει δώσει τη δυνατότητα στην έρευνα να αποκαταστήσει λεπτομερή τυπολογία των χιακών αμφορέων. Τα πρώτα παραδείγματα των «υπόλευκων» αμφορέων εμφανίζονται στο β' μισό του 8^{ου} αι. π.Χ.⁸⁶, αν και είναι πιθανή η ύπαρξή τους ήδη από την Υστερογεωμετρική ΙΙ.⁸⁷ Είναι αγγεία με λευκό επίχρισμα και γραπτή διακόσμηση με οριζόντιες γραμμές στο χείλος, στο κάτω μέρος του ώμου, στο σημείο της μεγαλύτερης διαμέτρου και χαμηλά στο σώμα και κάθετες γραμμές που ξεκινούν από την άνω γένεση της λαβής μέχρι το κάτω μέρος του ώμου. Γραπτή διακόσμηση υπάρχει περιμετρικά της κάτω γενέσεως της λαβής, καθώς και ένα μοτίβο οριζόντιου “S” στον ώμο σε κάθε πλευρά. Το σώμα είναι βραχύ με μεγάλη κοιλιά και κοντό κυλινδρικό λαιμό, χείλος ημικυκλικής διατομής και κυλινδρικό έμβολο ή ενίοτε ευρύτερη κυλινδρική λαβή που διακοσμείται με γραπτή οριζόντια ταινία (“table amphora”).⁸⁸ Οι λαβές έχουν ημικυκλική διατομή. Στο τελευταίο τέταρτο του 7^{ου} αι. η κοιλιά στενεύει και το σώμα γίνεται πιο οβάλ ενώ μικραίνει η διάμετρος του λαιμού. Τέλος 7^{ου} αι. π.Χ.: το προφίλ του ώμου γίνεται πιο ραδινό με αποτέλεσμα και οι λαβές να γίνονται πιο μακριές. Στις αρχές του 6^{ου} αι. π.Χ. η διάμετρος του λαιμού μικραίνει περισσότερο, όπως επίσης

⁸³ Sarikakis 1986, 127.

⁸⁴ «Στην αμέσως νοτιότερη περιοχή, αυτή που εκτείνεται ανάμεσα στη Λέτσαϊνα και το τέρμα της οδού Ράμνης, στο ρέμα της Αγίας Ειρήνης, υπήρχε ένας εκτεταμένος χώρος με εργαστήρια κεραμικά. Το κύριο προϊόν παραγωγής τους φαίνεται πως ήταν οι αμφορείς. Στην περιοχή (θέση 6) είχε βρεθεί το 1888 «κάμινος αρχαία πλήρης υδριών ωπτημένων σχήμασιν αρχαίσις, αίτινες συνετριβησαν αφ'εαυτών άμα δονειθήσεις της καμίνου». Επίσης, στα τέλη της δεκαετίας του '40 στην ίδια περιοχή βορειότερα, δίπλα στο εκκλησάκι της Αγίας Ελπίδας (ή Σοφίας) ανακαλύφθηκε «υπόγειο σιηράγγειο γεμάτο με αμφορείς». Δυστυχώς η γνώση του γεγονότος έφτασε στην αρχαιολογική υπηρεσία με καθυστέρηση μερικών ετών και έτσι δεν υπήρχε για το εύρημα κανένα άλλο στοιχείο εκτός από την άοριστη πληροφορία. Το 1985 ο ένας από τους ιδιοκτήτες του κτιρίου που οικοδομήθηκε στον χώρο μου έδωσε την πληροφορία ότι το «δωμάτιο» με τους ακέραιους αμφορείς τοποθετημένους «σαν να περιμένουν να πουληθούν», βρισκόταν σε βάθος περίπου τεσσάρων μέτρων. Δεν σώθηκε κανένας, ή σωστότερα, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν σώθηκε» Τσαραβόπουλος 1986, 128.

⁸⁵ Dupont-Skarlatidou 2005, 79.

⁸⁶ Cook – Dupont 2003, 146.

⁸⁷ Πρόκειται για ταφικό εύρημα από το νεκροταφείο των Πιθηκουσσών βλ. Buchner – Ridgway 1993, 429, Tomba 397, ppl 211: 1,pl. CXCXV.

⁸⁸ Cook – Dupont 2003, 146, εικ. 23.1.d.

και η διάμετρος της κοιλιάς και του εμβόλου. Το συνολικό ύψος αυξάνεται στα 70 εκ. περίπου. Στη διακόσμηση του, το επίχρισμα γίνεται πιο αραιό ενώ οι διακοσμητικές ταινίες γίνονται πιο λεπτές. Η σειρά αυτή φαίνεται να σταματάει προς το τέλος του γ' τέταρτου του 6^{ου} αι. π.Χ.⁸⁹

Ο τύπος των αμφορέων με λευκό επίχρισμα γνωρίζει μεγάλη διάδοση στη Μεσόγειο, και ο Θερμαϊκός κόλπος δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς συναντούμε παραδείγματα από όλες σχεδόν τις θέσεις που έχουν ερευνηθεί και εντάσσονται σε αυτό το χρονολογικό πλαίσιο. Εικοσιδύο παραδείγματα από την Αγχίαλο μπορούν με ασφάλεια να αποδοθούν στον συγκεκριμένο τύπο λόγω της χαρακτηριστικής διακόσμησης, αν και αποτελούν ευρήματα περισυλλογής από τον χώρο της διπλής τράπεζας και δεν εντάσσονται σε ανασκαφικό πλαίσιο. (Πίν. 4, εικ. 2).⁹⁰ Στο Καραμπουρνάκι, τα πρώτα δείγματα αποτελούσαν επίσης ευρήματα επιφανειακής έρευνας⁹¹ (Πίν. 4 εικ. 1), σύντομα όμως τα παραδείγματα αυξήθηκαν με την έναρξη των συστηματικών ανασκαφών της τούμπας του αρχαίου οικισμού. Έξι αντιπροσωπευτικά τμήματα αγγείων μπορούν με ασφάλεια να χρονολογηθούν στο β' μισό του 7^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 4, εικ. 3 - 4).⁹² Στη μετάβαση του τελευταίου τέταρτου του 7^{ου} με α' τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ. εντάσσονται δεκαεπτά ακόμα δείγματα από τον οικισμό⁹³. Τέσσερα παραδείγματα προέρχονται από τις σωστικές ανασκαφές στον οικισμό της Τούμπας, χρονολογημένα στο β' μισό του 7^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 3, εικ. 4).⁹⁴ Ένας ακέραιος αμφορέας που προέρχεται από εγχυτρισμό στον νεκροταφείο της Μένδης και χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 7^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 3, εικ. 2).⁹⁵ Ένας σχεδόν ακέραιος αμφορέας που προέρχεται από τις ανασκαφές στον οικισμό της Θέρμης χρονολογείται στο β' μισό του 7^{ου} αι. π.Χ., έχει αναγνωριστεί όμως ως χιακός/πρωτοκλαζομενιτικός (Πίν. 3, εικ. 1)⁹⁶. Πέντε παραδείγματα από την ανασκαφή του «Υπογείου» στη Μεθώνη χρονολογούνται στον ύστερο 8^ο – πρώιμο 7^ο αι. π.Χ. (Πίν. 3, εικ. 3), ένα όστρακο στα μέσα του 7^{ου} αι. π.Χ. και έξι ακόμα δείγματα στα τέλη του 7^{ου} με αρχές 6^{ου} αι. π.Χ., βάσει κυρίως των ανασκαφικών συγκειμένων και όχι της τυπολογίας.⁹⁷ Μερικά παραδείγματα πρώιμων χιακών αμφορέων προέρχονται από

⁸⁹ Cook – Dupont 2003, 146 – 151, εικ. 23.1.

⁹⁰ Oettli 1994, 23, αρ. κατ. 16-38, σχέδ. 8-11, πιν. 7-8

⁹¹ Πρόκειται για 12 όστρακα σώματος και 2 όστρακα λαβών βλ. Τιβέριος 1987, 252, εικ. 17.

⁹² Φίλης 2012α, 310, εικ. 1Α

⁹³ Filis 2014, 240-245, εικ. 9.

⁹⁴ Φίλης 2012β, 266, εικ. 1 (στ-θ)

⁹⁵ Μοσχονησιώτη 2012, 38, εικ. 11β

⁹⁶ Σκαρλατίδου – Τζανακούλη 2009, 334, εικ. 16β.

⁹⁷ Μπέσιος – Τζιφόπουλος - Κοτσώνας 2012, 201, αρ. κατ. 21, 128-131, 127, 177-182.

απορριμματικούς λάκκους στη Ν. Καλλικράτεια.⁹⁸ Τέλος, αδημοσίευτα παραδείγματα έχουν επίσης βρεθεί στο Ν. Ρύσιο⁹⁹, τα Λεϊβηθρα και τη Μεθώνη.¹⁰⁰

Η 2^η σειρά κάνει την εμφάνιση της πριν την παύση της κυκλοφορίας της 1^{ης}. Στο β' τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ. οι αμφορείς αποκτούν πιο οβάλ σώμα, με στενότερο και πιο βαθύ έμβολο. Το λευκό επίχρισμα σχεδόν πάντα λείπει ενώ οι διακοσμητικές ταινίες έχουν γίνει πολύ λεπτές και διατηρούνται μόνο στον ώμο (μονή ή διπλή γραμμή), στο χείλος (με τη γραμμή να επικαλύπτει και το άνω μέρος του λαιμού), ενώ υπάρχει και η κάθετη γραμμή στις λαβές.¹⁰¹ Η λαβή είναι ημικυκλικής διατομής αλλά λιγότερο πεπλατυσμένη.

Τέσσερα δείγματα από το β' και γ' τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ. προέρχονται από απορριμματικούς λάκκους του οικισμού εκτός των ορίων της τούμπας, που ερευνήθηκαν από την ΙΣΤ' ΕΠΚΑ. (Πίν. 5, εικ. 3)¹⁰² Ένας ακόμα ακέραιος αμφορέας από εγχυτρισμό στον νεκροταφείο της Μένδης (Πίν. 5, εικ. 2)¹⁰³ και αντίστοιχα ένας αμφορέας από τις ανασκαφές στον οικισμό της Μεθώνης (Πίν. 5, εικ. 1)¹⁰⁴ χρονολογούνται στο α' τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ.

Στα τέλη 6^{ου} αι. π.Χ. γίνεται η μετάβαση από τον τύπο αμφορέων με «χωνοειδή» λαιμό¹⁰⁵ στον τύπο των αμφορέων με «διογκωμένο λαιμό» (Lambrino C1).¹⁰⁶ Ο τύπος αυτός χρονολογείται γύρω στο 510 π.Χ. λόγω ευρημάτων της αθηναϊκής Αγοράς.¹⁰⁷ Το προφίλ γίνεται σχεδόν δικωνικό. Η καμάρα των λαβών ανεβαίνει πιο πάνω από την άνω γένεση της λαβής. Αρχικά (500-475 π.Χ.) η γραπτή διακόσμηση επιβιώνει. Στα 480-470 π.Χ. εξαφανίζεται η ταινία του χείλους. Οι αμφορείς με «διογκωμένο» λαιμό γνωρίζουν τη μεγαλύτερη διάδοση σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους τύπους χιακών αμφορέων. Σε αυτήν την περίοδο εμφανίζονται δυο νέα είδη διακόσμησης: μικρά *dirinti* σε σχήμα κύκλου ή σταυρού στον ίδιο κάθετο άξονα στον λαιμό, τον ώμο και στο κάτω μέρος του σώματος, καθώς και στην κάτω γένεση της λαβής, ακόμα και στο έμβολο. Συχνά αυτά τα σύμβολα σημειώνονται και εμπίεστα, για να καταλήξουν μόνο εμπίεστα στο τέλος της αρχαϊκής εποχής. Ο τύπος C1 γνώρισε μεγάλη διάδοση σε περιοχές του Αιγαίου,

⁹⁸ Κεφαλιδου 2012, 94, εικ. 5.

⁹⁹ Το υλικό προέρχεται από την ανασκαφή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Τράπεζα Νέου Ρυσίου.

¹⁰⁰ Φίλης 2012β, 266, σημ. 5.

¹⁰¹ Cook – Dupont 2003, εικ. 23.1.g -h.

¹⁰² Παντή 2008, 158-159. 161,162.

¹⁰³ Μοσχονησιώτη 2012, 38, εικ. 11γ

¹⁰⁴ Μπέσιος – Νούλας 2012, 402, εικ.4.

¹⁰⁵ Ο τύπος αυτός χρονολογείται στα μέσα με γ' τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ. βλ. Cook – Dupont 2003, 23.2.a – c.

¹⁰⁶ Η ονομασία αυτή οφείλεται στον Scarlat Lambrino, ο οποίος μελέτησε εκτενώς και δημοσίευσε τους αμφορείς αυτού του τύπου από της ανασκαφές στην Ίστρια βλ. Lambrino 1938

¹⁰⁷ Cook – Dupont 2003, 159.

της Ανατολικής Μεσογείου, της Αιγύπτου και του Εύξεινου Πόντου (τέλη 6^{ου} – αρχές 5^{ου} αι. π.Χ.). 3 αμφορείς από την Αγκίαλο ανήκουν με βεβαιότητα σε αυτό τον τύπο (Πίν. 5, εικ. 6)¹⁰⁸ Επίσης 3 αμφορείς αυτού του τύπου βρέθηκαν στο Καραμπουρνάκι (Πίν. 5, εικ. 4-5).¹⁰⁹

Ο τύπος C2 χρονολογείται στο β' τέταρτο του 5^{ου} αι. π.Χ. Ο λαιμός γίνεται πιο ψηλός και πιο ογκώδης και το σώμα παραμένει ωσειδές με πιο ραδινές αναλογίες

Ο τύπος C3 χρονολογείται στο γ' τέταρτου του 5^{ου} αι. π.Χ. και ειδικότερα στα 440- 430/25 π.Χ. Η διάρκεια παραγωγής του συγκεκριμένου τύπου είναι ιδιαίτερα σύντομη. Η διόγκωση μεταφέρεται στο πάνω μέρος του λαιμού. Ο ώμος διαμορφώνεται σχεδόν οριζόντια και το σώμα γίνεται κωνικό ενώ το έμβολο γίνεται κομβίοσχημο. Μόνο ένα μόνο παράδειγμα είναι μέχρι τώρα γνωστό στον Θερμαϊκό και προέρχεται από το νεκροταφείο της Πύδνας (Πίν. 6, εικ.2).¹¹⁰

Στα τέλη του 5^{ου} αι. π.Χ. – με αρχές 4^{ου} αι. π.Χ. το σχήμα των χιακών αμφορέων μεταβάλλεται πλέον οριστικά με πολύ ραδινές αναλογίες. Ο λαιμός γίνεται στενός και κυλινδρικός και πιο ψηλός σταδιακά, με το χείλος να ξεχωρίζει όλο και λιγότερο. Οι λαβές ψηλώνουν και προσφύονται πλέον κάθετα στον σχεδόν οριζόντιο ώμο, ενώ το σώμα γίνεται κωνικό. Και στους ύστερους αυτούς αμφορείς, η Πύδνα μας δίνει 2 ακόμα σχεδόν ακέραιους αμφορείς: 1 παράδειγμα που χρονολογείται στο τέλος του 5^{ου} αι. π.Χ.¹¹¹ και 1 παράδειγμα που χρονολογείται στις αρχές του 4^{ου} αι. π.Χ.(Πίν. 6, εικ. 3)¹¹²

3.2. Κλαζομενές

Η πόλη των Κλαζομενών αποτέλεσε από την ίδρυση της ένα σημαντικό κέντρο δραστηριότητας στην περιοχή της Ιωνίας. Από την ίδρυση της μεταξύ του 11^{ου} και του 8^{ου} αιώνα π.Χ.¹¹³ και κυρίως στα αρχαϊκά χρόνια γνώρισε μια μεγάλη περίοδο ακμής.¹¹⁴ Στον 7^ο αι. π.Χ. οι Κλαζομενές ίδρυσαν την αποικία των Αβδήρων στο Βόρειο Αιγαίο¹¹⁵, αποικία που θα επανιδρυθεί

¹⁰⁸ Oetli 1994, αρ. 39 - 41, σχ.12. πιν. 9- 11.

¹⁰⁹ Φύλης 2012α, 310, εικ. 1B 1- 3.

¹¹⁰ Βραχιονίδου 2019, 231, εικ. 7α.

¹¹¹ Βραχιονίδου 2019, 231, εικ. 7β.

¹¹² Βραχιονίδου 2019, 231, εικ. 7γ

¹¹³ Sakellariou 1958,353,357. Cook 1953/1954,149 -157.

¹¹⁴ Ersoy 1993. Moustaka et al. 2004.

¹¹⁵ Η ίδρυση της αποικίας αναφέρεται από τον Ηρόδοτο (1.168). Επίσης για τα Αβδηρα: Κουκούλη – Χρυσανθάκη 1997, 715 – 734, Agelarakis 2001, Agelarakis 2004, 327 – 349, 161 – 183, Skarlatidou 2004, 249 – 260, Tiverios 2008 91 -99, Σκαρλατίδου 2010, 324 – 327. Οι Κλαζομενές μαζί με τη Μίλητο ίδρυσαν την Καρδία, επίσης στη

στο 545 π.Χ. περίπου, από αποίκους της Τέω αυτήν τη φορά.¹¹⁶ Η σημαντική πορεία της πόλης σταμάτησε το 494 π.Χ. με τα γεγονότα της Ιωνικής Επανάστασης και την καταστροφή της από τους Πέρσες.¹¹⁷

Οι αρχαίες πηγές¹¹⁸ καθώς και ανασκαφικά δεδομένα¹¹⁹ συνηγορούν στο ότι ο οίνος αποτελούσε εξαγωγικό προϊόν των Κλαζομενών. Πέραν του οίνου, ανεπτυγμένη φαίνεται να ήταν η ελαιουργική παραγωγή στην ευρύτερη περιοχή.¹²⁰ Η πόλη ήταν επίσης φημισμένη για τον γάρο της.¹²¹

Από την αρχή της μελέτης τους, οι κλαζομενιοί αμφορείς αποτέλεσαν ένα προβληματικό θέμα, διότι στην πρώιμη φάση τους παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τους πρώιμους εμπορικούς αμφορείς που παράγονταν στη Χίο και συχνά ταυτίζονται με αυτούς¹²². Στην Ανατολική Ελλάδα, οι Κλαζομενές και η Χίος είναι τα μόνα κέντρα παραγωγής εμπορικών αμφορέων που αναγνωρίζονται από τη γραπτή διακόσμηση που φέρουν τα αγγεία στην πρώιμη φάση τους. Το μοτίβο οριζόντιων ταινιών καθώς και το "σίγμα" του ώμου είναι παρεμφερή, με μόνη διαφορά την εμφάνιση δυο «μυστακοειδών» πλαϊνών γραμμών στο κάτω μέρος του σώματος. Το επίχρισμά τους είναι υπόλευκο όπως των χιακών αμφορέων αλλά με πιο αραιή σύσταση ενώ δεν υπάρχουν γραπτές ταινίες γύρω από την προσάρτηση των λαβών.

Τα κεραμικά εργαστηριακά κατάλοιπα που ήρθαν στο φως με τις ανασκαφές στην περιοχή, καθώς και πετρογραφικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, οδήγησαν τελικά στο να αναγνωριστεί η πόλη των Κλαζομενών ως κέντρο παραγωγής εμπορικών αμφορέων.¹²³ Συγκεκριμένα, πολυάριθμα κεραμικά απορρίμματα και ελαττωματικά αγγεία που βρέθηκαν στα νοτιο Δυτικά του αρχαϊκού οικισμού¹²⁴, στον δρόμο προς το νεκροταφείο του Yildiztepe, οδήγησαν στην αναγνώριση πέντε τύπων αμφορέων που χρονολογούνται από τα τέλη του 7^{ου}

Θράκη Βλ. Στράβων VIIα.1.52, ενώ είναι μια από τις πόλεις που συμμετέχουν στην ίδρυση της Ναυκράτεως βλ. Ηρόδοτος II.178 – 179.

¹¹⁶ Graham 1992, 44-73.

¹¹⁷ Ersoy 2004, 63 -64.

¹¹⁸ Πλίνιος XIV.73

¹¹⁹ Στη Σιμάγρη εντοπίστηκαν όστρακα κλαζομενιακών εμπορικών αμφορέων, τα οποία στο εσωτερικό τους έσωζαν ίχνη ρητίνης. Βλ. Dupont – Kachavara 2002, 219 -225. Στην αρχαιότητα, ήταν συχνή η επικάλυψη της εσωτερικής επιφάνειας αμφορέων με κάποιου είδους ρητίνη ή πίσσα, ίσως για να σφραγιστεί έτσι η πορώδης επιφάνεια του κεραμικού και να μην οξειδώνεται ο οίνος. Βλ. Κάτων, XXIII, Βασιλειάδου 2011, 87- 89.

¹²⁰ Αριστοτέλης *Οικονομικά*, II.2.16.

¹²¹ Πλίνιος XXXI.93-94. Επρόκειτο για ένα είδος ζωμού, φτιαγμένο από τη σύνθλιψη αποξηραμένων στον ήλιο ψαριών.

¹²² Lambrino 1938, 114 - 118, εικ. 76 – 80, 87, 89.1, 90b. Calvet – Yon 1977, 18, αρ. 105 – 106.

¹²³ Zeest 1960, 69 – 72. Doger 1991, 47 – 50.

¹²⁴ Cook – Dupont 2003, 156.

μέχρι και τις αρχές του 5^{ου} αι. π.Χ.¹²⁵ : οι τύποι Α,Β,С, D είναι αμορφείς με ταινιωτή διακόσμηση ενώ ο τύπος Ε είναι ακόσμητος και ίσως χρησίμευε στη μεταφορά λαδιού¹²⁶. Ο τύπος Α χρονολογείται από τα τέλη του 7^{ου} μέχρι τις αρχές του 5^{ου} αι. π.Χ. , και γνωρίζει τη μεγαλύτερη διάδοση ενώ ο τύπος Ε από τα τέλη του 7^{ου} μέχρι το α' τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ. Αρχικά τα αγγεία διαμορφώνονται με κοντό και ευρύ λαιμό, τοξωτές λαβές ελλειψοειδούς διατομής, διογκωμένο σώμα και φαρδιά κυλινδρική βάση. Στα τέλη του 6^{ου} με αρχές 5^{ου} αι. π.Χ. οι αναλογίες έχουν γίνει πολύ πιο ραδινές, και το σώμα είναι διαμορφωμένο κωνικά στο κάτω μέρος του. Οι διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη της τυπολογίας των κλαζομενιικών αμοφορέων αποτελούν πιθανώς ένδειξη ότι περισσότερα του ενός εργαστήρια αμοφορέων δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.¹²⁷ Η διακοπή της παραγωγής των κλαζομενιικών αμοφορέων στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. συνδέεται συνήθως με τα γεγονότα της ιωνικής επανάστασης και την καταστροφή των Κλαζομενών από τους Πέρσες το 494 π.Χ.

Στον Θερμαϊκό κόλπο και συγκεκριμένα στο Καραμπουρνάκι συναντούμε μόνο τους τύπους Α και Ε. Αναλυτικά, 2 παραδείγματα του τύπου Α με ταινιωτή διακόσμηση που σώζονται αποσπασματικά και χρονολογούνται στα τέλη 7^{ου} – αρχές 6^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 7, εικ. 1,3) ενώ 1 τμήμα λαιμού και λαβής μπορεί να χρονολογηθεί στο γ' τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 7, εικ. 3)¹²⁸. Δύο ακόμα αποσπασματικά δείγματα προέρχονται από τη Τούμπα, ανήκουν στον τύπο Α και χρονολογούνται στα τέλη 7^{ου} με αρχές 6^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 7, εικ. 2)¹²⁹

3.3. Λέσβος

Το εύφορο έδαφος¹³⁰ και η γεωγραφική θέση του νησιού συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική του ανάπτυξη. Η Λέσβος ήταν νησί με εκτεταμένες αμπελουργικές καλλιέργειες και μεγάλο μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων του πιθανώς είχαν να κάνουν με το πλεόνασμα των

¹²⁵ Cook - Dupont 2003 , 151 – 156. Sezgin 2004, 177.

¹²⁶ Διαφορετικές ομαδοποιήσεις και χρονολογήσεις στους συγκεκριμένους αμοφορείς έχουν γίνει επίσης από τον Doger βλ. Doger 1986, 461- 471, τον Ersoy βλ. Ersoy 1993, 396 – 403, τον Sezgin βλ. Sezgin 2004, 169 – 183 και τον Monachon, βλ. Monachon 1999, 164 – 168, Monachon 2003, 50 – 55, πίν. 32 -33.

¹²⁷ Φίλης 2011, 83.

¹²⁸ Φίλης 2012α, 310, εικ. Γ 1-3.

¹²⁹ Φίλης 2012β , 270, εικ. 5β

¹³⁰ Διόδωρος Σικελιώτης 5.82

προϊόντων αυτών, ήδη από την αρχαϊκή εποχή.¹³¹ Το κρασί του νησιού συγκαταλέγονταν στα φημισμένα κρασιά της αρχαιότητας ¹³², ενώ η μυρωδιά του θύμιζε έντονα θαλασσινό νερό.¹³³ Σημαντικές πόλεις όπως η Ερεσός, η Μυτιλήνη και η Μήθυμνα κατείχαν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή κρασιού ¹³⁴, και είναι επίσης πιθανή η ύπαρξη ξεχωριστής παραγωγής και σφράγισης εμπορικών αμφορέων ανάμεσα στη Μυτιλήνη και τη Μύθυμνα.¹³⁵

Η παραγωγή λέσβιων αμφορέων ήταν από την αρχή της μελέτης της προβληματική, καθότι υπάρχουν δύο σειρές αμφορέων που έχουν αναγνωριστεί ως προϊόντα του νησιού και φαίνονται να κυκλοφορούν παράλληλα. Παρουσιάζουν την ίδια ακριβώς τυπολογία ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, κατασκευάζονται όμως με διαφορετικούς πηλούς. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από αγγεία που φτιάχνονται με σκούρο γκριζοκάστανο πηλό, που σε περιπτώσεις είναι σχεδόν μελάνος, Οι συγκεκριμένοι αμφορείς σχετίστηκαν με το νησί της Λέσβου λόγω της ομοιότητας τους με τα γκρίζα «αιολικά» αγγεία.¹³⁶ Πετρογραφικές αναλύσεις έχουν επιβεβαιώσει την προέλευση των «γκρίζων» αμφορέων ¹³⁷, όμως οι υπόλοιποι τύποι παραμένουν αταύτιστοι. Πιθανή είναι η κατασκευή «λέσβιων» αμφορέων και σε κεραμικά εργαστήρια στην αιολική ακτή απέναντι από το νησί.¹³⁸ Οι λέσβιοι αμφορείς εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του 8^{ου} αι. π.Χ. και παράγονται μαζικά από το γ' τέταρτου του 7^{ου} αι. π.Χ. ¹³⁹.

Η πρώτη σειρά των «γκρίζων» αμφορέων (από έντονο σκούρο έως φαιό καστανό) αφορά αγγεία των οποίων το χείλος είναι δακτυλιόσχημο, κυκλικής ή ελαφρώς τετραγωνισμένης διατομής, ενώ ο λαιμός είναι κυλινδρικός ή κολουροκωνικός. Υπάρχουν πλαστικοί δακτύλιοι ανάμεσα στο λαιμό και το χείλος και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργείται δακτύλιος ή αυλάκωση στη μετάβαση του λαιμού προς το σώμα. Χαρακτηριστικές είναι οι «στριφτές» ογκώδεις κυκλικής διατομής λαβές. Το σώμα είναι σφαιρικό με δακτυλιόσχημη βάση ή εντελώς

¹³¹ Στράβωνας, XVII.1.33 C808

¹³² Για κατάλογο αρχαίων πηγών βλ. Πανάγου 2010, Κατ.1, 37- 42.

¹³³ Πλίνιος, XIV.9.74.

¹³⁴ Φίλης 2011, 90.

¹³⁵ Clinkenbeard 1982, 252 σημ. 27. Lawall 1995, 216. Ο Φιλόδημος (*Επιγράμματα* 6.7) και ο Αθηναίος (1.30c) αναφέρονται σε κρασί που προέρχεται συγκεκριμένα από τη Μυτιλήνη, ενώ η Μήθυμνα μνημονεύεται από τον Οράτιο για το ξύδι της. (*Satires* 2.8.49–50)

¹³⁶ Gebauer 1992, 65 – 101, Cook 2003, 135 – 137.

¹³⁷ Whitbread 1995, 161. Kotsonas et al. 2017, 14.

¹³⁸ Σφραγίσματα εμπορικών αμφορέων έχουν αποδοθεί με κάποια επιφύλαξη στις πόλεις της Αντάδρου και της Λαμωνίας, οι οποίες βρίσκονται απέναντι από το νησί, χωρίς όμως να γνωρίζουμε περαιτέρω στοιχεία για κάποιο πιθανό τύπο αμφορέα βλ. Πανάγου 2010 113 και 261 αντίστοιχα. Με μεγαλύτερη βεβαιότητα έχουν αποδοθεί σφραγίσματα στην πόλη των Γαργάρων βλ. Πανάγου 2010, 119. Αμφίβολη είναι επίσης η χρονολόγηση όλων των προαναφερθέντων σφραγισμάτων.

¹³⁹ Cook 1953, 124. Cook - Dupont 2003, 159, σημ. 97.

επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Στον 7^ο αι. π.Χ. το χείλος προεξέχει, οι λαβές είναι κυλινδρικές, η κοιλιά είναι διευρυμένη και διαμορφώνεται φαρδύ έμβολο. Στο τελευταίο τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ., ο λαιμός αρχίζει να ψηλώνει και οι αναλογίες των αγγείων γίνονται πιο ραδινές, διατηρείται όμως η ευρεία βάση των αγγείων. Στον 5^ο αι. π.Χ., ο λαιμός γίνεται πιο κοίλος ενώ το κάτω μέρος του σώματος στενεύει.

Η δεύτερη σειρά διαμορφώνει το ίδιο προφίλ, έχει όμως μικρότερο μέγεθος και κατασκευάζεται με κόκκινο «οξειδωμένο» πηλό, ενώ το έμβολο είναι πιο στενό. Στα τέλη του 6^{ου}-αρχές 5^{ου} αι. π.Χ. εμφανίζονται οι “tumbler – bottom amphoras”¹⁴⁰ ή “fractional red”¹⁴¹, όπου η βάση διαμορφώνεται επίπεδα, το ύψος δεν αλλάζει, η κοιλιά όμως γίνεται πιο στενή.

Και οι δύο σειρές έχουν επίσης μια κάθετη πλαστικά διαμορφωμένη γραμμή στο κάτω μέρος της κάτω γενέσεως των λαβών (“rattail”). Στο τέλος της εξέλιξης τους το σχήμα τους γίνεται πλέον «απιόσχημο». Το έμβολο στενεύει και ο λαιμός διογκώνεται ελαφρά. Η χωρητικότητα τους από τα 30 λίτρα μειώνεται πλέον στα 20 λίτρα.¹⁴² Οι δύο σειρές πιθανώς σταματάνε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους: οι «ερυθροί» αμφορείς σταματάνε στο μέσο του 5^{ου} αι. π.Χ. περίπου, ενώ η «γκρίζα» σειρά συνεχίζει μέχρι και τον 4^ο αι. π.Χ..¹⁴³

Οι λέσβιοι αμφορείς συγκαταλέγονται στους παλαιότερους εισηγμένους εμπορικούς αμφορείς που συναντούμε στην περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου. Ένας λέσβιος γκριζος αμφορέας από το «Υπόγειο» της Μεθώνης με εγχάρκτη επιγραφή «ΑΝΤΕΟΥΔΕΟΣ» (γενική του Αντεκύδεος) χρονολογείται από τους ανασκαφείς στα τέλη του 8^{ου} – αρχές 7^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 8, εικ. 3)¹⁴⁴. Από το «Υπόγειο» προέρχονται οκτώ ακόμα παραδείγματα που χρονολογούνται στην ίδια περίοδο και ανήκουν στην κατηγορία των γκριζων λέσβιων αμφορέων. Οι πετρογραφικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι η ύλη των δειγμάτων της Μεθώνης προέρχεται από την κεντρική περιοχή του νησιού της Λέσβου.¹⁴⁵ Στο α' μισό του 6^{ου} αι. π.Χ. χρονολογείται και 1 λέσβιος «γκρι» από τις ανασκαφές στην ακρόπολη του οικισμού. (Πίν. 9, εικ. 2)¹⁴⁶

Αντίστοιχα, 1 ακέραιος αμφορέας από τη θέση Κρασιά Πλαταμώνα και ένα τμήμα χείλους αμφορέα του ίδιου τύπου φαίνεται να αποτελούν τα πρωιμότερα παραδείγματα «ερυθρών»

¹⁴⁰ Zeest 1960, 72 – 74.

¹⁴¹ Clinkenbeard 1986, 353 – 362.

¹⁴² Φίλης 2011, 96.

¹⁴³ Clinkenbeard 1982, 250.

¹⁴⁴ Μπέσιος - Τζιφόπουλος - Κοτσώνας 2012, 205, αρ. κατ. 4.

¹⁴⁵ Kotsonas et al. 2017, 14.

¹⁴⁶ Μπέσιος – Νούλας 2012, 403, εικ. 5.

λέσβιων αμφορέων στον Θερμαϊκό κόλπο ¹⁴⁷ και χρονολογούνται με επιφύλαξη στα τέλη του 7^{ου} – αρχές 6^{ου} αι. π.Χ. (Πίν 8, εικ. 1)¹⁴⁸

Τα περισσότερα θραύσματα από το Καραμπουρνάκι (6 πιθανά ξεχωριστά αγγεία) ανήκουν στον τύπο των γκρίζων αμφορέων. Ορισμένοι από αυτούς φέρουν το χαρακτηριστικό κολουροκωνικό λαιμό, στριφτές λαβές, ενώ η βάση είναι πλατιά και δακτυλιόσχημη. Πιθανώς χρονολογούνται στο α΄ μισό του 6^{ου} αιώνα π.Χ. (Πίν. 8, εικ. 4)¹⁴⁹ Ένα ακόμα παράδειγμα έχει κατασκευαστεί με πορτοκαλέρυθρο πηλό, σώζεται όμως αποσπασματικά.¹⁵⁰ Ένας ακόμα ακέραιος γκρίζος αμφορέας μπορεί να χρονολογηθεί στο α΄ μισό του 6^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 9, εικ. 1)¹⁵¹ Σημαντικό εύρημα αποτελεί επίσης ένα θραύσμα χείλους λέσβιου γκρίζου αμφορέα το οποίο σώζει εγχάρακτη επιγραφή επί τα λαιά που δημιουργήθηκε πριν από το ψήσιμο. Αναγράφεται το όνομα ΦΕΣ(ΙΟΣ) και χρονολογείται στον 6^ο αι. π.Χ.¹⁵²

Δυο λέσβιοι αμφορείς από την Πύδνα έχουν χρονολογηθεί στα 480-460 π.Χ. ¹⁵³, με τον έναν, που σώζεται σχεδόν ολόκληρος να είναι κατασκευασμένος από γκρίζο πηλό ¹⁵⁴, ενώ ο δεύτερος, του οποίου δεν σώζεται το κάτω μέρος, δηλώνεται ως «ερυθρός» (Πίν. 9, εικ. 3).¹⁵⁵ Οι αμφορείς αυτοί είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα των κοινών χαρακτηριστικών των δυο τύπων, παρόλη τη διαφορά της κεραμικής τους ύλης.

3.4. Αττική

Σημαντικό κέντρο παραγωγής εμπορικών αμφορέων στους αρχαϊκούς χρόνους αποτέλεσε, όπως είναι αναμενόμενο, και η Αττική. Από τα τέλη του 8^{ου} αι. π.Χ. αρχίζουν να παράγονται σε αττικά κεραμικά εργαστήρια αμφορείς του λεγόμενου τύπου “SOS” και αποτελούν ίσως τα

¹⁴⁷ Γυματζίδης 2017, 266, εικ. 8.

¹⁴⁸ Γυματζίδης 2017, 266, σημ. 32

¹⁴⁹ Φίλης 2012α, 314.

¹⁵⁰ Φίλης 2012α, 314, εικ. 3Α, αρ. 1.

¹⁵¹ Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2013, 322, εικ. 5α. Cook – Dupont 2003, 156, εικ. 23.4c.

¹⁵² Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2008, 333, εικ. 6.

¹⁵³ Βραχιονίδου 2019, 234.

¹⁵⁴ Βραχιονίδου 2019, 233, εικ. 7δ.

¹⁵⁵ Βραχιονίδου 2019, 233, εικ. 7ε.

παλαιότερα δείγματα ελληνικών εμπορικών αμφορέων.¹⁵⁶ Οι αμφορείς τύπου “SOS” παράγονται σε παραπάνω του ενός εργαστήρια και εκτός του αθηναϊκού Κεραμικού.

Η ονομασία του τύπου προέρχεται από το χαρακτηριστικό διακοσμητικό μοτίβο στον λαιμό των αγγείων, με δυο ζευγάρια κάθετων κυματιστών ταινιών τοποθετημένων εκατέρωθεν ενός μοτίβου ομόκεντρων κύκλων ή τριγώνων.¹⁵⁷ Το υπόλοιπο αγγείο φέρει μελανό υάλωμα στο χείλος, τις λαβές και το σώμα, ενώ εξαιρείται μια ζώνη μεταξύ ώμου και σώματος, που διακοσμείται με λεπτές ταινίες μελανού ή καστανού υαλώματος.¹⁵⁸ Η εξέλιξη του σχήματος ξεκινάει ήδη από την Ύστερη Γεωμετρική Ια.¹⁵⁹ Τα αγγεία έχουν ψηλό εχινόμορφο χείλος που διαχωρίζεται από τον λαιμό με έναν πλαστικό δακτύλιο που σταδιακά εκλείπει. Ο λαιμός είναι κοντός, κυλινδρικός και ευρύς και οι λαβές είναι συμπαγείς, κυλινδρικής ή ελαφρώς ελλειπτικής διατομής και προσφύουν ψηλά στον ώμο. Στα τέλη του 7^{ου} αι. π.Χ. ο ώμος γίνεται πιο επίπεδος. Οι αμφορείς τύπου “SOS” είναι αγγεία μεγάλου μεγέθους, με ευρύ σφαιρικό σώμα με μεγάλη χωρητικότητα. Το ύψος μπορεί να φτάσει από τα 58 μέχρι τα 75 εκ. και η διάμετρος κυμαίνεται στα 43 με 49 εκ., με χωρητικότητα από 61 έως 65 λίτρα. Όσοι είναι πιο χαμηλοί από 64 εκ. είναι ύστεροι.¹⁶⁰

Επίσης, έχει αναγνωριστεί ένας τύπος «ευβοϊκού» αμφορέα “SOS”, καθώς εργαστηριακά κατάλοιπα έχουν εντοπιστεί στη Χαλκίδα και στην Ερέτρια.¹⁶¹ Οι ευβοϊκοί αμφορείς SOS, που εμφανίζονται γύρω στα 700 π.Χ. παρουσιάζουν μικρές διαφορές στη διακόσμηση, στην κατασκευή (χαμηλότερο και παχύτερο χείλος, περισσότερα πεπλατυσμένες λαβές, και περισσότερο θαμπό υάλωμα, συνήθως πιο καστανό) και στη σύσταση του πηλού. (περισσότερο ροζ, με λιγότερα εγκλείσματα).¹⁶²

Ενδιαφέρον είναι το ζήτημα του προϊόντος το οποίο μετέφεραν οι αττικοί αμφορείς. Η έρευνα υποστηρίζει ότι μετέφεραν λάδι¹⁶³, λόγω της εκτεταμένης καλλιέργειας των ελαιόδεντρων

¹⁵⁶ Οι λεγόμενοι αμφορείς «τύπου Σίνδου»/ “τύπου II του Catlyn”/“Type II North Aegean Amphorae” (Gimatizidis 2010) προηγούνται των αμφορέων τύπου “SOS”, αφού πιθανώς παράγονται ήδη από την πρωτογεωμετρική εποχή, η χρήση τους όπως και ο εμπορικός τους χαρακτήρας όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Βλ. Φίλης 2011, 112, σημ. 426. Η Pratt σε άρθρο της έχει προτείνει μάλιστα μια πιο στενή σχέση μεταξύ αυτών των δύο τύπων, μέσω της επικοινωνίας που υπήρχε μεταξύ Εύβοιας και Θερμαϊκού Κόλπου στον 9^ο και 8^ο αι. π.Χ. βλ. Pratt 2015, 217.

¹⁵⁷ Η διακόσμηση αυτή εμφανίζει αρκετές παραλλαγές οι οποίες βοηθούν στη χρονολόγηση των αγγείων Βλ. Johnson – Jones 1978, 135

¹⁵⁸ Johnson – Jones 1978, 138

¹⁵⁹ Johnson-Jones 1978, 140.

¹⁶⁰ Johnson – Jones 1978, 133.

¹⁶¹ Johnson – Jones 111 – 112, 133. Εικ. 3. Pratt 2015, 215.

¹⁶² Johnson – Jones 1978, 113

¹⁶³ Vallet 1962, 1558 – 1560. Τιβέριος 2000, 519.

στο λεκανοπέδιο αλλά και λόγω της σχέσης τους με τους παναθηναϊκούς αμφορείς.¹⁶⁴ Τα περισσότερα παραδείγματα αττικών αμφορέων προέρχονται από το β' μισό του 7^{ου} έως τις αρχές του 6^{ου} αι. π.Χ., σε μια περίοδο, όπου αυξάνεται η ελαιουργική παραγωγή στην Αττική, με αποτέλεσμα η Αθήνα να δραστηριοποιείται έντονα στο εμπόριο λαδιού.¹⁶⁵ Μέχρι τα τέλη του 7^{ου} αιώνα, οι αμφορείς τύπου SOS είναι πιθανό να είχαν διπλή χρήση και να χρησιμοποιούνταν παράλληλα και για τη μεταφορά κρασιού. Τα μέτρα του Σόλωνα που τέθηκαν σε ισχύ εκείνη την περίοδο, εξαιρούσαν από την απαγόρευση αττικών προϊόντων το λάδι, καθότι αυτό αποτελούσε το πιο επικερδές εξαγωγικό προϊόν. Η απόφαση για τον περιορισμό εξαγωγής ελαιόλαδου έχει συσχετιστεί και με την καθιέρωση των Μεγάλων Παναθηναίων, όμως φαίνεται πως το πλεόνασμα της παραγωγής ήταν αρκετό για να καλύψει τόσο τις ανάγκες των αγώνων όσο και τις καταναλωτικές ανάγκες των κατοίκων της Αττικής.¹⁶⁶ Η νομοθέτηση αυτή λοιπόν πιθανώς να είχε ως στόχο όχι τη λύση μιας ανεπάρκειας αλλά την προστασία της επάρκειας.¹⁶⁷ Με την απαγόρευση του Σόλωνα για την εξαγωγή κρασιού στις αρχές του 6^{ου} αιώνα, η χρήση αυτού του τύπου ως αγγείο για μεταφορά κρασιού φαίνεται να σταματά, κίνηση που ίσως προκάλεσε τους Αθηναίους κεραμείς να διακωμωδίσουν το γεγονός αυτό στην εικονογραφία τους, υπονοώντας μια «θεϊκή» σύνδεση μεταξύ των αμφορέων αυτών και της παραγωγής κρασιού.¹⁶⁸

Οι αμφορείς τύπου “SOS” αποτελούν μαζί με τους χιακούς τους ευρύτερα διαδεδομένους εμπορικούς αμφορείς στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Τα πρωιμότερα παραδείγματα προέρχονται από τη Δυτική ακτή: ένα άνω τμήμα αμφορέα από την Κρασιά Πιερίας¹⁶⁹ (Πίν. 10, εικ. 3) και ένας ακέραιος αμφορέας από το Αρχοντικό (Πίν. 11, εικ. 3)¹⁷⁰ χρονολογούνται στο β' μισό του 8^{ου} αι. π.Χ. Έντεκα παραδείγματα προέρχονται από τη Μεθώνη και χρονολογούνται στα τέλη του 8^{ου} με μέσα 7^{ου} αι. π.Χ., αρκετά από αυτά όμως είναι όστρακα μικρού μεγέθους, τα οποία ταυτίστηκαν με βάση κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Τέσσερα ακόμα δείγματα χρονολογούνται από τα μέσα του 7^{ου} – αρχές 6^{ου} αι. π.Χ.¹⁷¹ Επίσης, ένα τμήμα λαιμού, χείλους

¹⁶⁴ Johnson – Jones 1978, 133 – 134.

¹⁶⁵ Silver 1992, 255 – 263. Silver 1995, 184 – 189. Hall 2007, 242.

¹⁶⁶ Τιβέριος 2000, 524.

¹⁶⁷ Τιβέριος 2000, 525, σημ. 23.

¹⁶⁸ Docter 1991, 48.

¹⁶⁹ Γυματζίδης 2006, 264, εικ. 6.

¹⁷⁰ Χρυσοστόμου 2018, 59, εικ. 3. Το συγκεκριμένο παράδειγμα μαζί με 1 ακόμα αμφορέα από τη Μεθώνη (Μπέσιος – Τσιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 445, αρ. κατ. 109) (Πίν. 11, εικ. 4) αποτελούν τα μόνο δημοσιευμένα παραδείγματα που προέρχονται από τον Θερμαϊκό Κόλπο και έχουν τριγωνικό μοτίβο αντί κυκλικό στη διακόσμηση του λαιμού βλ. Johnson – Jones 1978, 138.)

¹⁷¹ Μπέσιος – Τσιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 188.

και λαβών έχει χαρακτηριστεί ως πιθανό προϊόν ευβοϊκού εργαστηρίου,¹⁷² η ταύτιση είναι όμως αμφίβολη λόγω της γραπτής διακόσμησης.¹⁷³ Στην Ανατολική ακτή, μεγάλοι αριθμοί αμφορέων τύπου “SOS” συναντώνται στις περισσότερες από τις θέσεις που έχουν εντοπιστεί. Παραδείγματα που χρονολογούνται από το β’ μισό του 7^{ου} μέχρι το α’ μισό του 6^{ου} αι. π.Χ. προέρχονται από την Αγκιάλο (Πίν. 10, εικ. 4)¹⁷⁴, τη Τούμπα (Πίν. 11, εικ. 2)¹⁷⁵, το Καραμπουρνάκι (Πίν. 10, εικ. 1, πίν. 11, εικ. 1)¹⁷⁶ και το Ν. Ρύσιο¹⁷⁷. Από τις θέσεις αυτές δυο μόνο αμφορείς σώζονται σχεδόν ακέραιοι: ένας αμφορέας από τον Καραμπουρνάκι και ένας αμφορέας που προέρχεται από εγχυτρισμό από τον νεκροταφείο της Μένδης (Πίν. 1, εικ. 2).¹⁷⁸ Ένας ακόμα αμφορέας από το νεκροταφείο της Μένδης σώζεται αποσπασματικά και φέρει εγχάρακτη επιγραφή σε κυπριακό αλφάβητο (Πίν. 10, εικ. 5).¹⁷⁹ Επίσης το μόνο δείγμα που εντοπίζεται και είναι πιθανό να προέρχεται από ευβοϊκό εργαστήριο είναι ένα όστρακο από το Καραμπουρνάκι και χρονολογείται στα τέλη του 8^{ου} αι. π.Χ..¹⁸⁰

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ένα όστρακο λαβής αμφορέα SOS από το Καραμπουρνάκι που φέρει εγχάρακτη επιγραφή ΚΑΛΙΟ (γενική του ονόματος Καλλίας {Καλ[λ]ίου}) σε αττικό αλφάβητο (Πίν. 2, εικ. 2 – κέντρο άνω σειράς).¹⁸¹ Το όστρακο χρονολογείται στο α’ μισό του 6^{ου} αι. π.Χ. Η απόδοση του ονόματος σε κάποιον έμπορο, ελαιοπαραγωγό ή και κάτοχο του αγγείου θα ήταν λογική, όμως δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ή όχι κάποια από τις περιπτώσεις. Έχει επισημανθεί πάντως η σημασία της χρήσης του αττικού αλφάβητου, διότι πιθανώς δείχνει ότι η επιγραφή χαραχτηκε από τον κεραμέα ή τον ελαιοπαραγωγό στην περιοχή της Αττικής και όχι όταν έφτασε το αγγείο στον τελικό του προορισμό.¹⁸² Ένα μεγάλο τμήμα του άνω μέρους ενός αμφορέα SOS που επίσης προέρχεται από απορριμματικό λάκκο του οικισμού

¹⁷² Μπέσιος – Τζιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 447, αρ. κατ. 110.

¹⁷³ Δεν έχει εντοπιστεί έως τώρα κάποιο παράλληλο που να φέρει αντίστοιχη διακόσμηση ή να έχει αντίστοιχη διαμόρφωση χείλους λαιμού και λαβών, βλ Johnson – Jones 1978, 135.

¹⁷⁴ Oettli 1994, 22, 31- 36. Τα ευρήματα προέρχονται από περισυλλογή.

¹⁷⁵ Χαβέλα 2006, 194 -195

¹⁷⁶ Rey 1921,258, εικ. 50 (ο αμφορέας χαρακτηρίζεται λανθασμένα ως «γεωμετρικός» λόγω της διακόσμησης του λαιμού). Παντή 2008,153, πιν. 61 θ-ι. Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2011, 404, εικ. 1. Φίλης 2012^α, 316, εικ. 3B. Filis 2014, 235 – 238, fig. 6, no. A1-6.

¹⁷⁷ Το υλικό προέρχεται από την ανασκαφή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος,στην Τράπεζα Νέου Ρυσίου.

¹⁷⁸ Μοσχονησιώτη 2012, 34 -36, εικ. 10 -11α.

¹⁷⁹ Vokotopoulou – Christidis 1995, 5-12, πιν. 1-2.

¹⁸⁰ Filis 2014, 235 – 238, fig. 6, no. A7

¹⁸¹ Τιβέριος 2000, 519. Το αλφάβητο αναγνωρίστηκε ως αττικό λόγω της απόδοσης του Λ.

¹⁸² Τιβέριος 2000,520 – 521.σημ. 6 όπου αναφέρονται και άλλες περιπτώσεις εγχάρακτων επιγραφών αττικών ονομάτων σε γενική πτώση σε εμπορικούς αμφορείς τύπου SOS.

φέρει εγχάρακτη επιγραφή στον ώμο. (ΧΕΑΣΔΜΑ;), για την οποία όμως δεν έχει δοθεί κάποια ερμηνεία.¹⁸³

Από το β' τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ. η παραγωγή των αμφορέων τύπου “SOS” φαίνεται να σταματά και αυτοί να αντικαθίστανται από τους λεγόμενους αμφορείς τύπου “à la brosse”, οι οποίοι συνάδουν μορφολογικά τόσο με τους αμφορείς τύπου “SOS” όσο και με τους μελανόμορφους Παναθηναϊκούς αμφορείς. Η διακόσμηση του λαιμού δεν επιβιώνει, ενώ το υπόλοιπο αγγείο φέρει μελανοκάστανο υάλωμα, επαλειμμένο αμελώς σε ζώνες. Το χείλος γίνεται πιο ψηλό, ο λαιμός πιο κοντός και οι λαβές παραμένουν σε μικρό ύψος. Τα αγγεία έχουν σφαιρικό σώμα και κοντή δακτυλιόσχημη βάση με κυκλικό περίγραμμα και πυθμένα που εξέχει. Οι αμφορείς αυτοί συνεχίζουν να παράγονται μέχρι και το α' μισό του 5^{ου} αι. π.Χ.¹⁸⁴, όταν οι αλλαγές στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής που επήλθαν με την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στην Αθήνα φαίνεται να σταμάτησαν ή έστω να μείωσαν την εξαγωγή λαδιού από την Αττική.¹⁸⁵

Από τη Μεθώνη προέρχεται ένας ακέραιος αμφορέας από την «ακρόπολη», ο οποίος φέρει χαραγμάτα και στις δυο όψεις του λαιμού του (Πίν. 12, εικ. 1).¹⁸⁶

3.5. Λακωνία

Αν και έχουν έρθει στο φως αρκετά παραδείγματα λακωνικής κεραμικής από διάφορες θέσεις της Ανατολικής Μεσογείου και του Βορείου Αιγαίου¹⁸⁷, οι εμπορικοί αμφορείς που προέρχονται από την περιοχή της Λακωνίας γνώρισαν μικρή διάδοση. Οι λακωνικοί αμφορείς εμφανίζονται στα τέλη του 7^{ου} αι. π.Χ., με πολλά από τα παραδείγματα να προέρχονται από περιοχές της Ιταλίας καθώς και λίγα παραδείγματα από τον Ελλαδικό χώρο.¹⁸⁸ Έχουν επηρεαστεί έντονα από τους αμφορείς τύπου “SOS” και “à la brosse” ως προς τη διαμόρφωση του προφίλ τους¹⁸⁹, με ημικυκλικό χείλος, κοντό κυλινδρικό λαιμό, μικρές τοξωτές λαβές, ωσειδές σώμα και δακτυλιόσχημη βάση, ενώ στο σώμα φέρουν μελανοκάστανο υάλωμα. Ως προς το προϊόν που μπορεί να μετέφεραν, τόσο η γειτνίαση με την Αττική όσο και η σχέση του σχήματος με αυτό των

¹⁸³ Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2009, 324.

¹⁸⁴ Lawall 1995a, 37 – 38.

¹⁸⁵ Gras 1987, 46 – 47.

¹⁸⁶ Μπέσιος – Νούλας 2012, 402, εικ. 3.

¹⁸⁷ Τιβέριος 1989, 44 -48. Πιπλή 2011, 197 – 208.

¹⁸⁸ Φύλης 2011, 132. Λακωνικοί αμφορείς έχουν βρεθεί στη Σπάρτη, την Κυρήνη, στην Άκανθο και πιθανώς στην Κρήτη.

¹⁸⁹ Pelagatti 1990, 133, εικ. 29 – 37.

αττικών τύπων, ίσως αποτελούν ένδειξη για εμπόριο λαδιού.¹⁹⁰ Παράλληλα, οι αρχαίες πηγές δίνουν πληροφορίες για την παραγωγή κρασιού στη περιοχή.¹⁹¹ Η παραγωγή τους φτάνει μέχρι και το β' μισό του 6^{ου} αι. π.Χ.¹⁹²

Ένας ακέραιος λακωνικός αμφορέας από τη Μεθώνη αποτελεί το μόνο έως τώρα δημοσιευμένο παράδειγμα που συναντάμε στον Θερμαϊκό κόλπο και χρονολογείται στο α' μισό του 6^{ου} αι. π.Χ.(Πίν. 12, εικ. 2).¹⁹³

3.6. Κόρινθος

Στα τέλη του 8^{ου} αι. π.Χ., η Κόρινθος εισάγει στην ήδη ανεπτυγμένη κεραμική παραγωγή της και τους εμπορικούς αμφορείς. Οι κορινθιακοί αμφορείς ξεχώριζαν λόγω του ιδιαίτερου σχήματός τους και του μεγάλου όγκου τους. Το σχήμα τους φαίνεται να είναι επηρεασμένο από τα μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία σε μορφή υδρίας που παράγονται στην περιοχή ήδη από τη Μέση Γεωμετρική Περίοδο και λειτουργούσαν ως αποθηκευτικά αγγεία¹⁹⁴ Οι κορινθιακοί αμφορείς εξάγονταν κυρίως στη Δύση από το τελευταίο τέταρτο του 8^{ου} μέχρι τουλάχιστον και τα μέσα του 3^{ου} αι. π.Χ. Τα περισσότερα παραδείγματα προέρχονται από τη Μεγάλη Ελλάδα και τη Σικελία, ενώ λιγότερες εισαγωγές φαίνεται να γίνονται στον Ελλαδικό χώρο, την Ανατολική Μεσόγειο και τις αποικίες του Εύξεινου Πόντου.¹⁹⁵

Η τυπολογία τους έχει μελετηθεί συστηματικά.¹⁹⁶ Τρεις τύποι αμφορέων έχουν αναγνωριστεί, με τους δυο πρώτους να έχουν αποδοθεί με βεβαιότητα σε εργαστήρια της Κορίνθου. Ο τρίτος τύπος αν και παρουσιάζει παρόμοια μορφολογικά χαρακτηριστικά με τους δυο πρώτους, παραγόταν σε εργαστήρια της Κέρκυρας, αποικίας των Κορινθίων και στη γύρω περιοχή της.¹⁹⁷

Ο τύπος Α έχει σχεδόν σφαιρικό σώμα, ευρύ κυλινδρικό λαιμό, πλατύ οριζόντιο χείλος ορθογώνιας διατομής, συμπαγείς χονδροειδείς λαβές και ευρεία συμπαγή κυλινδρική βάση με

¹⁹⁰ Pelagatti 1990, 133. Grass 1997, σημ. 473.

¹⁹¹ Πίκουλας 2009, 133 – 145.

¹⁹² Φίλης 2011, σελ.133.

¹⁹³ Μπέσιος – Νούλας 2012, 403 - 404, εικ. 8.

¹⁹⁴ Koehler 1978, 10, σημ. 1

¹⁹⁵ Koehler 1992.

¹⁹⁶ Koehler 1978. Koehler 1981.

¹⁹⁷ Goransson 2007, 96 – 97.

μορφή εμβόλου, καθώς και μια πολύ μικρή βάθυνση στο κάτω μέρος του. Σταδιακά στον 6^ο αι. π.Χ. το σώμα επιμηκύνεται στο κάτω τμήμα του. Από τον 5^ο αι. π.Χ. το χείλος παρουσιάζει μια ελαφριά κλίση προς τα κάτω. Οι λαβές διαμορφώνουν ελλειψοειδή τομή στην άνω γένεση τους λόγω της πρόσφυσης τους πολύ κοντά στο χείλος, ενώ στην πρόσφυσή τους στον ώμο διατηρούν την κυκλική τους διατομή. Μέχρι και τον 4^ο αι. π.Χ. οι κορινθιακοί αμφορείς τύπου Α δεν κατασκευάζονται στον τροχό και ίσως είναι οι μόνοι που κατασκευάζονται χειροποίητα. Ο πηλός ποικίλει χρωματικά, από ερυθρωπός μέχρι ανοικτός κίτρινος και ξεχωρίζει ιδιαίτερα λόγω των μεγάλων σκούρων κόκκινων εγκλεισμάτων που περιέχει (ιλυόλιθος και τουφίτης). Η στεγανότητα που προσφέρει ο πηλός αυτός στηρίζει την υπόθεση πως οι κορινθιακοί αμφορείς μετέφεραν λάδι.¹⁹⁸

Τρία πρώιμα παραδείγματα κορινθιακών αμφορέων που προέρχονται από τον Θερμαϊκό κόλπο πιθανώς αποτελούν προδρόμους του τύπου Α. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα έχουν παρόμοια μορφολογικά χαρακτηριστικά και στη χρονολόγηση τους οδήγησαν τα ανασκαφικά συγκείμενα. Έχουν μεγάλο μέγεθος, ο λαιμός τους όμως είναι πιο μικρός από αυτόν του Τύπου Α και η μετάβαση προς το σώμα γίνεται πιο ομαλά. Το χείλος αν και ορθογώνιας διατομής, δεν προεξέχει τόσο και δεν διαμορφώνεται οριζόντια. Στην Κρασιά Πιερίας, ένα όστρακο χείλους αμφορέα χρονολογημένο στην ΥΓ περίοδο αποδίδεται σε κορινθιακό εργαστήριο (**Πίν. 13, εικ. 3**)¹⁹⁹, ενώ ένα τμήμα λαιμού σώματος και λαβών προερχόμενο από την Αγχίαλο μπορεί να χρονολογηθεί στην ίδια περίοδο (**Πίν. 13, εικ. 2**).²⁰⁰ Στη Μεθώνη, ένα τμήμα χείλους, λαιμού και λαβών προερχόμενο από την ανασκαφή του «Υπογείου» χρονολογείται στο α' μισό του 8^{ου} αι. π.Χ. (**Πίν. 13, εικ. 1**).²⁰¹

Αμφορείς που ανήκουν με βεβαιότητα στον τύπο Α έχουν βρεθεί επίσης στη Μεθώνη²⁰² (α' μισό 6^{ου} αι. π.Χ.) (**Πίν. 14, εικ. 2**) στην Αγχίαλο²⁰³ (520 – 480 π.Χ.). Στο Καραμπουρνάκι όλα τα παραδείγματα κορινθιακών αμφορέων που έχουν δημοσιευθεί ανήκουν σε αυτόν τον τύπο και χρονολογούνται από τα τέλη του 7^{ου} (**Πίν. 13, εικ. 4**) έως τις αρχές του 5^{ου} αι. π.Χ. (**Πίν. 13, εικ. 5**).²⁰⁴ Επίσης, 2 αμφορείς τύπου Α έχουν χρησιμοποιηθεί ως αγγεία εγχυτρισμών βρεφών σε

¹⁹⁸ Koehler 1978, 1-2. Koehler 1992, 277 – 278.

¹⁹⁹ Γιματζίδης 2006, 263 – 264, εικ. 5.

²⁰⁰ Γιματζίδης 2006, 263 – 264, εικ. 4, Gimatzidis 2010, 283 – 285.

²⁰¹ Μπέσιος – Τζιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 186 -188, 441, αρ. κατ. 103.

²⁰² Μπέσιος – Νούλας 2012, 403 – 404, εικ. 7

²⁰³ Oettli 1994, 15, 50 – 52, αρ. κατ. 75- 76

²⁰⁴ Φίλης 2012α, 316, εικ. 3Γ (1-3 : Τέλη 7^{ου} – αρχές 6^{ου} αι.π.Χ, 4 -7: τέλη 6^{ου} - αρχές 5^{ου} αι. π.Χ.)

αρχαϊκά νεκροταφεία: ένας προέρχεται από το νεκροταφείο της Μένδης (Πίν. 14, εικ.1)²⁰⁵ και ένας από το νεκροταφείο της Ν. Καλλικράτειας (Πίν. 1, εικ. 4).²⁰⁶ Οι δυο αμφορείς χρονολογούνται στις αρχές του 6^{ου} αι. π.Χ.

Μια υποκατηγορία του τύπου Α, ο τύπος Α' φαίνεται πως διαμορφώνεται στα τέλη του 6^{ου} με αρχές του 5^{ου} αι. π.Χ.²⁰⁷, με τους δύο τύπους να κυκλοφορούν παράλληλα μέχρι το φαινομενικό τέλος της παραγωγής τους με την καταστροφή της πόλης από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ.²⁰⁸. Οι αμφορείς τύπου Α' κατασκευάζονται από τον ίδιο πηλό, τα αγγεία έχουν πιο ψηλό και στενό κυλινδρικό λαιμό, ενώ το χείλος είναι τριγωνικής ή τραπεζιόσχημης διατομής, κεκλιμένο προς τα κάτω και σχεδόν καλύπτει τις άνω γενέσεις των λαβών. Το σώμα παραμένει μεγάλο και ωοειδές και το έμβολο είναι κοντό και κυλινδρικό. 1 μόνο γνωστό δείγμα προέρχεται από τον οικισμό της Λητής και χρονολογείται γύρω στα μέσα του 5^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 14, εικ. 3)²⁰⁹

Ο «κορινθιακός» αμφορέας τύπου Β αποδόθηκε αρχικά σε εργαστήριο της πόλης, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που εντοπίστηκαν στις ανασκαφές στην Κόρινθο.²¹⁰ Πετρογραφικές αναλύσεις απέδειξαν όμως ότι δεν σχετίζονται με την περιοχή αυτή.²¹¹ Η ανακάλυψη κεραμικού εργαστηριακού συγκροτήματος με κατάλοιπα αμφορέων αυτού του τύπου στο Φιγαρέτο της Κέρκυρας επιβεβαίωσε την προέλευσή τους.²¹² Οι αμφορείς τύπου Β έχουν πράγματι κοινά χαρακτηριστικά με τους κορινθιακούς αμφορείς, κυρίως ως προς τη διαμόρφωση του σώματος, το προφίλ του χείλους και του λαιμού παρουσιάζουν όμως διαφορές. Επίσης ο πηλός διαφέρει από τον χαρακτηριστικό κορινθιακό και είναι ερυθρού χρώματος. Η στενή σχέση των δυο αυτών τύπων θεωρείται ως απόρροια των επαφών μεταξύ Κορίνθου και Κέρκυρας. Ταυτόχρονα, η κορινθιακή αποικία αποτελούσε σταθμό του εμπορικού δρόμου μεταξύ Κορίνθου και Μεγάλης Ελλάδας.²¹³ Ως προς τα προϊόντα, το κρασί της Κέρκυρας έχαιρε καλής φήμης²¹⁴, σε αντίθεση με

²⁰⁵ Μοσχονησιώτη 2012, 40, εικ. 11δ.

²⁰⁶ Μπιλούκα – Ευθύμογλου 2011, 412, εικ. 2.

²⁰⁷ Koehler 1981, 456. Στην αναγνώριση και ασφαλή ταύτιση του τύπου συνέβαλαν τα ευρήματα των ανασκαφών του “Punic Amphora Building” στην Αρχαία Αγορά της Κορίνθου.

²⁰⁸ Οι αμφορείς τύπου Α ίσως σταματούν να παράγονται λίγο νωρίτερα, στα 300 π.Χ.

²⁰⁹ Τζαναβαρη – Φίλης 2003, 158, εικ. 5β.

²¹⁰ Koehler 1992

²¹¹ Whitbread 1995, 278 – 293.

²¹² Preka – Alexandri 1992, 41 – 52. Kourkoumelis 1988, 101–140. Η Grace αρχικά είχε αποδώσει τον τύπο αυτό σε εργαστήριο της Κέρκυρας. Είναι πιθανή η ύπαρξη και δευτέρου κεραμικού εργαστηρίου βλ. Kourkoumelis 2019, 243 – 253.

²¹³ Ο μεγαλύτερος αριθμός παραδειγμάτων κορινθιακών αμφορέων βρίσκεται στην περιοχή αυτή, σε σύγκριση με περιοχές του ελλαδικού χώρου, της Ανατολικής Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Για κατάλογο θέσεων ανεύρεσης και βιβλιογραφία βλ. Φίλης 2011, σελ. 143, σημ. 519.

²¹⁴ Kourkoumelis 1988, 92 -97

το κορινθιακό.²¹⁵ Επίσης, χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα από την αθηναϊκή Αγορά, έδειξαν υπολείμματα ρητίνης στο εσωτερικό των αγγείων για τη διατήρηση του κρασιού.²¹⁶

Η παρουσία των αμφορέων αυτών είναι πολύ μικρή στο Βόρειο Αιγαίο.²¹⁷ Ένα μόνο όστρακο χείλους από την Αγχίαλο έχει ταυτιστεί με τον τύπο Β και χρονολογείται στις αρχές του 5^{ου} αι. π.Χ.²¹⁸

3.7. Σάμος

Μέλος της Ιωνικής Δωδεκάπολης, η Σάμος αποτέλεσε ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους ένα από τα πλέον δραστήρια εμπορικά κέντρα του Αιγαίου. Το νησί κατείχε στρατηγική γεωγραφική θέση και βρισκόταν σε άμεση γειτνίαση με τα μικρασιατικά παράλια, γεγονός που βοήθησε ιδιαίτερα στην οικονομική ανάπτυξη.²¹⁹ Σημαντικός παράγοντας υπήρξε βέβαια και το εύφορο έδαφος²²⁰ και η πυκνή βλάστηση του νησιού.²²¹ Η ίδρυση αποικιών στα θρακικά παράλια ενίσχυσε την παρουσία του νησιού προς τα Βόρεια, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την εμπορική δραστηριότητα με τις πόλεις του Εύξεινου Πόντου.²²² Έτσι το νησί αποτέλεσε σημαντικό λιμάνι, με τα αρχαιολογικά ευρήματα να επιβεβαιώνουν την δράση διαφορετικών λαών στο νησί.²²³

Η ελιά και το λάδι φαίνεται πως κατείχαν σημαντικό μέρος στην αγροτική καλλιέργεια και παραγωγή του νησιού²²⁴, χωρίς όμως να αποκλείεται και η καλλιέργεια της αμπέλου.²²⁵ Περίφημη ήταν επίσης και η σαμιακή ιαματική γη.²²⁶ Συγκεκριμένα για την παραγωγή ελαιόλαδου, καθώς

²¹⁵ Αθηναίος Α, 56.9 - 10

²¹⁶ Koehler 1981, 452.

²¹⁷ Ένας αμφορέας προέρχεται από την Άκανθο και σώζεται αποσπασματικά βλ. Φίλης 2011, 152 ,πιν. 52. Από τη Θάσο, ένα μόνο θραύσμα χείλους προέρχεται από την ανασκαφή της «Πύλης του Σιληνού» βλ. Grandjean 1992, 549, αρ. 22, εικ. 3.

²¹⁸ Oettli 1994,15, 52 -54, αρ. κατ. 77.

²¹⁹ Touratsoglou – Tsakos 2008, 105 – 110.

²²⁰ Στράβων, 14.637. Διόδωρος Σικ., 5.82 .

²²¹ Αισχύλου *Πέρσαι* , 882 – 883.

²²² Boardman 1980, 241, Tiverios 2008, 104.

²²³ Touratsoglou – Tsakos 2008, 107 – 108, σημ. 12 για εκτενή βιβλιογραφία που αφορά τα αναθήματα που βρέθηκαν στο Ηραίο της Σάμου.

²²⁴ Grace 1971, 79 – 80. Cook - Dupont 2003, 167 – 168.

²²⁵ Για αρχαίες πηγές που αναφέρουν το σαμιακό λάδι βλ. Πανάγου 2010, κατ.1 , 63. Για το κρασί της Σάμου βλ. Στράβων, 14.637.

²²⁶ Θεόφραστος, *Περί λίθων*, 62 – 63.

και για τον ρόλο του στο εμπόριο, ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί η απεικόνιση αμφορέα μαζί με κλαδί ελιάς σε σειρά νομισμάτων του 5^{ου} αι. π.Χ.²²⁷

Η παραγωγή εμπορικών αμφορέων ξεκινάει από το 600 π.Χ. περίπου²²⁸, πιθανώς όμως να υπάρχουν και πρωιμότεροι τύποι, χρονολογημένοι στα τέλη του 8^{ου} αι. π.Χ.²²⁹ Οι σαμιακοί αμφορείς γνώρισαν ευρεία διάδοση: είναι σπάνιοι σε περιοχές τη Μαύρης Θάλασσας²³⁰, συναντώνται όμως συχνά στην Ετρουρία, στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία, καθώς και στην Ανατολική Μεσόγειο²³¹. Ως προς την τυπολογία τους, δυο σειρές σχημάτων κυκλοφορούν παράλληλα και μπορούν να αναγνωριστούν. Οι τύποι αυτοί είναι πρώιμοι και χρονολογούνται από τα τέλη του 7^{ου} μέχρι και τα μέσα του 6^{ου} αι. π.Χ.

Στην α' ομάδα έχουμε αμφορείς μεγάλου μεγέθους με προεξέχον χείλος σε μορφή σπείρας, χωνοειδή ή κυλινδρικό κοντό λαιμό, ελλειψοειδείς λαβές, μεγάλη κοιλιά και δακτυλιόσχημη βάση με γωνιώδες περίγραμμα. Τα πιο «κοντόχοντρα» παραδείγματα τοποθετούνται στον 7^ο αι. π.Χ., ενώ στη συνέχεια οι αναλογίες γίνονται πιο ραδινές.²³²

Η β' ομάδα περιλαμβάνει απιόσχημους αμφορείς μικρότερου μεγέθους, με κοντύτερο χωνοειδή και ελαφρώς διογκωμένο λαιμό και λιγότερο προεξέχον χείλος. Στην ένωση λαιμού και σώματος, δημιουργείται μια μικρή προεξοχή. Οι λαβές είναι τοξοειδείς, και πιο λεπτές στη διάμετρο τους. Η βάση είναι δακτυλιόσχημη βάση με κυκλικό περίγραμμα. Μερικά από τα δείγματα αυτής της σειράς έχουν και πιο οριζόντιο ώμο. Η σειρά χρονολογείται στον 7^ο αι. π.Χ. με α' μισό του 6^{ου} αι. π.Χ.²³³

Στα τέλη του 6^{ου} αι. π.Χ. τα αγγεία γίνονται πιο μεγάλα, με πιο παχύ χείλος, κοντό λαιμό και ώμο που «κατεβαίνει» διαγώνια, με το σώμα να γίνεται σχεδόν δικωνικό. Σταδιακά στον 5^ο αι. π.Χ. το σχήμα γίνεται πιο ραδινό²³⁴. Ο λαιμός μακραίνει και η προεξοχή στη βάση του «ανεβαίνει» ψηλότερα. Οι λαβές προσφύονται κάθετα στον ώμο.

Τα παραδείγματα σαμιακών αμφορέων από την περιοχή του Θερμαϊκού αποδεικνύουν την έντονη εμπορική δραστηριότητα του νησιού. Δεκαέξι δημοσιευμένα τμήματα ή όστρακα

²²⁷ Grace 1971, 79 – 80, πίν. 15, αρ. 6 -8, 12. Σε αργυρές κοπές του 5^{ου} αι. π.Χ. έχει επίσης απεικονιστεί κλαδί ελιάς στον οπισθότυπο, δίπλα από το κυρίως μοτίβο, βλ. Barron 1966, πίν. 10 κ.ε.

²²⁸ Grace 1971, 70 – 71.

²²⁹ Ευρήματα από την Καρχηδόνα. Βλ. Docter 2001, 69 – 70. Docter 2007, 658 – 659.

²³⁰ Cook - Dupont 2003, 143.

²³¹ Cook - Dupont 2003, 169. Για αναλυτικό κατάλογο θέσεων εύρεσης σαμιακών αμφορέων στις αναφερόμενες περιοχές βλ. Φίλης 2011, 157, σημ. 582.

²³² Cook - Dupont 2003, 165, εικ. 23 a – d.

²³³ Cook - Dupont 2003, 165 – 167, εικ. 23.6 e – g.

²³⁴ Cook - Dupont 2003, εικ. 23.9c.

σαμιακών αμφορέων που φέρουν graffiti προέρχονται από το «Υπόγειο» της Μεθώνης. Ο μεγαλύτερος αριθμός αμφορέων χρονολογείται στα τέλη του 8^{ου} – αρχές 7^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 15, εικ. 1), ένα παράδειγμα χρονολογείται στον 7^ο αι. π.Χ. και ένα παράδειγμα στα τέλη 7^{ου} – αρχές 6^{ου} αι. π.Χ. Οι αμφορείς της Μεθώνης που έχουν χρονολογηθεί στα τέλη του 8^{ου} αποτελούν στην πραγματικότητα τα μόνα παραδείγματα πρώιμων σαμιακών αμφορέων στο Βόρειο Αιγαίο.²³⁵ Τρία ακόμα παραδείγματα από την Αγχίαλο χρονολογούνται λίγο πριν από τα μέσα του 8^{ου} αι. π.Χ. και αποδίδονται με μικρή επιφύλαξη σε εργαστήριο της Σάμου.²³⁶

Στον α' τύπο αποδίδονται ακόμα μερικά παραδείγματα από την Αγχίαλο(Πίν. 15, εικ.4) (τέλη 6^{ου} – αρχές 5^{ου} αι. π.Χ.)²³⁷, ενώ στο Καραμπουρνάκι ένας αμφορέας με παρόμοιο σχήμα σώζεται σχεδόν ακέραιος (Πίν. 15, εικ. 2). Τα περισσότερα παραδείγματα από τη θέση αυτή ανήκουν στον β' τύπο του Dupont. Στο σύνολό τους, οι σαμιακοί αμφορείς από το Καραμπουρνάκι χρονολογούνται στα τέλη του 7^{ου} με α' μισό του 6^{ου} αι. π.Χ.²³⁸. Στην ίδια περίοδο χρονολογείται και ένας ακέραιος αμφορέας από τις σωστικές ανασκαφές στην τράπεζα Τούμπας (Πίν. 15, εικ. 3).²³⁹

3.8. Μίλητος

Η Μίλητος, η σημαντικότερη ίσως πόλη του Κοινού των Ιώνων, γνώρισε μεγάλη εμπορική και οικονομική άνθηση ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια, ενώ πρωτοφανής είναι ο ρόλος της στον αποικισμό των περιοχών του Εύξεινου Πόντου.²⁴⁰ Ο Αριστοτέλης και ο Θεόφραστος μάς ενημερώνουν για τις καλλιέργειες ελιάς στην περιοχή²⁴¹, ενώ εκτεταμένη μνεία γίνεται στους *Δειπνοσοφιστές* του Αθηναίου για την αλιεία στη Μίλητο.²⁴² Αρχαιολογικά κατάλοιπα και

²³⁵ Μπέσιος – Τζιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 194 – 199, αρ. κατ. 16 – 19, 114 – 125,

²³⁶ Ο Γυματζίδης ονομάζει τον τύπο «ανατολικοελληνικό» βλ. Γυματζίδης 2006, 270 – 271, εικ. 16.

²³⁷ Oettli 1994, 54 – 57, αρ. κατ. 18 – 84, εικ. 20 -22.

²³⁸ Φύλης 2012α, 312, εικ. 2Α. Filis 2014, 246, εικ. 12.

²³⁹ Αλλαμανή – Πρωτοψάλτη 2011, 400, εικ. 10.

²⁴⁰ Ο Πλίνιος αναφέρει πως η Μίλητος ίδρυσε στην περιοχή 90 αποικίες, μεταξύ των οποίων η Οδησσός, η Τραπεζούντα, η Σινώπη και το Παντικάπαιον (5.112)

²⁴¹ Αριστοτέλη *Πολιτικά*, 1259Α (I 11.) . Θεόφραστου *Περί Φυτών αιτιών*, 5.10.3.

²⁴² Αθηναίος 7.87.5, 7.311a-c, 7.319d –e, 7.320^a.

αρχαιοβοτανικές μελέτες συνηγορούν στην έντονη παρουσία των ελαιόδεντρων και την επεξεργασία των προϊόντων τους στην περιοχή.²⁴³

Η τυπολογική κατάταξη των ευρημάτων των ανασκαφών της Μιλήτου, καθώς και αρχαιομετρικές αναλύσεις, οδήγησαν στα τέλη της δεκαετίας του '80 στην απόδοση ενός τύπου αμφορέα σε εργαστήριο της πόλης.²⁴⁴ Ο τύπος αυτός ονομάστηκε συμβατικά “standard type” και συγγενεύει με τους πρώιμους σαμιακούς αμφορείς. Οι αμφορείς αυτοί έχουν ένα χαρακτηριστικό ψηλό και λεπτό χείλος με καμπύλο περίγραμμα, που περιβάλλεται από μία ή περισσότερες οριζόντιες ραβδώσεις στο επάνω μέρος του λαιμού, ενώ μια αυλάκωση δημιουργείται και στη μετάβαση από το λαιμό προς το σώμα. Οι λαβές είναι λεπτές, ελλειψοειδούς διατομής, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι διπλές ή και τριπλές, ανάλογα με το εργαστήριο κατασκευής τους²⁴⁵. Το σώμα είναι ωοειδές και το έμβολο χαμηλό και ευρύ. Οι πρώιμοι μιλησιακοί αμφορείς, μαζί με τους χιακούς και τους κλαζομενιακούς, φέρουν γραπτή διακόσμηση, με οριζόντιες γραπτές ταινίες να καλύπτουν ανά διαστήματα όλο το αγγείο. Η παραγωγή τους φαίνεται να ξεκινά στον 7^ο αι. π.Χ., ενώ οι στιλιστικές διαφορές στοιχείων σε σύγχρονους μεταξύ τους αμφορείς ίσως αποτελούν ένδειξη για τη δραστηριοποίηση περισσότερων του ενός εργαστηρίων κατασκευής αμφορέων στην περιοχή.²⁴⁶

Αν και οι μιλησιακοί αμφορείς γνωρίζουν μεγάλη διάδοση στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, η παρουσία τους στο Βόρειο Αιγαίο και συγκεκριμένα στον Θερμαϊκό δεν είναι έντονη. Στην Αγχίαλο, δύο τμήματα λαιμών και λαβής εμπορικού αμφορέα χρονολογούνται στον 8^ο αι. π.Χ. και μπορούν να αποδοθούν σε εργαστήρια της Μιλήτου.²⁴⁷ Ένας ακέραιος αμφορέας και εννέα ακόμα τμήματα λαιμών και χειλών από την Κρανιά Πιερίας, αποδίδονται στη Μίλητο, με τη χρονολόγησή τους να κυμαίνεται από τα τέλη του 8^{ου} μέχρι τις αρχές του 7^{ου} αι. π.Χ. (**Πίν. 16, εικ. 2**).²⁴⁸ Στη Μεθώνη Πιερίας, έξι παραδείγματα, μεταξύ των οποίων και ένας ακέραιος αμφορέας προέρχονται από την Μίλητο και χρονολογούνται λόγω των ανασκαφικών συγκειμένων τους στα τέλη του 8^{ου} με αρχές 7^{ου} αι. π.Χ. (**Πίν. 16, εικ. 1**).²⁴⁹ Στο β' τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ.

²⁴³ Greaves 2002, 26.

²⁴⁴ Dupont 1982, 203 – 206. Cook - Dupont 2003, 170 -177. Dupont 2007, 621 – 630.

²⁴⁵ Seifert 2004, 17 – 18, 64 -66. Διπλές λαβές φέρουν και οι αμφορείς της Κολοφώνας που χρονολογούνται στα τέλη του 4^{ου} - αρχές 3^{ου} αι. π.Χ. βλ. Monachon 1990, 97 – 105.

²⁴⁶ Cook – Dupont 2003, 176.

²⁴⁷ Γυματζίδης 2006, 267. εικ. 11 α-β

²⁴⁸ Γυματζίδης 2006, 267 – 268, εικ. 9, 12 – 15.

²⁴⁹ Οι αμφορείς αυτοί προέρχονται από το «Υπόγειο», αναγνωρίστηκαν λανθασμένα ως «μεθωναίοι» και αποδόθηκαν σε κάποιο τοπικό εργαστήριο. Βλ Μπέσιος – Τζιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 150, αρ. κατ. 70 – 75. Ο αμφορέας με αριθμό καταλόγου 76 έχει επίσης χαρακτηριστεί ως «μεθωναίος» είναι όμως άγνωστης προέλευσης. Ως μιλησιακό

μπορεί να χρονολογηθεί ένας ακέραιος αμφορέας από την ακρόπολη του οικισμού (Πίν. 17, εικ. 1).²⁵⁰ Από το Καραμπουρνάκι, όπου τα παραδείγματα μιλησιακών αμφορέων είναι λίγα, προέρχεται ένας “standard type” αμφορέας που σώζεται αποσπασματικά και χρονολογείται στο β’ μισό του 7ου αι. π.Χ.(Πίν. 16, εικ. 3)²⁵¹ Δύο μιλησιακοί αμφορείς από το νεκροταφείο της Πύδνας ανήκουν σε ύστερους τύπους και χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 5^{ου} και στα μέσα του 4^{ου} αι. π.Χ.(Πίν. 17, εικ. 2)²⁵²

3.9. Αμφορείς Σαμιακού – Μιλησιακού τύπου

Άλλη μια ομάδα αμφορέων που προέρχεται από την περιοχή της Ανατολικής Ελλάδος είναι οι αμφορείς που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως «Σαμιακού – Μιλησιακού τύπου». Οι αμφορείς αυτοί που κατασκευάζονται από τα τέλη του 6^{ου} και καθ’ όλη τη διάρκεια του 5^{ου} αι. π.Χ. δεν έχουν επιβεβαιωμένο τόπο προέλευσης, έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά όμως με τους σύγχρονους τους σαμιακούς και μιλησιακούς αμφορείς.²⁵³ Ως περιοχές προέλευσης έχουν προταθεί μεταξύ άλλων η Καρία και η Λυκία, καθώς και η περιοχή των Ερυθρών, είναι πιθανό όμως αυτοί οι αμφορείς να κατασκευάζονταν σε περισσότερα του ενός εργαστηρίου, σε μια γεωγραφική έκταση όπου η παραγωγή εμπορικών αμφορέων παραμένει ακόμα προβληματική.²⁵⁴

Οι αμφορείς αυτού του τύπου είναι αρκετά διαδεδομένοι και απαντώνται συχνά στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου²⁵⁵, στον Θερμαϊκό Κόλπο όμως, πρωτοφανής είναι η περίπτωση της Πύδνας. Αυτός ο τύπος συναντάται σε μεγαλύτερο ποσοστό εγχυτρισμών σε σχέση με τους υπόλοιπους εμπορικούς αμφορείς (13 από τους συνολικά 46 δημοσιευμένους αμφορείς). Τα πρωιμότερα παραδείγματα χρονολογούνται στο β’ τέταρτο του 5^{ου} αι. π.Χ. (5 αμφορείς) (Πίν. 18, εικ. 1) μέχρι τα μέσα του 5^{ου} αι. π.Χ. (6 αμφορείς). Δύο ακόμα αμφορείς χρονολογούνται στα τέλη του 5^{ου} και στο α’ μισό του 4^{ου} αι. π.Χ.(Πίν. 18, εικ. 3).²⁵⁶ Δύο όστρακα χείλους από την Αγχίαλο

αναγνωρίστηκε μόνο ένα όστρακο σώματος αμφορέας βλ. ό.π., 199, αρ, κατ.. 126. Για την επισήμανση των μεθοδολογικών σφαλμάτων που οδήγησαν στη λανθασμένη αυτή ταύτιση βλ. Γυματζίδης 2006, 269, σημ. 58.

²⁵⁰ Μπέσιος – Νούλας 2012, 403, εικ. 6.

²⁵¹ Φίλης 2012α, 312, εικ. 2B.

²⁵² Βραχιονίδου 2019, 227 – 228, εικ. 3(γ – δ).

²⁵³ Cook – Dupont 2003, 164 – 177.

²⁵⁴ Στις Ερυθρές έχει αποδοθεί ένας τύπος εμπορικού αμφορέα βλ. Carlson – Lawall 2007, καθώς και στην Αλικαρνασσό βλ. Greene et al. 2008, 688 – 692. Σφραγίσματα αμφορέων έχουν επίσης αποδοθεί στα Μύλασα (με επιφύλαξη) και στην Ιασό βλ. Πανάγου 2010, 175 -177, 301 – 303.

²⁵⁵ Φίλης 2012β, 273 – 274, εικ. 11.

²⁵⁶ Βραχιονίδου 2019, 226 – 228, εικ. 1 – 3(α-β)

είναι πιθανό να ανήκουν στον ίδιο τύπο και χρονολογούνται στα τέλη του 6^{ου} με αρχές του 5^{ου} αι. π.Χ.²⁵⁷ Επίσης, ένας ακέραιος αμφορέας από το Καραμπουρνάκι μπορεί να χρονολογηθεί σύμφωνα με την κατάταξη του Dupont στο τελευταίο τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 18, εικ.2)²⁵⁸

3.10. Αμφορείς «Σαμιακού τύπου» της Zeest

Ένας ακόμα προβληματικός τύπος εμπορικού αμφορέα είναι ο λεγόμενος «Σαμιακού τύπου». Η ονομασία αυτή δόθηκε λόγω ομοιότητας της κεραμικής ύλης τους με τους σαμιακούς αμφορείς²⁵⁹, στη βιβλιογραφία όμως έχουν χαρακτηριστεί επίσης ως «ψευδοσαμιακοί».²⁶⁰ Συνδέονται επίσης με τους «πρωτοθασιακούς» αμφορείς καθώς αποτελούν πιθανώς διαφορετικά στάδια εξέλιξης ενός συγκεκριμένου τύπου αμφορέα.²⁶¹ Πιθανότερη είναι η ιωνική προέλευση τους²⁶², αν και έχουν προταθεί μεταξύ άλλων η περιοχή της Αιγαιακής Θράκης ή και η Χίος ως κέντρα παραγωγής.²⁶³ Αποτελούν σε γενικές γραμμές μαζί με τους λεγόμενους αμφορείς «Σαμιακού-Μιλησιακού» τύπου μια αρκετά ετερογενή ομάδα, και φαίνεται να παράγονται σε μια μεγαλύτερη περιφέρεια της Νότιας Μικράς Ασίας, συμπεριλαμβανομένων και των γειτονικών νησιών.²⁶⁴ Αμφορείς αυτού του τύπου που ανακαλύφθηκαν στη Σίμαγρη και έφεραν στο εσωτερικό τους υπολείμματα ρητίνης, είναι πιθανό λοιπόν να μετέφεραν κρασί.²⁶⁵

Οι αμφορείς αυτοί έχουν κυλινδρικό λαιμό ελλειψοειδούς διατομής λαβές που προσφύονται κάθετα στον ώμο, ευρύ πιθοειδές σώμα και στενή βάση. Η διαμόρφωση του χείλους, το οποίο έχει ημικυκλική διατομή καθώς και το σχήμα του σώματος τούς διαχωρίζουν μορφολογικά από τους σαμιακούς και μιλησιακούς τύπους. Οι αμφορείς αυτοί εμφανίζονται στα τέλη του 6^{ου} αι. π.Χ., ενώ στην εξέλιξη τους η μετάβαση από τον λαιμό στο σώμα γίνεται πιο ομαλά, με καμπύλη.

²⁵⁷ Oettli 1994, 54 – 56, αρ. κατ. 78 – 79.

²⁵⁸ Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2013, 322, εικ. 5β. Cook - Dupont 2003, 179, εικ. 23.9b.

²⁵⁹ Zeest 1960, 70, πίν. 1, αρ. 3.

²⁶⁰ Lordkipanidze 1968, 39 – 40, εικ. 21.

²⁶¹ Cook – Dupont 2003, 178 – 186.

²⁶² Carlson 2004, 31 – 65. Lawall et al, 2010, 356 – 358.

²⁶³ Dupont 2010, 39 – 43.

²⁶⁴ Ersoy 2004, 56.

²⁶⁵ Dupont – Kacharava 2002, 220, 222, εικ. 2 (α – β).

Ένας ακέραιος αμφορέας και 3 άνω τμήματα σώματος από το Καραμπουρνάκι αποδίδονται σε αυτόν τον τύπο και χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 6^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 19, εικ. 1, 3)²⁶⁶ Ένα ακόμα άνω τμήμα σώματος προέρχεται από την Αγχίαλο και χρονολογείται στο α' μισό του 5^{ου} αι. π.Χ., με βάση τα ανασκαφικά συγκείμενα (Πίν. 19, εικ.2)²⁶⁷

3.11. Μένδη

Στο τελευταίο τέταρτο του 8^{ου} αι. π.Χ. οι Ερετριείς εμφανίζουν έντονη αποικιακή δραστηριότητα στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου και ιδρύουν μεταξύ άλλων την αποικία της Μένδης.²⁶⁸ Η στρατηγική θέση της πόλης στο νότιο άκρο της Χερσονήσου της Κασσάνδρας έδωσε την ευκαιρία για επικοινωνία τόσο με τις ελληνικές πόλεις στη Νότια Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο όσο και με τις αποικίες του Εύξεινου Πόντου. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής, αν και μικρές, οδήγησαν στην ανάπτυξη της αμπελουργικής παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, το κρασί της Μένδης αποτέλεσε το πιο φημισμένο προϊόν της πόλης. Ο «μενδαίος» οίνος²⁶⁹ ήταν ένα λευκό κρασί το οποίο παραγόταν σε διάφορες ποικιλίες²⁷⁰ και διέθετε σύμφωνα με τις πηγές θεραπευτικές ιδιότητες.²⁷¹ Σε ναυάγιο κοντά στα μικρασιατικά παράλια, στην περιοχή των Ερυθρών, βρέθηκαν 9 μενδαίοι αμφορείς, οι οποίοι είναι πιθανό να ήταν πλήρεις και όχι απλά να είχαν επικαλυφθεί στο εσωτερικό τους με ρητίνη, πρακτική που συνηθιζόταν για τη μεταφορά κρασιού.²⁷²

Η παραγωγή εμπορικών αμφορέων στην περιοχή της Μένδης ταυτίστηκε με βάση τη συγκριτική μελέτη της νομισματοκοπίας της πόλης και ενσφράγιστων λαβών από την Αγορά των Αθηνών. Συγκεκριμένα, πρώτη η Grace αναγνώρισε το μοτίβο του Διονύσου που κρατάει κάρθαρο και κάθεται πάνω σε όνο σε αργυρές κοπές τετράδραχμων του τελευταίου τέταρτου του 5^{ου} αι.

²⁶⁶ Φίλης 2012α, 314, εικ. 2Γ.

²⁶⁷ Oettli 1994, 61 - 62, πίν. 25

²⁶⁸ Η Μένδη αναφέρεται ως ερετριακή αποικία από τον Ηρόδοτο (7.123, 1) τον Θουκυδίδη (4.123.1), τον Στράβωνα (7.27), τον Πλίνιο (IV.36) και τον Στέφανο Βυζάντιο (129 -130). Οι Ερετριείς ίδρυσαν επίσης τη Μεθώνη και τη Δίκαια. Βλ. Tiverios 2008, 1 -17, 24 – 26.

²⁶⁹ Το κρασί αυτό αναφέρεται συχνά στις αρχαίες πηγές. Χαρακτηριστικό είναι το χωρίο του Αθήναιου στους Δειπνοσοφιστές : «Έρμιππος δε που ποιεί τὸν Διόνυσον πλείονων μεμνημένον Ἰ Μενδαῖον, τοῦ μὲν καὶ ἔνουροῦσιν θεοὶ αὐτοὶ στρώμασιν ἐν μαλακοῖς.» (1.29ε)

²⁷⁰ Salviat 1990, 471.

²⁷¹ Salviat 1990, 471 - 472

²⁷² Carlson 2003, 588 – 590. Ένας ακόμα μενδαίος αμφορέας περιείχε τουλάχιστον 100 θραύσματα οστών βοοειδούς, τα οποία είχαν πιθανώς να κάνουν με κατανάλωση τροφής από το πλήρωμα του πλοίου και όχι απαραίτητα με εμπόριο του περιεχομένου του βλ. ό.π., σημ. 34.

π.Χ.²⁷³ Σε πρόσφατες μελέτες, αναγνωρίστηκαν πάλι μέσω των παραδειγμάτων της Αγοράς των Αθηνών τρεις τύποι Μενδαιών αμφορέων: α) μια πρώιμη παραλλαγή (early variant) που χρονολογείται από το β' τέταρτο μέχρι το 440 π.Χ.) τη μέση παραλλαγή (middle variant) του γ' τέταρτου και γ) την ύστερη παραλλαγή (late variant) του τελευταίου τέταρτου του 5^{ου} αι. π.Χ.²⁷⁴ Οι αμφορείς αυτοί έχουν εξωστρεφές χείλος τριγωνικής διατομής, κοντό λαιμό και ταινιωτές πλατιές λαβές, καθώς και ευρύ σώμα με βάση που διαμορφώνει κομβιόσχημο έμβολο. Στην εξέλιξη τους στα τέλη του 5^{ου} με αρχές 4^{ου} αι. π.Χ., ο λαιμός γίνεται πιο ψηλός, ο ώμος πιο οριζόντιος, ενώ το σώμα αποκτά κωνικό σχήμα και το έμβολο γίνεται πιο στενό και ψηλό.

Οι μενδαιοί αμφορείς απαντώνται τόσο στην Ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και στον Εύξεινο Πόντο, σε μεγάλες μάλιστα ποσότητες. Αμφορείς έχουν επίσης βρεθεί σε περιοχές του Β. Αιγαίου, της Ιταλίας και της Βόρειας Αφρικής. Σημαντικό επίσης είναι και το σύνολο αμφορέων που προέρχεται από το ναυάγιο του Porticello, καθώς οδήγησε στην ασφαλή χρονολόγηση του ναυαγίου.²⁷⁵

Η ανασκαφή κεραμικών εργαστηριακών εγκαταστάσεων σε μικρή απόσταση από την πόλη καθώς και η ανεύρεση υπόστατων και ενσφράγιστων λαβών στην περιοχή οδήγησαν στην απόδοση των αμφορέων της λεγόμενης «Ομάδας του Παρμενίσκου» σε εργαστήριο της Μένδης. Μεταξύ άλλων είχαν προταθεί ως περιοχές προέλευσης η Μελίβοια²⁷⁶, η Τορώνη²⁷⁷ και η Πέλλα²⁷⁸, πετρογραφικές αναλύσεις όμως ήρθαν να επιβεβαιώσουν την καταγωγή του εργαστηρίου αυτού από τη Μένδη και την ευρύτερη περιοχή της.²⁷⁹ Αν και ο μεγαλύτερος αριθμός των σφραγισμάτων που έχει μελετηθεί χρονολογείται από τον πρώιμο 3^ο μέχρι τα τέλη του 2^{ου} αι. π.Χ., θεωρείται πιθανό οι αμφορείς αυτοί να παράγονταν και πριν από τα ελληνοιστικά χρόνια.²⁸⁰

Οι μενδαιοί αμφορείς συναντώνται σε μεγάλους αριθμούς στις θέσεις του Θερμαϊκού κόλπου, από την αρχή της παραγωγής τους. Τρεις ακέραιοι αμφορείς της “early variant” προέρχονται από την Πύδνα και χρονολογούνται στο β' τέταρτο του 5^{ου} αι. π.Χ.²⁸¹, έξι αμφορείς της “middle variant” που χρονολογούνται στα μέσα του 5^{ου} με γ' τέταρτο του 5^{ου} αι. π.Χ.²⁸², και

²⁷³ Grace 1949, 182, 186, πίν. 20, αρ. 1.

²⁷⁴ Lawall 1995, 120 – 124, εικ. 37 – 41.

²⁷⁵ Eiseman 1973, 21-22.

²⁷⁶ Πανάγου 2010, 278.

²⁷⁷ Pierce 2001, 501 – 506.

²⁷⁸ Ακαμάτης 2000, 20 -22.

²⁷⁹ Whitbread 1995, 210 – 223, κυρίως 216 – 218.

²⁸⁰ Whitbread 1995, 210.

²⁸¹ Βραχιονίδου 2019, 228, εικ. 4.

²⁸² Βραχιονίδου 2019, 228, εικ. 5

τρεις αμφορείς της “late variant” που χρονολογούνται στα τέλη του 5^{ου} με αρχές 4^{ου} αι. π.Χ.²⁸³ (Πίν. 21, εικ. 4). Επίσης, ένας αμφορέας της «middle variant» προέρχεται από τις ανασκαφές στον οικισμό.²⁸⁴ Δυο πρώιμοι ακέραιοι αμφορείς προέρχονται επίσης από την Αγχίαλο (Πίν. 20, εικ. 2, 4)²⁸⁵ και ένας από το Καραμπουρνάκι²⁸⁶, ο δεύτερος μάλιστα φέρει dipinti στον ώμο με τον αριθμό ΚΙΙΙ και χρονολογείται στο β’ τέταρτο του 5^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 20, εικ. 1). Από τις 2 αυτές θέσεις προέρχονται αποσπασματικά σωζόμενα παραδείγματα και των δυο ύστερων εκδοχών.²⁸⁷ Από το Καραμπουρνάκι επίσης προέρχονται 2 παραδείγματα που φέρουν στη λαβή σφράγισμα με το μοτίβο του Διονύσου καθισμένο πάνω στον όνο.²⁸⁸ Οι ανασκαφές στον οικισμό της Λητής έφεραν επίσης στο φως δυο τμήματα βάσεων και ένα τμήμα λαιμού αμφορέων τα οποία χρονολογούνται στο α’ μισό του 5^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 21, εικ. 1)²⁸⁹. Τέλος, αδημοσίευτα παραδείγματα προέρχονται από τον οικισμό της Τούμπας Θεσσαλονίκης²⁹⁰, ενώ ένας ακέραιος αδημοσίευτος αμφορέας με dipinti «ΦΗ» στον ώμο εκτέθηκε πρόσφατα στο Μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης.(Πίν. 21, εικ. 3) Ο αμφορέας προέρχεται από τις ανασκαφές στο πόλισμα που εντοπίστηκε στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το αμαξοστάσιο του ΜΕΤΡΟ και χρονολογείται στις αρχές του 4^{ου} αι. π.Χ.

Στη θέση Κρασιά Πιερίας, ανασκαφικές έρευνες έφεραν στο φως εγκαταστάσεις ενός κεραμικού εργαστηρίου (κεραμικός κλίβανος, υπόστατα, χώρος για κεραμικό τροχό) όπου φαίνεται πως κατασκευάζονταν μεταξύ άλλων σχημάτων και αμφορείς Μένδης ή «τύπου» Μένδης.²⁹¹ 54 ακέραιοι αμφορείς βρισκόνταν αποθηκευμένοι σε υπόσκαπτο χώρο κοντά στο εργαστήριο ενώ παράλληλα υπήρχαν απορριμμένοι αμφορείς με κατασκευαστικά λάθη (Πίν. 21, εικ. 2).²⁹² Η χρονολόγηση του χώρου τοποθετείται στον 5^ο αι. π.Χ. και φαίνεται πως η κεραμική δραστηριότητα συνεχίστηκε μέχρι τον 4^ο αι. π.Χ.²⁹³. Είναι πιθανό το εργαστήριο αυτό να κατασκεύαζε απομιμήσεις Μενδαιών αμφορέων για τη συσκευασία κάποιου τοπικού οίνου, καθώς

²⁸³ Βραχιονίδου 2019, 228, Εικ. 6.

²⁸⁴ Αθανασιάδου – Μπέσιος 2019, 272, εικ. 9.

²⁸⁵ Oettli 1994, 63 -70, αρ.95, πιν.27

²⁸⁶ Φίλης 2012α 317, εικ. 4β1.

²⁸⁷ Αγχίαλος: Oettli 1994, 63 -70, αρ. 96 - 149, πίν. 27 – 38. Καραμπουρνάκι: Φίλης 2012α, 317, εικ. 4β. Ιδιαίτερο δείγμα αποτελεί η βάση αμφορέα της εικ. 4β5, ο οποίος λόγω κακοτεχνίας στην κατασκευή δημιούργησε ρηγματώσεις στην εξωτερική επιφάνεια, οι οποίες «σφραγίστηκαν» με πίσσα.(Πίν. 20, εικ. 3)

²⁸⁸ Φίλης 2012α, 317.

²⁸⁹ Τζαναβάρη – Φίλης 2003,158,εικ. 5α – 5β.

²⁹⁰ Φίλης 2011, 197, σημ. 736.

²⁹¹ Πουλάκη – Παντερμαλή 2013, 119 – 121. Μπαχλάς – Σύρος 2019, 277 – 294.

²⁹² Μπαχλάς – Σύρος 2019, 280, εικ. 2δ.

²⁹³ Πουλάκη – Παντερμαλή 2013, 119 – 121.

στην ανασκαφή βρέθηκαν επίσης πολλά κατάλοιπα αμπελουργικής παραγωγής και οινοποιίας (γίγαρτες, αμπελουργικά εργαλεία). Λιγότερες είναι οι πιθανότητες οι αμφορείς αυτοί να αποτελούσαν «αναγνωρισμένα» προϊόντα της παραγωγής της πόλης, η οποία βρίσκεται βέβαια ακριβώς απέναντι, σε απόσταση αρκετά μικρή δια της θαλάσσιας οδού.²⁹⁴ Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ενσφράγιστες λαβές που βρέθηκαν στην ανασκαφή φέρουν τα γράμματα «ΜΕ» (Πίν. 21, εικ.2).²⁹⁵

3.12. Εργαστήρια Βορείου Αιγαίου

Τα παράλια του Βορείου Αιγαίου παρουσίασαν από τον 6^ο αι. π.Χ. ομοιογενή εικόνα ως προς την παραγωγή εμπορικών αμφορέων, χωρίς αυτή όμως να έχει διαλευκανθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Στα τέλη του αιώνα, αρχίζουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους οι αμφορείς από διάφορα εργαστήρια περιοχών στα παράλια του Β. Αιγαίου. Η περιοχή είχε εκτεταμένες αμπελουργικές καλλιέργειες και παρήγαγε περίφημα κρασιά στην αρχαιότητα²⁹⁶. Διάσημος είναι ο *μαρωνείτης* ή *μαρώνειος* ή *ισμαρικός οίνος*²⁹⁷, όπως επίσης και ο *βίβλινος* ή *βύβλινος* οίνος, ο οποίος παραγόταν στην περιοχή των Βίβλινων ορέων, στην περιοχή της Οισύμης.²⁹⁸ Εργαστήρια παραγωγής αμφορέων θα πρέπει να ήταν εγκατεστημένα στην περιοχή της Χαλκιδικής και την περιοχή του Στρυμωνικού Κόλπου, ανάμεσα στον ποταμό Νέστο στα Ανατολικά και τον ποταμό Στρυμόνα στα Δυτικά. Τέσσερα τουλάχιστον τύποι σφραγισμάτων έχουν αποδοθεί σε εργαστήρια που πιθανώς ήταν εγκατεστημένα στην περιοχή²⁹⁹, χωρίς να είναι γνωστός όμως ο τύπος αμφορέα που αυτά κατασκεύαζαν.

Οι αμφορείς των εργαστηρίων του Β. Αιγαίου μοιράζονται ορισμένα κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά: προεξέχον χείλος τριγωνικής ή τραπεζιόσχημης διατομής, ελλειψοειδούς διατομής λαβές που πάντοτε έχουν ένα βαθύ, εμπίεστο δακτυλικό αποτύπωμα στη βάση τους. Το

²⁹⁴ Η άποψη ότι ο «μενδαίος» οίνος αποτελούσε στην πραγματικότητα ένα «περιφερειακό» προϊόν που προερχόταν από εκτεταμένες περιοχές κυρίως της Χαλκιδικής έχει τεθεί ως ζήτημα στη βιβλιογραφία βλ. Papadopoulos – Paspalas 1999, 161 – 188, οι σχέσεις μεταξύ των πόλεων της Χαλκιδικής τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν θα ευνοούσαν όμως μια συνεργασία με στόχο το από κοινού εμπόριο βλ. Zahrt 1971, 80 – 97.

²⁹⁵ Πουλάκη – Παντεμαλή 2013, 121.

²⁹⁶ Αθηναίος Α, 31 α – β.

²⁹⁷ Salviat 1990, 459 – 462. Καραδήμα 2009, 147 – 167.

²⁹⁸ Tiverios 2008, 79 – 91.

²⁹⁹ Πρόκειται για την Άφυτο, τη Σκιώνη, την Ουρανούπολη, την Οισύμη, τα Άβδηρα και την Αίνο βλ. Πανάγου 2010. Τα σφραγίσματα των εργαστηρίων αυτών χρονολογούνται στον 4^ο και στον 3^ο αι. π.Χ., χωρίς να αποκλείεται η παραγωγή αμφορέων και σε προγενέστερα χρόνια.

σώμα του είναι ευρύ και ωοειδές, ενώ σταδιακά στην εξέλιξη τους λεπταίνει. Η διαμόρφωση της βάσης των αγγείων παρουσιάζει ποικιλία, ενδεικτικό στοιχείο της ετερογενούς προέλευσης τους.³⁰⁰ Ο Dupont αναγνώρισε 3 τύπους (A,B,C) οι οποίοι χρονολογούνται από τα τέλη του 6^{ου} μέχρι το α' μισό του 5^{ου} αι. π.Χ. ίσως όμως η παραγωγή να συνεχίζεται και στον 4^ο αι. π.Χ.³⁰¹ Οι αμφορείς αυτοί μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους αμφορείς των ταυτισμένων εργαστηρίων της Ακάνθου, της Θάσου, της Μένδης, της Αφύτου, της Σκιώνης και της Σαμοθράκης, γεγονός που ενισχύει πιθανώς τη σημασία της αμπελουργικής παραγωγής και της εξαγωγής των προϊόντων της σε ένα ευρύτερο επίπεδο για την περιοχή.³⁰²

Η γειτνίαση των περιοχών αυτών με τις θέσεις του Θερμαϊκού κόλπου έχει ως αποτέλεσμα την ανεύρεση μεγάλου αριθμού αμφορέων της ομάδας αυτής στην περιοχή. Στο νεκροταφείο της Πύδνας, εγχυτρισμοί έχουν πραγματοποιηθεί σε δυο αμφορείς που χρονολογείται στο β' τέταρτο του 5^{ου} αι. π.Χ. και σε έναν αμφορέα που χρονολογείται στα μέσα του 5^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 22, εικ. 3)³⁰³ Έξι σχεδόν ακέραια παραδείγματα έχουν ανευρεθεί στο Καραμπουρνάκι και χρονολογούνται στα τέλη 6^{ου} με α' μισό του 5^{ου} αι. π.Χ., ενώ είναι όλοι κατασκευασμένοι με όμοιο ερυθρό πηλό, χαρακτηριστικό για τα εργαστήρια της περιοχής (π.χ. Θάσος, Άκανθος) (Πίν. 22, εικ. 1 - 2).³⁰⁴ Επίσης μεγάλα είναι τα ποσοστά αμφορέων που προέρχονται από την Αγχιάλο.³⁰⁵

3.13. Θάσος

Ο ορυκτός πλούτος, τα λατομεία μαρμάρου καθώς και οι εκτεταμένες δασικές εκτάσεις οδήγησαν γρήγορα το νησί της Θάσου στο να αποκτήσει μεγάλη οικονομική δύναμη και να κυριαρχήσει στο Βόρειο Αιγαίο.³⁰⁶ Το νησί αποικίστηκε από τους Παρίους ήδη από τις αρχές του

³⁰⁰ Φίλης 2011, 234.

³⁰¹ Cook - Dupont 2003, 186 – 190.

³⁰² Salviat 1990, 457 – 477. Φίλης 2011, 232. Φίλης 2019, 252 – 253. Στην περιοχή της σημερινής Φούρκας, έχουν εντοπιστεί εκτεταμένες εργαστηριακές εγκαταστάσεις παραγωγής τέτοιου τύπου αμφορέων, βλ. Αναγνωστοπούλου – Χατζηπολυχρόνη 2013, 58 – 63.

³⁰³ Βραχιονίδου 2019, 236 – 237. Εικ. 10.

³⁰⁴ Φίλης 2012α, 317, εικ. 4α.

³⁰⁵ Oettli 1994, 86 – 88, πίν. 68 – 72. Φίλης 2019, 254, γραφ. 1.

³⁰⁶ Ηρόδοτος VI.46, 2-3

7^{ου} αι. π.Χ.³⁰⁷, και αποτέλεσε σταθμό για την επέκταση των αποίκων και στα γειτονικά θρακικά παράλια.³⁰⁸

Η αμπελουργική παραγωγή του νησιού ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και ο θασιακός οίνος αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά και ακριβά κρασιά της αρχαιότητας.³⁰⁹ Ειδική νομοθεσία που είχε θεσπιστεί ήδη από τον 5^ο αι. π.Χ. αποδεικνύει τη σημασία του εμπορίου του προϊόντος αυτού για τους Θασιούς.³¹⁰

Οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν φέρει στο φως τουλάχιστον 20 περίπου θέσεις κεραμικών εργαστηρίων κατασκευής εμπορικών αμφορέων, οι 4 από τις οποίες έχουν ερευνηθεί και δημοσιευθεί λεπτομερώς.³¹¹ Οι πετρογραφικές αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε θασιακούς αμφορείς δείχνουν ποικιλία χημικών συστάσεων στους πηλούς, γεγονός που επιβεβαιώνει την παράλληλη λειτουργία των εργαστηρίων αυτών.³¹²

Η παραγωγή θασιακών εμπορικών αμφορέων ξεκινάει ήδη από τα τέλη του 6^{ου}- αρχές 5^{ου} αι. π.Χ., όμως οι μεταγενέστεροι, σφραγισμένοι αμφορείς είναι εκτενέστερα μελετημένοι και δημοσιευμένοι.³¹³ Διαδίδονται ευρέως στα ελληνιστικά χρόνια και συνεχίζουν να παράγονται σίγουρα μέχρι και το 200 π.Χ., αν όχι και μετέπειτα.³¹⁴ Στα εργαστήρια της Θάσου έχουν αποδοθεί με ασφάλεια τρεις τύποι αμφορέων :α) αμφορείς με διπλό ταινιωτό χείλος (“double – banded rim type”) του τέλους του 6^{ου} αι. π.Χ. , β) αμφορείς αμφικωνικού τύπου (“biconical type” – “amphore biconique”) από το τέλος του 5^{ου} αι. π.Χ. και μεταγενέστερα και γ) αμφορείς ατρακτόσχημου τύπου με ευρύ ώμο και κωνικό σώμα (“top shaped” form – “en tourpie”) του 4^{ου} αι. π.Χ. ή από τα τέλη του 5^{ου} αι. π.Χ. Οι ομοιότητες στην τυπολογία των θασιακών αμφορέων με αυτών που

³⁰⁷ Graham 1978, 61 – 68, Tiverios 2008, 72 – 79.. Είναι πιθανό η αποίκηση να έλαβε χώρα και λίγο αργότερα, γύρω στο 680 /670 π.Χ. βλ. Τιβέριος 2006 74 – 75.

³⁰⁸ Τιβέριος 2006, 73 – 85. Ένδειξη αυτών των επαφών αποτελεί πιθανώς και η διασπορά των θασιακών αμφορέων, οι οποίοι συναντώνται κατά κύριο λόγο σε θέσεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας στην ενδοχώρα της Θράκης και στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, ενώ σπανιότερα είναι τα ευρήματα από τη Δυτική Μεσόγειο, βλ. Φίλης 2011, 218, σημ. 811.

³⁰⁹ Για αρχαίες πηγές που αναφέρονται στον θασιακό οίνο βλ. Salviat 1986, 145 -196, Πανάγου 2010, κατ. 1, 18 – 21. Ο Ζήνων αναφέρει χαρακτηριστικά πως το θασιακό κρασί κόστιζε 20 δραχμές σε σύγκριση με το χιακό που κόστιζε 18 βλ. Salviat 1986, 155 – 156.

³¹⁰ Grandjean – Salviat, 2000, 183 – 185.

³¹¹ Πρόκειται για τις θέσεις Κούκος, Κεραμίδι, Μπαμπούρι Αμμουδιά (στα Νότια του νησιού) και Καλόνερο (στα Ανατολικά). Βλ. Garlan 1979, 213 – 268. Garlan 1986, 201 – 276. Garlan 2004/05, 269 – 329. Picon – Garlan 1986, 287 – 309. Επίσης στο σύνολό τους όλες οι θέσεις βρίσκονται στρατηγικά σε άμεση γειτνίαση με τα παράλια του νησιού, και μόνο οι θέσεις Κουνοφιά και Χιόνη δεν βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη. Είναι πιθανό τα εργαστήρια αυτά να δημιουργήθηκαν εκεί για να βρίσκονται κοντά σε πηγές αργίλου, βλ. Garlan – Karadima – Matsa 1996, 889 – 890.

³¹² Whitbread 1994, 182 – 184.

³¹³ Για τη μελέτη των θασιακών σφραγισμάτων, με εκτεταμένη βιβλιογραφία βλ. Πανάγου 2010, 152 – 170.

³¹⁴ Grace 1985.

παράγονται στη Μένδη, καθώς και με μεγάλο αριθμό αδιάγνωστων εργαστηρίων του Βορείου Αιγαίου, δυσκολεύει ιδιαίτερα την έρευνα στην ταύτιση των αμφορέων που ανήκουν στον λεγόμενο «κύκλο της Θάσου».³¹⁵ Οι λεγόμενοι «θασιακοί με πιθοειδές σώμα» αμφορείς³¹⁶, οι «θασιακοί χωρίς σφραγίσματα» αμφορείς³¹⁷, αμφορείς με δακτυλιόσχημη βάση ή ψηλό κυλινδρικό στέλεχος (“ring – toe type” και “stem – toe” type)³¹⁸ είναι μερικοί ακόμα από τους τύπους οι οποίοι έχουν αποδοθεί με περισσότερη ή λιγότερη ασφάλεια σε θασιακά εργαστήρια.

Τα παραδείγματα που προέρχονται από τον Θερμαϊκό κόλπο και μπορούν να συμπεριληφθούν λόγω των χρονολογικών ορίων της εργασίας είναι λίγα, οι παράμετροι όμως που οδήγησαν σε μια τέτοια φτωχή αντιπροσώπηση των θασιακών εργαστηρίων πρέπει να οριστούν με επιφύλαξη.³¹⁹ Από την Αγχίαλο, δυο θραύσματα χείλους που προέρχονται από την συστηματική ανασκαφή χρονολογούνται στο α' μισό του 5^{ου} αι. π.Χ., ενώ 1 τμήμα λαιμού και λαβής που αποτελεί εύρημα περισυλλογής χρονολογείται στο β' μισό του 5^{ου} με αρχές 4^{ου} αι. π.Χ. και φέρει σφράγισμα με μονόγραμμα στη λαβή.(Πίν. 23, εικ. 1)³²⁰ Επίσης, 1 λαβή από την ανασκαφή της Τούμπας αποδίδεται με ασφάλεια σε εργαστήριο της Θάσου και χρονολογείται στα 390 – 330 π.Χ.(Πίν. 23, εικ. 2)³²¹

3.14. Αμφορείς τύπου Solokha I – Νοτιοανατολικού Αιγαίου

Οι αμφορείς αυτού του τύπου παρουσιάζουν μια πολύπλοκη εικόνα, όσον αφορά στον τόπο προέλευσής τους . Οι αμφορείς αυτοί κατασκευάζονται από τα τέλη του 5^{ου} έως και τον 3^ο αι. π.Χ., με τα περισσότερα παραδείγματα να χρονολογούνται στον 4^ο αι. π.Χ..³²² Με τις πιθανές περιοχές παραγωγής να έχουν τοποθετηθεί κατά καιρούς σε διαφορετικά σημεία του Αιγαίου και

³¹⁵ Ο όρος αυτός έχει υιοθετηθεί από Ρώσους κυρίως ερευνητές βλ. Φίλης 2011, 220, σημ. 816 για βιβλιογραφία.

³¹⁶ Lawall 1995a, 136.

³¹⁷ Zeest 1960, 80 – 81. Grandjean 1992, 562 – 564.

³¹⁸ Lawall 1995a, 137 – 143.

³¹⁹ Σε πολλές περιπτώσεις, η διατάραξη ή η μη διατήρηση των ανώτερων ανασκαφικών στρωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε μια λανθασμένη εικόνα για τα κατάλοιπα π.χ. της τελευταίας περιόδου πριν την ίδρυση της πόλης της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν και το ζήτημα της αναγνώρισης των πρώιμων θασιακών τύπων εμπορικών αμφορέων.

³²⁰ Oettli 1994, 61 – 62, πίν. 18a-b.

³²¹ Σουέρεφ 1993, 294, εικ. 17. Πρόκειται για θασιακό σφράγισμα «παλαιού τύπου» που αναγράφει το όνομα «ΕΥΑΓΟΡ[...]». Για τη χρονολόγηση των σφραγισμάτων «παλαιού τύπου» βλ. Πανάγου 2010, 167 – 168. Η δεύτερη λαβή της εικόνας προέρχεται σύμφωνα με τον ανασκαφέα από «αιγιακό εργαστήριο», τη χρονολογεί όμως στην ίδια περίοδο.

³²² Zeest 1960, 91 -93. Brasinsky 1984, 43, 45.

της ενδοχώρας³²³, είναι κοινώς αποδεκτή η άποψη ότι οι αμφορείς αυτοί κατασκευάζονταν σε διάφορα εργαστήρια που βρίσκονταν εγκατεστημένα σε περιοχές του νοτιοανατολικού ή ανατολικού Αιγαίου.³²⁴

Οι αμφορείς αυτοί διαμορφώνουν ένα χαρακτηριστικό ογκώδες, τριγωνικής διατομής χείλος, που αρχικά προεξέχει οριζόντια και στον 4^ο αι. π.Χ. γίνεται «μανιταρόσχημο», αφού αποκτά μια κλίση προς τα κάτω. Η βάση είναι δακτυλιόσχημη και παχιά, ενώ έχει ένα ημισφαιρικό βαθούλωμα στην κάτω επιφάνειά της. Οι ελλειψοειδούς διατομής λαβές συμφύονται σχεδόν κάθετα στον ώμο, ενώ το σώμα είναι πιθοειδές, μεγάλης χωρητικότητας. Οι μεγάλες χρωματικές διαφορές στη σύσταση των πηλών σε παραδείγματα με παρόμοια μορφολογία κάνουν πιθανή τη διάδοση αυτού του τύπου σε περισσότερα του ενός εργαστηρίων σε μια διευρυμένη γεωγραφική περιοχή.³²⁵

Οκτώ σχεδόν ακέραια παραδείγματα από εγχυτρισμούς στο νεκροταφείο της Πύδνας κατατάσσονται στα πρώιμα στάδια εξέλιξης αυτού του τύπου και χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 5^{ου} με α' τέταρτο του 4^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 24, εικ. 1).³²⁶ Στην Αγχίαλο, δέκα παραδείγματα χρονολογούνται επίσης στο β' μισό του 4^{ου} αι. π.Χ.³²⁷ Ένα αδημοσίευτο τμήμα λαιμού και λαβής από το Καραμπουρνάκι χρονολογείται επίσης στα τέλη του 5^{ου} με αρχές του 4^{ου} αι. π.Χ.³²⁸

3.15. Αμφορείς τύπου Solokha II – Σποράδων

Δυο τύποι αμφορέων Solokha II έχουν αναγνωριστεί. Ο τύπος Α αφορά αμφορείς με ψηλό και κυλινδρικό λαιμό με προεξέχον δακτυλιόσχημο χείλος και στενό κωνικό σώμα, ενώ η διαμόρφωση του εμβόλου θυμίζει έντονα τους μενδαίους αμφορείς και κάποιους από τους αμφορείς των εργαστηρίων του Β. Αιγαίου.³²⁹ Ο συγκεκριμένος τύπος παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με χιακούς αμφορείς του τελευταίου τέταρτου του 5^{ου} αι. π.Χ. Λιγότερα είναι τα

³²³ Π.χ. για προέλευση από την Αττική βλ. Grace 1953, 101 – 102. Koehler 1986, 62. Αντίστοιχα, για Πάρο και Νάξο βλ. Empereur – Picon 1986, 495 – 511. Για Τορώνη βλ. Mantsevich 1975, 79.

³²⁴ Για τις πιθανές περιοχές προέλευσης του τύπου βλ. Φίλης 2011, 246, σημ. 926.

³²⁵ Lawall 1995a, 229 – 230.

³²⁶ Βραχιονίδου 2019, 234 – 236, εικ. 8α – η.

³²⁷ Oettli 1994, 83 – 85, αρ. κατ. 174 – 183, εικ. 49 – 51, πίν. 17. Filis 2019, 247, εικ. 4.

³²⁸ Φίλης 2019, 247, εικ. 4.

³²⁹ Doulgeri Intzessiloglou – Garlan 1990, 375, σχ. 15 – 18.

παραδείγματα του τύπου Β. Οι αμφορείς αυτοί έχουν περισσότερο ωοειδές σώμα, κοντό λαιμό και τοξωτές λαβές. Πέραν των δύο βασικών τύπων, έχει αναγνωριστεί ένα σύνολο δευτερευόντων τύπων αγγείων, που ο μικρός αριθμός τους όμως δεν δίνει δυνατότητα αναγνώρισης της τυπολογίας τους.³³⁰

Η κατασκευή και των δυο τύπων έχει αποδοθεί σε εργαστήρια των Σποράδων και συγκεκριμένα της Πεπάρηθου ή Πεπάραθου (Σκόπελος) και της Ικού (Αλόνησος). Η αμπελουργική παραγωγή της Πεπάρηθου αναφέρεται εκτεταμένα στις αρχαίες πηγές και το κρασί του νησιού κατατάσσεται μαζί με τους εξίσου φημισμένους οίνους της Θάσου και της Χίου,³³¹ ενώ χρησιμοποιούνταν και ως φάρμακο.³³² Στο νησί της Σκοπέλου έχουν έρθει στο φως τέσσερις παραθαλάσσιες θέσεις όπου πιθανώς ήταν εγκατεστημένα κεραμικά εργαστήρια κατασκευής αμφορέων.³³³ Ειδικότερα στη θέση «Πάνερμος» βρέθηκαν αμφορείς τύπου Solokha II, αποθηκευμένοι στη σειρά, καθώς και μεγάλος αριθμός απορριμμένων οστράκων αμφορέων.³³⁴ Αντίστοιχα απορριμμένα όστρακα αμφορέων στην παραλία «Τσουκάλια» στην Αλόνησο αποτελούν δείγμα της παραγωγικής δραστηριότητας του νησιού, καθώς μεταξύ άλλων υπάρχουν και σφραγισμένες λαβές με το εθνικό «ΙΚΙΟΝ».³³⁵ Η χρονολόγηση όλων των παραπάνω δειγμάτων τοποθετείται στο α' μισό του 4^{ου} αι. π.Χ.³³⁶

Τα μόνα δημοσιευμένα παραδείγματα από τις θέσεις που μελετώνται είναι τρεις αμφορείς από το νεκροταφείο της Πύδνας. δυο από αυτούς ανήκουν στον τύπο Α, ενώ ο τρίτος ανήκει στον τύπο Β. Και οι τρεις χρονολογούνται στο α' μισό του 4^{ου} αι. π.Χ. (Πίν. 24, εικ. 2)³³⁷

3.16. Φοινικικοί αμφορείς

Η παρουσία των Φοινίκων στο Αιγαίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φοινικικής εξάπλωσης και συμβάλλει στην κατανόηση των επαφών μεταξύ του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους και εξής. Οι σχέσεις των Ελλήνων με τους Φοίνικες δεν υπήρξαν βεβαίως στατικές. Εξελίχθηκαν και τροποποιήθηκαν ανάλογα με τα

³³⁰ Doulgeri Intzessiloglou – Garlan 1990, 376.

³³¹ Για κατάλογο των πηγών βλ. Doulgeri Intzessiloglou – Garlan 1990, 361 – 364.

³³² Doulgeri Intzessiloglou – Garlan 1990, 367.

³³³ Doulgeri Intzessiloglou – Garlan 1990, 368 – 371.

³³⁴ Doulgeri Intzessiloglou – Garlan 1990, 369 – 371.

³³⁵ Doulgeri Intzessiloglou – Garlan 1990, 371.

³³⁶ Doulgeri Intzessiloglou – Garlan 1990, 380 – 386.

³³⁷ Βραχιονίδου 2019, 236, εικ. 9.

ιδιαίτερα γεωγραφικά και χρονολογικά συμφραζόμενα. Ως αποτέλεσμα, η αρχαιολογική ορατότητα των επαφών αυτών στον αιγαιακό χώρο εκδηλώνεται με τρόπο ποικίλο και σύνθετο, ενώ η τεκμηρίωσή της είναι πληρέστερη σε περιοχές του Αιγαίου που είτε βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία των μεγάλων θαλάσσιων διαδρομών της Μεσογείου, όπως η Κρήτη και η Ρόδος, είτε ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη οικονομική και εμπορική φυσιογνωμία, όπως η Εύβοια και πολύ μεταγενέστερα η Δήλος.³³⁸

Η παρουσία των Φοινίκων στο Β. Αιγαίο κατά τα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια έχει απασχολήσει έντονα την έρευνα, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα όμως δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν το πόσο έντονες ήταν οι επαφές των δυο περιοχών. Οι φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες αποδεικνύουν μεν ότι η περιοχή δεν ήταν άγνωστη στους Φοίνικες, καθώς ο Ηρόδοτος αναφέρει πως αυτοί είχαν ήδη εγκατασταθεί στη Θάσο πριν τον αποικισμό του νησιού από τους Πάριους στις αρχές του 7^{ου} αι. π.Χ.³³⁹ Κάποια δείγματα κεραμικής που βρέθηκαν στην περιοχή έχουν αναγνωριστεί ως φοινικικά³⁴⁰ ή φοινικικής επιρροής, η ταύτισή τους όμως έχει αμφισβητηθεί από τους ερευνητές.³⁴¹

Μέχρι πρότινος, φοινικικοί αμφορείς στην περιοχή της Νότιας Ελλάδας είχαν ανακαλυφθεί στην Κρήτη³⁴², στην Αττική και στις ανασκαφές της Αγοράς της Κορίνθου, στο λεγόμενο “Punic Amphora Building”.³⁴³ Οι αμφορείς αυτοί χρονολογήθηκαν στα μέσα του 5^{ου} αι. π.Χ.³⁴⁴. Στις ανασκαφές του «Υπογείου» της Μεθώνης, δυο ακέραιοι φοινικικοί αμφορείς, καθώς και όστρακα από τέσσερις ακόμα που ήρθαν στο φως αποτελούν πολύ πιο πρώιμα παραδείγματα του συγκεκριμένου τύπου (**Πίν. 25, εικ. 1**).³⁴⁵

Οι 2 αμφορείς που συγκολλήθηκαν ανήκουν στον τύπο «τορπίλης» (“torpedo jars”) με χαμηλό και ίσιο χείλος, φαρδύ ώμο, μικρές κυλινδρικές λαβές και ευθύ κυλινδρικό σώμα, που

³³⁸ Μπουρογιάννης 2012,35.

³³⁹ Ηρόδοτος VI.47, II.14. Επίσης, στην Ιλιάδα (Ψ, 740 -745), ο Όμηρος αναφέρει πως Φοίνικες κατέφθασαν στη Σιδώνα της Λήμνου. Επίσης, στην περιοχή έχουν αναγνωριστεί φοινικικής επιρροής τοπωνύμια βλ. Τιβέριος 2004, 298 – 299.

³⁴⁰ Τιβέριος 2004, 297.

³⁴¹ Μπέσιος – Τζιφόπουλος - Κοτσώνας 2012, 238.

³⁴² Συγκεκριμένα, ένας φοινικικός αμφορέας του 14^{ου} αι. π.Χ. βρέθηκε σε οικία στον Κορμό, ενώ ένας ακόμα αμφορέας που χρονολογείται στον 13^ο αι. π.Χ. βρέθηκε σε θολωτό τάφο στο Μενίδι, βλ. Αδάμ-Βελένη – Στεφανή 2012, 158 – 159, αρ. κατ. 105 – 106.

³⁴³ Williams 1978, 15 -20. Maniatis et al. 1994, 205 – 222.

³⁴⁴ Maniatis et al. 1994, 205.

³⁴⁵ Κασσέρη 2012, 300. Οι δύο αμφορείς που αναφέρθηκαν και χρονολογούνται στον 14^ο και 13^ο αι. π.Χ. ανήκουν στον τύπο με λαιμό και γωνιώδη ώμο.

καταλήγει σε στενό κωνικό πόδι. Ο τύπος αυτός πιθανώς χρονολογείται στον ύστερο 8^ο αι. π.Χ.³⁴⁶. Τα όστρακα των αμφορέων αυτών προήλθαν από το παλαιότερο στρώμα στο «Υπόγειο» που χρονολογείται ανάμεσα στα 730-690 π.Χ.³⁴⁷ Οι πετρογραφικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι αμφορείς αυτοί προέρχονται από δυο διαφορετικές περιοχές,³⁴⁸ ενώ το περιεχόμενο τους δεν είναι γνωστό. Οι φοινικικοί αμφορείς που ανακαλύφθηκαν στην Κόρινθο χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν κομμάτια φιλεταρισμένου ψαριού.³⁴⁹

Από το «Κτίριο Β» της Μεθώνης προέρχεται και ένας ακόμα φοινικικός αμφορέας που χρονολογείται στο α' μισό του 4^{ου} αι. π.Χ.³⁵⁰ Ανήκει στον ίδιο τύπο με τους δυο πρώτους αμφορείς, έχει όμως ιδιαίτερα ψηλό και στενό κυλινδρικό σώμα που στενεύει προς τα κάτω, μικρό κυλινδρικό έμβολο, επικλινή ώμο, ευρύ στόμιο και δύο κατακόρυφες κυλινδρικές λαβές. Αν και τα περισσότερα δείγματα του τύπου της «τορπίλης» χρονολογούνται στο β' μισό του 8^{ου} αι. π.Χ., ο τύπος φαίνεται να αναβιώνει στον 5^ο και 4^ο αι. π.Χ. (Πίν. 25, ευκ. 2)³⁵¹

³⁴⁶ Για τις διακυμάνσεις της χρονολόγησης λόγω ανασκαφικών συγκειμένων βλ. Κασσέρη 2012, 300, σημ. 13. Αντίστοιχο παράδειγμα προέρχεται από τη Βηρυτό και χρονολογείται στη Ύστερη Εποχή Σιδήρου, βλ. Αδάμ-Βελένη – Στεφανή 2012, 160, αρ. κατ. 108. Badre 1997, 80 – 82.

³⁴⁷ Κασσέρη 2012, 300.

³⁴⁸ Μπέσιος – Τζιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 238.

³⁴⁹ Maniatis et al. 1994, 205.

³⁵⁰ Αδάμ-Βελένη – Στεφανή 2012, 162, αρ. κατ. 111

³⁵¹ Sagona 1982, 83.

Β' ΜΕΡΟΣ:

4. Η περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Γεωμορφολογικό, οικονομικό και ιστορικό πλαίσιο.

Το φυσικό τοπίο μιας περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εξέλιξη της οικονομίας της, καθώς οι κάτοικοι της μαθαίνουν με το πέρασμα του χρόνου να προσαρμόζουν τις ανάγκες τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η γη στην οποία κατοικούν. Η περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα εικόνα ως προς τη γεωμορφολογία της, με το τοπίο να μεταβάλλεται ριζικά σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα.

Οι προσχώσεις των τεσσάρων μεγάλων ποταμών της περιοχής (Γαλλικός/Εχέδωρος, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας) καθώς και του πέμπτου χαμένου πλέον ποταμού Ανθεμούντα δημιούργησαν μια παράλια, εύφορη ζώνη χαμηλού ύψους, η οποία οροθετείται από τους ορεινούς όγκους του Ολύμπου και των Πιερίων στα Δυτικά και το Ωραιόκαστρο, τον Χορτιάτη και τον Χολομώντα στα Ανατολικά. Σταδιακά η ακτογραμμή μετακινήθηκε προς το εσωτερικό του κόλπου, με αποτέλεσμα θέσεις οι οποίες ήταν παραθαλάσσιες ή βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από την ακτογραμμή κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους να βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα στο εσωτερικό της ενδοχώρας σήμερα (βλ. Πέλλα).³⁵² Παράλληλα, οι προσχώσεις των ποταμών και η υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας είχαν ως αποτέλεσμα πολλές αρχαιολογικές θέσεις και λιμενικές εγκαταστάσεις να καλυφθούν από ποτάμιες αποθέσεις. Επίσης, η σταδιακή δημιουργία των μεγάλων παράκτιων προσχωσιγενών πεδιάδων δείχνει ότι το άμεσο περιβάλλον και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές πολλών θέσεων ήταν πολύ διαφορετικά κατά την εποχή που κατοικούνταν από ό,τι υποδηλώνει η θέση τους στο σημερινό τοπίο.³⁵³

Η μετάβαση από την ύστερη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού και του Σιδήρου βρίσκει τις περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου να φιλοξενούν μεγάλο αριθμό οικισμών που στα αρχαϊκά χρόνια αποτελούν σημαντικά κέντρα ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι οικισμοί αυτοί από τα τέλη του 8^{ου} με αρχές του 7^{ου} αι. π.Χ. δίνουν στοιχεία για την οργάνωση της κατοίκησης, καθώς και για τις εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής.³⁵⁴ Στις ακτές και στην

³⁵² Βουβαλίδης – Συρίδης - Αλμπανάκης 2003, 313 – 322.

³⁵³ Κραχτοπούλου 2017, 23.

³⁵⁴ Βλαχόπουλος - Τσιαφάκη 2017.

ενδοχώρα του κόλπου, πάνω από 90 θέσεις φιλοξένησαν ανθρώπινες δραστηριότητες, υπο τη μορφή μεγαλύτερων ή μικρότερων οικισμών. Αρκετές από αυτές τις θέσεις έχουν ερευνηθεί ή ανασκαφεί συστηματικά, λίγες είναι όμως οι εκτενείς δημοσιεύσεις που να αφορούν τα ευρήματα τους. 54 από αυτούς τους οικισμούς είχαν δραστηριότητα κατά την ίδρυση της πόλης της Θεσσαλονίκης³⁵⁵, ενώ συνέχισαν να υπάρχουν και μετά τον συνοικισμό και τη μετακίνηση πληθυσμών, έως και τα ρωμαϊκά χρόνια.³⁵⁶ Οι θέσεις αυτές αποτελούν επίσης σημαντική ένδειξη για την αποικιακή δραστηριότητα άλλων περιοχών της Ελλάδας όπως π.χ. της Εύβοιας και της Κορίνθου³⁵⁷. Οι ερετριακές αποικίες της Μεθώνης, της Δίκαιας και της Μένδης καθώς και η κορινθιακή Ποτίδαια ιδρύονται σε σημαντικά ήδη από την εποχή του Χαλκού σημεία, ως σταθμοί των δρόμων επικοινωνίας μεταξύ Βορρά και Νότου. Οι οικισμοί των αρχαϊκών χρόνων στα παράλια του Θερμαϊκού κόλπου είναι πιθανό να οργανώνονταν σε πολλές περιπτώσεις ως «μικτές» κοινωνίες που κατοικούνται από ντόπιους και αποίκους.³⁵⁸

Η οικονομία της Μακεδονίας υπήρξε καθ' όλη τη διάρκεια της 1^{ης} χιλιετίας π.Χ. και μέχρι την ύστερη αρχαιότητα πρωτίστως αγροτική. Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούσαν κύριες οικονομικές δραστηριότητες και η ζωή των κατοίκων της περιοχής ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαιθρο.³⁵⁹ Τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα επιβεβαιώνουν τις καλλιέργειες διαφόρων ειδών σιταριού, κριθαριού και ορισμένων οσπρίων.³⁶⁰ Σημαντικός είναι ο αριθμός γιγάρτων (κουκούτσια σταφυλιού), που βρέθηκαν στον νεολιθικό οικισμό του Ντικιλί Τας, που ίσως παραπέμπουν στη διαδικασία οινοποίησης.³⁶¹ Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η παρουσία της ελιάς σε παράλιες περιοχές, καθώς έχει συνδεθεί από μελετητές με την αποικιακή δράση στην περιοχή από την εποχή του Σιδήρου και έπειτα.³⁶²

³⁵⁵ Το χωρίο του Στράβωνα αναφέρει πως για τον συνοικισμό της πόλης μετακινήθηκαν πληθυσμοί από 24 πολίσματα της περιοχής (VII, 24)

³⁵⁶ Ευρήματα περισυλλογών. επιφανειακών ερευνών, καθώς και ανασκαφές ταφικών συνόλων αποδεικνύουν ότι πολλές από αυτές τις θέσεις πιθανώς να μην εγκαταλείφθηκαν με τον συνοικισμό της πόλης βλ. Σουέρεφ 2011α,

³⁵⁷ Συνοπτική παρουσίαση του θέματος του αποικισμού, κυρίως από τους Ευβοείς γίνεται στον ιστότοπο http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/macedonia/cities/page_012.html?prev=true, μαζί με επιλεγμένη βιβλιογραφία. (τελευταία πρόσβαση 17/1/2020)

³⁵⁸ Η πληθυσμιακή σύσταση δεν μας είναι γνωστή και έχει απασχολήσει την έρευνα. Χαρακτηριστικό είναι το χωρίο του Εκαταίου, ο οποίος αναφέρεται π.χ. στη Χαλάστρα «των Θρηϊκών» και στη Θέρμη «των Ελλήνων Θρηϊκών». Στεφ. Βυζ., fgm 116. Για τις επιρροές των αποίκων στην κοινωνία και κυρίως τη γλώσσα και το αλφάβητο της περιοχής βλ. Ραπαγιού 1993, 421-426.

³⁵⁹ Γιαννούλη 2011, 257.

³⁶⁰ Μαργαρίτη 2011, 249 – 250.

³⁶¹ Μαγκαφά κ. α. 2001, 500.

³⁶² Valamoti – Gatzogia – Ntinou 2018, 188 – 189.

Πέραν της γηγενούς παραγωγής, μεγάλο ρόλο στην τοπική οικονομία έπαιξε και το εμπόριο. Η φύση των συναλλαγών και τα προϊόντα τα οποία εμπορεύονταν οι κάτοικοι των οικισμών έχουν απασχολήσει εκτενώς την έρευνα³⁶³, όπως επίσης και η ταυτότητα των εμπόρων που ήταν υπεύθυνοι για τις μεταφορές αυτές. Οι συναλλαγές αυτές πιθανώς είχαν την μορφή ανταλλαγής προϊόντων, μέχρι τον 6^ο αι. π.Χ. τουλάχιστον, όταν εισάγεται πλέον η χρήση του νομίσματος.³⁶⁴ Αν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι στην αρχαϊκή εποχή η φύση του εμπορίου ήταν ως ένα βαθμό ανταλλακτική, τα πολυάριθμα παραδείγματα εισηγμένης κεραμικής³⁶⁵ και ταυτισμένων εμπορικών αμφορέων που χρονολογούνται σε αυτή την εποχή πιθανώς να ανταλλάσσονταν με εγχώρια αγαθά. Δυστυχώς οι πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο και την ανταλλαγή προϊόντων στον Θερμαϊκό κόλπο είναι λίγες.³⁶⁶ Οι ιστορικές πηγές που αναφέρονται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου στην περίοδο που εξετάζουμε, δίνουν κάποιες πληροφορίες για την οικονομία της εποχής, τοποθετημένες όμως μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο.³⁶⁷ Αν και σημαντικές, οι πληροφορίες αυτές δεν αποκαθιστούν πλήρως την εικόνα της εκμετάλλευσης των πρώτων υλών, και αντίστοιχα των προϊόντων που εξάγονταν από τους κατοίκους του Θερμαϊκού Κόλπου.³⁶⁸

Η εξαγωγή χρυσού, που βρισκόταν σε αφθονία στην περιοχή, κυρίως λόγω του ποταμού Εχέδωρου, φαίνεται πως ήταν προσοδοφόρα.³⁶⁹ Αντίστοιχα, σημαντικά αργυρορυχεία βρίσκονταν στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στην περιοχή της Χαλκιδικής υπήρχε χαλκός.³⁷⁰ Υστεροαρχαϊκές «θρακομακεδονικές» κοπές που προέρχονται από την περιοχή έχουν εντοπιστεί σε θέσεις στις ακτές της Συρίας και στο Δέλτα του Νείλου, μαζί με μάζες ή ράβδους αργύρου.³⁷¹

³⁶³ Τιβέριος 1993β, Σουέρεφ 2011β.

³⁶⁴ Σουερεφ 2011β, 399.

³⁶⁵ Για επισκόπηση της εισηγμένης κεραμικής στην περιοχή της Μακεδονίας από την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και την κλασική εποχή βλ. Μανακίδου 2011, 263 -273.

³⁶⁶ Τιβέριος 1993β.

³⁶⁷ Archibald 2013, 37 – 40.

³⁶⁸ Γνωστή από πηγές είναι η συμφωνία μεταξύ του Κοινού των Χαλκιδέων, και του Αμύντα του Γ' για την αγορά μακεδονικής ξυλείας ως πρώτη ύλη για οικοδομήματα και πλοία. Αντίστοιχα,, το Μακεδονικό βασίλειο ήταν υπεύθυνο για την προμήθεια ξυλείας στους Αθηναίους βλ. Meiggs 1982, 325.

³⁶⁹ Αριστοτέλης, *Περί Θαυμ. Ακουσμ.*, 45. Η εκμετάλλευση του προσχωματικού χρυσού φαίνεται να προηγείται της εξόρυξης του μετάλλου από ορυχεία, καθότι ήταν πολύ πιο εύκολη διαδικασία. Πέραν του Εχέδωρου, προσχωματικός χρυσός υπήρχε στον Στρυμόνα (Στράωνας, VI. 34) και ίσως στους ποταμούς της Χαλκιδικής βλ. Βαβελίδης 2004, 76. Τσιγαρίδα – Ιγνατιάδου 2000, 34, εικ. 23.

³⁷⁰ Βαβελίδης 2004, 84.

³⁷¹ Είναι πιθανό οι κοπές αυτές να λειτουργούσαν ως τάλαντα, λόγω της μεγάλης νομισματικής τους αξίας, και να μετακινούνταν έτσι μέσα στα όρια της Περσικής Αυτοκρατορίας, βλ. Howgego 2009, 199 – 200.

Φιλολογικές μαρτυρίες δίνουν στοιχεία για την εκμετάλλευση της ξυλείας της περιοχής. Η μακεδονική ξυλεία είχε πολύ καλή ποιότητα και θεωρείτο ιδανική για την κατασκευή πλοίων και οικοδομημάτων.³⁷² Ο μακεδονικός Όλυμπος, τα Πιέρια και ο Χολομώντας ήταν κατάφυτα όρη, και με την εκτενή υλοτόμηση που είχαν υποστεί οι περιοχές της Νότιας Ελλάδας, το ενδιαφέρον στράφηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, προς τα Βόρεια.³⁷³ Η διαμόρφωση του φυσικού τοπίου ευνοούσε τη διαδικασία, καθώς οι μεγάλοι ποταμοί Αλιάκμονας και Αξιός (πιθανώς και ο Ανθεμούντας) βοηθούσαν στη μετακίνηση των κορμών από τον χώρο όπου είχαν κοπεί.³⁷⁴

Η *μακεδονική/πιερική πίσσα* είναι ίσως η μόνη περίπτωση «προϊόντος» που γνωρίζουμε ότι παραγόταν στην περιοχή. Ο όρος εμφανίζεται συχνά στις γραμματειακές πηγές³⁷⁵ και φαίνεται πως επρόκειτο για φημισμένο προϊόν καλής ποιότητας.³⁷⁶ Αν και μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί εργαστηριακά κατάλοιπα κατασκευής πίσσας³⁷⁷, τα ανασκαφικά δεδομένα μαρτυρούν την χρήση πίσσας στην Πιέρια ήδη από τον 3^ο αι. π.Χ.³⁷⁸

Ένα ακόμα προϊόν που αναφέρεται στις αρχαίες πηγές και πιθανώς παραγόταν στην περιοχή ήταν το *χαλαστραίον νίτρον*.³⁷⁹ Πρόκειται για ένα φυσικό προϊόν (ανθρακικό άλας του νατρίου) που αποτελούσε στην αρχαιότητα ένα από τα βασικά συστατικά για την παρασκευή γυαλιού και διάφορων απολυμαντικών και απορρυπαντικών ουσιών, ενώ ήταν όχι μόνο φημισμένο αλλά και σπάνιο ως βασικό υλικό με ποικίλες ειδικές χρήσεις (φαρμακευτική, γναφευτική).³⁸⁰ Το επίθετο «χαλαστραίον» δείχνει τη στενή σχέση αυτής της πρώτης ύλης με την περιοχή της Χαλάστρας, όπου είναι πιθανόν να παραγόταν. Η Πικρολίμνη Κιλκίς που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαίο οικισμό της Ν. Φιλαδέλφειας αλλά και πολύ κοντά στην τράπεζα της Αγκιάλου και την αρχαία θέση της Γέφυρας (πιθανές θέσεις της αρχαίας Χαλάστρας) θεωρείται ως η πηγή του χαλαστραίου νίτρον. Χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις που

³⁷² Θεόφραστος, *Περί φυτῶν* 4, 5, 5., 5., 2.1.

³⁷³ Γιαννούλη 2011, 265. Archibald 2013, 50.

³⁷⁴ Meiggs 1982, 336.

³⁷⁵ Αριστοτέλης, *Περί θυμασιῶν ἀκουσμάτων*, 842b. Ηρόδοτος, *Ἱστορία*, 4, 195, *Γεωπονικά*, 6, 5, 1.. XIV. 128.

³⁷⁶ Θεόφραστος, *Περί φυτῶν* 9, 3, 1-3

³⁷⁷ Η παρασκευή πίσσας ήταν πιθανώς υπαίθρια δραστηριότητα και δεν απαιτούσε την κατασκευή δομημένων εγκαταστάσεων. Για τις μεθόδους κατασκευής βλ. Βασιλειάδου 2011, 83 – 86, κυρίως 85.

³⁷⁸ Μπέσιος – Αδακτύλου – Αθανασιάδου – Γεροφωκά – Γκαγκαλή – Χριστάκου 2003, 439-440.

³⁷⁹ Ιγνατιάδου 2002, 241 κ.έ. Για τις αρχαίες πηγές που αναφέρονται στο χαλαστραίον νίτρον και τη λίμνη της Χαλάστρας βλ. Μανακίδου 2017, 31

³⁸⁰ Μανακίδου 2017, 28.

πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα λάσπης και νερού από τη λίμνη έδειξαν ότι στην υδροχημική σύστασή τους εμπεριέχονται μεταξύ άλλων και άλατα τρόνας.³⁸¹

Ο αποικισμός και οι εμπορικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των περιοχών της νοτιο Ανατολικής Ελλάδας και της περιοχής, όπως επίσης και ο περσικός παράγοντας συνέβαλαν καθοριστικά στο κοινωνικό και οικονομικό τοπίο της περιοχής. Οι οικονομικές και πολιτισμικές σχέσεις έφεραν κέρδη και, τηρουμένων των αναλογιών, «διακρατικές σχέσεις». Ο ιωνικός, ο περσικός και ο αθηναϊκός παράγοντας που επηρέαζαν μεταξύ 7^{ου} και αρχών του 5^{ου} αι. π.Χ. φαίνεται ότι ωφέλησαν σε διάφορους τομείς τις αυτόνομες κοινότητες. Από τον 5^ο αι. π.Χ. έως τον 4^ο αι. π.Χ. η Αθήνα παρεμβαίνει ουσιαστικά στα οικονομικά και τα πολιτικά δεδομένα της περιοχής του Βορείου Αιγαίου, και γίνεται βασικός παράγοντας εξέλιξεων. Αντίστοιχα, η σταδιακή άνοδος και εξάπλωση του Μακεδονικού βασιλείου από τον Όλυμπο και τον Αλιάκμονα προς τον Αξιό και τον Εχέδωρο διαμορφώνει νέο τοπίο στην κεντρική παραθερμαϊκή ζώνη και την ενδοχώρα της.³⁸² Στα τέλη του 6^{ου} αι. π.Χ. οι Πέρσες παραχωρούν στον Αμύντα Α' τις περιοχές Ανατολικά του Αξιού και έτσι γίνεται πλέον μόνιμη η παρουσία του μακεδονικού βασιλείου σε όλο τον Θερμαϊκό Κόλπο.³⁸³ Μαζί με την εδαφική κυριαρχία, το βασίλειο αποκτά και τον έλεγχο των φυσικών πόρων της περιοχής, καθώς και της διακίνησης των προϊόντων.³⁸⁴

³⁸¹ Ignatiadou et al.2003

³⁸² Σουέρεφ 2011α, 14.

³⁸³ Hammond 1972, 64 - 66

³⁸⁴ Σουέρεφ 2011α, 205.

4.1.Εισαγωγές εμπορικών αμφορέων κατά την αρχαϊκή εποχή (τέλη 8^{ου} – 6^{ου} αι. π.Χ.)

1. Επέισακτοι αμφορείς σε θέσεις του Θερμαϊκού Κόλπου (8^{ου} – 6^{ου} αι. π.Χ.)

Οι εμπορικοί αμφορείς που απαντώνται στις θέσεις του Θερμαϊκού κόλπου φαίνεται πως συνάδουν με τα ευρήματα θέσεων σε όλο το Β. Αιγαίο. Από τις αρχές του 7^{ου} έως τα τέλη του 6^{ου} αι. π.Χ. φαίνεται πως κυριαρχούν οι εισαγωγές από την Ανατολική Ελλάδα. Εξαίρεση αποτελούν οι αμφορείς τύπου SOS, που αν και απαντώνται σε μεγάλες ποσότητες στον 7^ο αι. π.Χ. η ποσότητα τους μειώνονται σταδιακά και μέχρι τον 6^ο αι. π.Χ. έχουν εκλείψει. Σημαντικές είναι επίσης οι ποσότητες των κορινθιακών αμφορέων τύπου Α. Η μεγάλη ποσότητα των αμφορέων αυτών δεν είναι αδικαιολόγητη, αφού η αποικία της Ποτίδαιας βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, κάνοντας έτσι ισχυρή την παρουσία της πόλης στην περιοχή.

Μαζί με τους «πρωτοκορινθιακούς» αμφορείς, οι φοινικικοί αμφορείς από τη Μεθώνη αποτελούν δυο από τα πιο πρώιμα παραδείγματα εισηγμένων εμπορικών αμφορέων στην περιοχή τους Αιγαίου. Ακόμα και αν κατέληξαν εκεί, προερχόμενοι από κάποιον διαμετακομιστικό λιμάνι στην ηπειρωτική ή νησιωτική Ελλάδα, δεν παύουν να αποτελούν ισχυρή απόδειξη της εμπορικής και ναυτικής δραστηριότητας των Φοινίκων στο Β. Αιγαίο.

Από τα μέσα του 7^{ου} αι. π.Χ. και εξής οι αμφορείς που συναντώνται πιο συχνά είναι αυτοί των εργαστηρίων της Χίου. Από το σύνολο των θέσεων που μελετώνται, σχεδόν σε όλες βρέθηκαν χιακοί αμφορείς. Τα αγγεία που εντοπίζονται σε μεγάλες ποσότητες ανήκουν στην κατηγορία των πρώιμων χιακών αμφορέων με το υπόλευκο επίχρισμα και την ταινιωτή διακόσμηση (β' μισό 7^{ου}

αι. π.Χ.). Η παρουσία τους συνεχίζει να είναι ισχυρή και κατά το α' μισό του 6^{ου} αι. π.Χ. (αμφορείς με διογκωμένο λαιμό). Σταδιακά οι ποσότητες μειώνονται, χωρίς να εκλείψουν όμως.

Σημαντικές είναι οι ποσότητες αμφορέων από τη Λέσβο. Ενδιαφέρον είναι το σύνολο αμφορέων της Μεθώνης, καθώς είναι το πιο πρώιμα χρονολογημένο (τέλη 8^{ου} – αρχές 7^{ου} αι. π.Χ.) και περιλαμβάνει μόνο γκρίζους αμφορείς. Από τις υπόλοιπες θέσεις προέρχονται τόσο γκρίζοι όσο και ερυθροί αμφορείς.

Η Σάμος και η Μίλητος έχουν και αυτές ισχυρή παρουσία στην περιοχή. Και εδώ, μεγάλες είναι οι ποσότητες που προέρχονται από τη Μεθώνη. Οι αμφορείς της Σάμου φαίνεται πως είναι ευρύτερα διαδεδομένοι, καθώς απαντώνται επίσης στην Αγχίαλο, την Τούμπα και το Καραμπουρνάκι. Όπως σημειώθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η παραγωγή των αμφορέων στις δυο περιοχές είχε αρκετά κοινά σημεία, γεγονός που φαίνεται να ισχύει και στην εξαγωγή τους. Στο μοτίβο αυτό μπορούν να ενταχθούν και οι προβληματικοί «σαμιακοί» αμφορείς της Zeest, παρόλο που αποδίδονται στην ευρύτερη περιοχή και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο εργαστήριο. Φαίνεται πως εισάγονται μέχρι και τα τέλη του 6^{ου} αι. π.Χ., πιθανώς μαζί με τους αμφορείς της Σάμου και της Μιλήτου.

Η ισχυρή παρουσία των εργαστηρίων της Ιωνίας και του ανατολικού Αιγαίου συνδέεται στενά με επιρροή του περσικού στοιχείου στην περιοχή τη συγκεκριμένη περίοδο. Από τα τέλη του 6^{ου} αι. π.Χ. η περιοχή βρίσκεται κάτω από τη σφαίρα επιρροής της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών και τα προϊόντα των ιωνικών κέντρων παραγωγής ακολουθούν τους δρόμους επικοινωνίας μεταξύ των δυο περιοχών. Στην Ιωνία, τα νησιά της Σάμου και της Χίου καθώς και η Μίλητος είχαν στη διάθεση τους εκτεταμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, γεωγραφικά «οχυρωμένες», γεγονός που διευκόλυνε την αποκλειστική εκμετάλλευσή τους. Οι πόλεις αυτές έθεσαν σταδιακά υπό την επιρροή τους όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις, διαμορφώνοντας έτσι ένα καθεστώς μεγαλύτερων και μικρότερων παραγωγικών κέντρων, με αντίστοιχη οικονομική δύναμη.³⁸⁵ Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, οι αρχαίες πηγές αναφέρονται σε μεγάλο αριθμό φυτών που καλλιεργούνται στην περιοχή, ανάμεσα στα οποία κυριαρχούσαν αυτά της αμπέλου, της ελιάς και των σιτηρών.³⁸⁶ Η έρευνα υποστηρίζει ότι τα κέντρα αυτά τροφοδοτούσαν την περιοχή του Β. Αιγαίου με ελαιόλαδο και κρασί, όχι απαραίτητα λόγω

³⁸⁵ Greaves 2010, 69

³⁸⁶ Greaves 2010, 72

έλλειψης των προϊόντων αυτών, αλλά περισσότερο γιατί θεωρούνταν προϊόντα καλής ποιότητας.³⁸⁷

Στο α΄ μισό του 6ου αι. π.Χ. οι αμφορείς που προέρχονται από την Σάμο πιθανώς να περιείχαν λάδι, ενώ οι χιακοί, που πιθανότατα περιείχαν κρασί, παρουσιάζουν σταθερή εκπροσώπηση από τα μέσα του 7ου έως και τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Αποσπασματική φαίνεται να είναι η παρουσία των κλαζομενιακών αμφορέων, με ό,τι αυτοί μετέφεραν. Στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. χρονολογούνται οι αμφορείς που ανήκουν στο λεγόμενο «σαμιακό τύπο» από διάφορα εργαστήρια του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και μάλλον περιείχαν κρασί. Στο α΄ μισό του 6ου αι. π.Χ. πιθανότατα ανήκουν οι αμφορείς από τη Λέσβο ή από περιοχές της Αιολίδας, που μπορεί να μετέφεραν λάδι ή κρασί.

Στον αντίποδα, τα παραγωγικά κέντρα της Νότιας Ελλάδας έχουν σταθερή παρουσία με τις εισαγωγές προϊόντων. Συγκεκριμένα, για το διάστημα από τα μέσα του 7^{ου} μέχρι και το τέλος του 6^{ου} αι. π.Χ., οι ανάγκες για εισαγωγές λαδιού φαίνεται να καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τα κέντρα παραγωγής της Αττικής και της Κορίνθου.

Οι εισαγωγές αμφορέων από τα εργαστήρια της Ανατολικής Ελλάδας φαίνεται ότι σταματούν ή μειώνονται αισθητά στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., όταν παρατηρείται σημαντική αύξηση της τοπικής παραγωγής κρασιού και δραστηριοποίηση των εργαστηρίων παραγωγής αμφορέων του Βόρειου Αιγαίου. Το πλήθος όλων αυτών των αμφορέων παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τις επαφές που αναπτύχθηκαν στον μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου. Επίσης, αντικατοπτρίζουν τη μεταφορά αγαθών ανάμεσα στις παράκτιες πόλεις της Μικράς Ασίας και των γειτονικών νησιών, καθώς και τα γνωστά κέντρα παραγωγής της Νότιας Ελλάδας (Αθήνα, Κόρινθος) με τους κατοίκους της περιοχής. Οι αμφορείς που παρήγαν οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές και τα σημεία ανεύρεσής τους, παρέχουν ενδείξεις των εμπορικών-οικονομικών σχέσεων που αναπτύσσονταν στην περιοχή. Ορισμένοι από τους αμφορείς που κατέφθαναν εδώ προορίζονταν για την τοπική κατανάλωση, αλλά φαίνεται αρκετά πιθανό να προορίζονταν και για προώθηση σε οικισμούς της μακεδονικής ενδοχώρας, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τα αντίστοιχα ευρήματα³⁸⁸, καθώς αυτές θα ήταν δύσκολο να είχαν αναπτύξει απευθείας εμπορικές σχέσεις με τις περιοχές παραγωγής.

³⁸⁷ Foxhall 2007, 85 κ.ε.

³⁸⁸ Για ευρήματα διαφόρων τύπων αμφορέων από τους οικισμούς της Σταυρούπολης, της Τούμπας Θεσσαλονίκης και της Σίνδου: Τιβέριος 1987, 252, σημ. 33, εικ. 17. Τιβέριος 1993α, 1491. Χαβέλα 2007, 195-196. Oettli 1994.

4.2. Εισαγωγές εμπορικών αμφορέων στον Θερμαϊκό κόλπο κατά την κλασική εποχή. (5^{ος} – 4^{ος} αι. π.Χ.)

2. Επέισακτοι αμφορείς σε θέσεις του Θερμαϊκού Κόλπου (5^{ος} – 4^{ος} αι. π.Χ.)

Από τα τέλη του 6^{ου} αι. π.Χ. και έπειτα, παρατηρούνται αλλαγές ως προς τους αμφορείς που εισάγονται στην περιοχή. Μετά την καταστολή της Ιωνικής Επανάστασης, η αγροτική παραγωγή των ελληνικών πόλεων φαίνεται να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην επίτευξη υψηλού ποσοστού πλεονάσματος για εξαγωγή προς το Βόρειο Αιγαίο.³⁸⁹ Οι ευκατάστατες κοινωνικές ομάδες συνέχισαν να έχουν την επιθυμία και φυσικά τη δυνατότητα να προσελκύουν κάποια από τα φημισμένα ιωνικά προϊόντα. Χιακοί αμφορείς των τύπων με διογκωμένο λαιμό (πρωτίστως ο τύπος C1) συνεχίζουν να φθάνουν στον Θερμαϊκό Κόλπο στα τέλη του 5^{ου} αι. π.Χ. και στις αρχές του 4^{ου} αι. π.Χ. αλλά φθίνουν σταδιακά.³⁹⁰ Οι αμφορείς από την περιοχή των Κλαζομενών εμφανίζουν μικρότερη διασπορά και περιορισμένη χρονική διάρκεια (μέχρι τα μέσα του 5^{ου} αι. π.Χ.), γεγονός που όμως μπορεί να οφείλεται και στο ότι η παραγωγή κλαζομενιακών αμφορέων καθώς και αμφορέων από άλλα περιφερειακά κέντρα κατά τον 5^ο αι. π.Χ. δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.³⁹¹

³⁸⁹ Φίλης 2019, 244.

³⁹⁰ Φίλης 2019, 245. Βραχιονίδου 2019, 231, εικ. 7 α-γ.

³⁹¹ Αδημοσίευτα παραδείγματα προέρχονται και από τη Ν. Καλλικράτεια βλ. Φίλης 2019, σημ. 20

Οι αμφορείς της περιοχής Σάμου – Μιλήτου, που χρονολογούνται στον 5^ο αι. π.Χ. αλλά και μεμονωμένα δείγματα από τον πρώιμο 4^ο αι. π.Χ. φαίνεται πως έχουν μεγάλη διάδοση στην περιοχή.³⁹² Από τα τέλη του 5^{ου} και στον 4^ο αι. π.Χ. οι αμφορείς τύπου Solokha I από διάφορα εργαστήρια του ΝΑ Αιγαίου έχουν επίσης μια έντονη παρουσία. Στον αντίποδα τα κέντρα παραγωγής της Νότιας Ελλάδας σχεδόν σταματούν να εμφανίζονται στην περιοχή. Οι αττικοί αμφορείς τύπου SOS έχουν πάψει να παράγονται, ελάχιστα όμως είναι και τα παραδείγματα των αττικών αμφορέων à la brosse. Η Κόρινθος διατηρεί την παρουσία της ως κέντρο παραγωγής, όμως τα παραδείγματα κορινθιακών αμφορέων τύπου Α του πρώιμου 5^{ου} αι. π.Χ. είναι σαφώς περιορισμένα.

Παράλληλα όμως, από τα τέλη του 6^{ου} αι. π.Χ. και τις αρχές του 5^{ου} αι. π.Χ., φαίνεται πως ξεκινά στο Βόρειο Αιγαίο η δραστηριοποίηση τοπικών εργαστηρίων. Τα τρία μεγαλύτερα κέντρα, η Μένδη, η Θάσος και η Άκανθος, ήδη από τις αρχές του 5^{ου} αι. π.Χ. και καθ' όλη τη διάρκεια των κλασικών χρόνων παράγουν αγαθά σε μεγάλες ποσότητες με σκοπό την εξαγωγή, είτε σε κοντινές είτε σε μακρινές περιοχές. Η παραγωγή τους γίνεται πιο έντονη και συστηματική από τις αρχές του 4^{ου} αι. π.Χ. και έπειτα. Διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο σε ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο, καθώς παρατηρείται αυξημένη και διαρκής ζήτηση για τα προϊόντα τους σε πολλές θέσεις του Βορείου Αιγαίου (τόσο στα παράλια όσο και στην ενδοχώρα), αλλά και μακρινές, κυρίως του Εύξεινου Πόντου, χωρίς ακόμα να απουσιάζουν και κέντρα κατανάλωσης του Νότιου Αιγαίου, αν και σε εμφανώς μικρότερες ποσότητες. Η αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα που περιείχαν οι αμφορείς έχει ως φυσικό επακόλουθο τη δημιουργία συγκεκριμένων εμπορικών δικτύων, που λειτουργούσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών.³⁹³ Η υιοθέτηση από τα τοπικά αυτά εργαστήρια κοινών χαρακτηριστικών στους αμφορείς συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη σημαντικής ποσότητας αγροτικού πλεονάσματος, έτσι ώστε αυτό να συσκευαστεί και να ξεκινήσει την εμπορική του προώθηση στις αγορές.

Αν και ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι η κλασική ελληνική οικονομία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην οικιακή παραγωγή με σκοπό την κάλυψη των ιδιωτικών αναγκών και όχι στην παραγωγή με σκοπό την εμπορική διακίνηση στις αγορές ³⁹⁴, σίγουρα δεν αποκομίζει κανείς

³⁹² Βραχιονίδου 2019, 226.

³⁹³ Φίλης 2019, 255.

³⁹⁴ Harris – Lewis 2016, 5.

τέτοια εντύπωση από τις μεγάλες ποσότητες εμπορικών αμφορέων που παράγονταν στο Βόρειο Αιγαίο. Τα συγκεκριμένα αγγεία είναι εμφανές πως χρησιμοποιούνταν για την εξαγωγή μέρους του πλεονάσματος της αγροτικής τους παραγωγής, που ελάμβανε χώρα σε μεγάλη έκταση ιδίως από τον 5^ο αι. π.Χ. και μετά. Η περιοχή είχε επομένως αναπτύξει ένα πυκνό δίκτυο ανταλλαγών, εντελώς διαφορετικό από αυτό που συναντάται συνήθως σε κλειστές οικονομικά κοινωνίες.³⁹⁵ Η κυκλοφορία αμφορέων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ύπαρξη ενός πυκνού δικτύου που απαρτίζεται από πολλές περιφερειακές αλληλεξαρτώμενες αγορές ανάμεσα στα παράλια και την ενδοχώρα της Μακεδονίας και της Θράκης.³⁹⁶

Το πιο σημαντικό γεγονός που επηρέασε τον οικονομικό μετασχηματισμό της περιοχής του Βορείου Αιγαίου, ήταν οι Ελληνοπερσικοί πόλεμοι και οι συνέπειές τους.³⁹⁷ Από τα τέλη του 6^{ου} αι. π.Χ. ολόκληρη η Μακεδονία και η Θράκη βρισκόταν κάτω από την επιρροή της Περσικής Αυτοκρατορίας.³⁹⁸ Οι αυξημένες διατροφικές ανάγκες εξαιτίας της μακροχρόνιας παρουσίας των περσικών στρατευμάτων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο πλούτο της περιοχής, είχαν επιπτώσεις στο μέγεθος της αγροτικής παραγωγής.³⁹⁹ Η οικονομική ευμάρεια που επέφερε ο περσικός χρυσός είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας, καθώς μέρος της παραγωγής κρασιού ή άλλων αγροτικών προϊόντων προοριζόταν για εξαγωγές, πέραν από την εγχώρια κατανάλωση. Με την επέκταση του μακεδονικού βασιλείου, οι αμφορείς του Βορείου Αιγαίου με τα προϊόντα που περιείχαν από τις αρχές του 5^{ου} αι. π.Χ. και έπειτα είχαν αποκτήσει μεγάλη φήμη, κερδίζοντας σταδιακά νέες και σημαντικές αγορές. Η προτίμηση στα προϊόντα αυτά υποχωρεί σταδιακά από τα τέλη του 3^{ου} αι. π.Χ. Στους όψιμους ελληνοιστικούς χρόνους, η παραγωγή και το εμπόριο προσανατολίζονται στα εργαστήρια του νοτιοανατολικού Αιγαίου (Κνίδος, Ρόδος, Κως κ. ά.), ως αποτέλεσμα των νέων εμπορικών διαδρομών που αναπτύσσονται προς την Ανατολική Μεσόγειο, μετά την κατάρρευση του μακεδονικού βασιλείου και την επικράτηση των Ρωμαίων.

³⁹⁵ Archibald 2013, 46 – 49.

³⁹⁶ Harris – Lewis 2016, 1-37.

³⁹⁷ Archibald 2013, 46.

³⁹⁸ Paspalas 2006, 90 -120.

³⁹⁹ Φίλης 2019, 256.

5. Συμπεράσματα

Ο Θερμαϊκός κόλπος αποτέλεσε κέντρο εμπορικού ενδιαφέροντος ήδη από τα γεωμετρικά χρόνια. Σε αντιστοιχία με άλλες ομάδες κεραμικής, εμπορικοί αμφορείς αττικών, ιωνικών, αιολικών και κορινθιακών εργαστηρίων εισάγονται σε θέσεις της περιοχής από τα τέλη της Ύστερης Εποχής Σιδήρου. Πρώιμα παραδείγματα αμφορέων του α' μισού του 8^{ου} αι. π.Χ. από τη Σάμο και την Κόρινθο πιθανώς αποτελούν την πρώτη παρουσία των εργαστηρίων αυτών στο Βόρειο Αιγαίο. Στη περίπτωση δε του εργαστηρίου της Φοινίκης, οι αμφορείς αυτοί αποτελούν τα πρωιμότερα παραδείγματα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Στον 7^ο αι. π.Χ. οι αμφορείς των Ιωνικών εργαστηρίων αποτελούν την πλειοψηφία, με τους χιακούς αμφορείς να επικρατούν και να συναντώνται σε όλες τις θέσεις που μελετά η εργασία. Σημαντικές είναι επίσης και οι ποσότητες των πρώιμων λέσβιων και σαμιακών αμφορέων, καθώς και αμφορέων που αποδίδονται σε μη ταυτισμένα εργαστήρια της περιοχής του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, οι αττικοί αμφορείς τύπου SOS και οι κορινθιακοί αμφορείς αντιπροσωπεύουν τα εργαστήρια της Νότιας Ελλάδας σε εξίσου μεγάλους αριθμούς από τα τέλη του 8^{ου} έως και τα τέλη του 6^{ου} αι. π.Χ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν παρατηρούνται διαφορές στις εισαγωγές αμφορέων στις αποικίες και στις θέσεις που αναγνωρίζονται ως οικισμοί γηγενών πληθυσμών και συναντώνται τα ίδια εργαστήρια σε αντίστοιχες ποσότητες.

Η ισχυρή παρουσία των Ιωνικών εργαστηρίων παραγωγής εμπορικών αμφορέων κατά την αρχαϊκή εποχή φαίνεται να διαφοροποιείται στο πέρασμα προς τον 5^ο αι. π.Χ. Τα γεγονότα της Ιωνικής επανάστασης φαίνεται πως επηρέασαν έντονα τις εμπορικές δραστηριότητες αρκετών πόλεων της περιοχής. Ορισμένες φαίνεται πως σταματούν εξ ολοκλήρου την παραγωγή εμπορικών αμφορέων (Κλαζομένες), ενώ άλλες συνεχίζουν την παραγωγή, σε μικρότερους αριθμούς, σταδιακά όμως μειώνεται η επιρροή τους στις περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Αμφορείς εργαστηρίων όπως αυτά της Χίου, της Μιλήτου και του ΝΑ Αιγαίου (Solokha I) συνεχίζουν να εισάγονται στο Θερμαϊκό κόλπο, όχι όμως με την ίδια συχνότητα. Αντίστοιχα, σταματά πλέον και η παρουσία των αττικών προϊόντων (αμφορείς τύπου SOS και à la brosse), σε συνέχεια της σταδιακής τους μείωσης από τον 6^ο αι. π.Χ. Στον αντίποδα, η άνοδος τοπικών εργαστηρίων όπως αυτών της Μένδης, του ΒΑ Αιγαίου και της Θάσου είναι ενδεικτική για την αλλαγή του κέντρου βάρους ως προς τις εμπορικές επαφές. Η γειτνίαση των περιοχών οδήγησε σε έναν μεγάλο αριθμό δειγμάτων που διατηρούνται σε άρτια κατάσταση στην περιοχή του Θερμαϊκού, με τους αμφορείς

της Μένδης και του ΒΑ Αιγαίου να αποτελούν την πλειοψηφία. Το εργαστήριο της Θάσου θα επικρατήσει στην περιοχή κυρίως κατά τα ελληνιστικά χρόνια, ήδη όμως εκπροσωπείται και στη Κλασική εποχή.

Οι εκτεταμένες αναφορές των αρχαίων πηγών στις αγροτικές δραστηριότητες της Ανατολικής Ελλάδος και της Αττικής, καθώς και τα περιορισμένα μεν, ενδεικτικά δε ανασκαφικά δεδομένα (Κλαζομενές, Χίος) βοηθούν στο να φανούν τα πιθανά προϊόντα που μετέφεραν οι εμπορικοί αμφορείς στην περιοχή μελέτης. Έτσι στα αρχαϊκά χρόνια, μεγάλο ποσοστό του οίνου που καταναλώνονταν φαίνεται να είναι εισηγμένο από τα εργαστήρια της Ιωνίας (κυρίως της Χίου) και αντίστοιχα, οι αττικοί και κορινθιακοί αμφορείς πιθανώς μετέφεραν λάδι, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί τον κανόνα. Παρόλα αυτά, η μεταβολή που συντελείται στις εισαγωγές στο τέλος του 6^{ου} και στις αρχές του 5^{ου} αι. π.Χ. συνάδει με την άποψη αυτή. Τα εργαστήρια του Βόρειου Αιγαίου που αρχίζουν να επικρατούν στην αγορά βρίσκονται τοποθετημένα στα παράλια της Χαλκιδικής, της περιοχής του Στρυμωνικού Κόλπου και της Αιγαιακής Θράκης, περιοχές άρρηκτα συνδεδεμένες με την αμπελουργική παραγωγή από την αρχαιότητα έως σήμερα. Παρατηρούμε έτσι το ενδιαφέρον των κατοίκων να απομακρύνεται σταδιακά από τα πολυτελή μεν, ακριβά δε προϊόντα της περιοχής της Ανατολικής Ελλάδας (π.χ. *αριούσιος* οίνος της Χίου) και να επικεντρώνεται στα πιο κοντινά και προσιτά, εξίσου καλής ποιότητας προϊόντα (*μενδαίος* οίνος, *ισμαρικός* οίνος της Μαρώνειας), σε μια εποχή όπου ο χώρος της Μακεδονίας αρχίζει να αποκτά πολιτική δύναμη στον ελλαδικό χώρο. Επίσης, είναι πιθανό πως οι εισαγωγές αυτές δεν γίνονταν απαραίτητα για να καλύψουν κάποιο ζωτικής σημασίας έλλειμμα, καθότι η περιοχή διέθετε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που μπορούσαν να καλύψουν τις απαραίτητες ανάγκες των κατοίκων. Η εισαγωγή των προϊόντων αυτών ως είδη «πολυτέλειας» ίσως να αντανakλά περισσότερο την πραγματικότητα.

Στο περιεχόμενο των αμφορέων αυτών δυστυχώς δεν μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως τα εκάστοτε graffiti και dipinti που εντοπίζονται, αποτελούν όμως σημαντικά ευρήματα όσον αφορά στην εξέλιξη του αλφάβητου στη συγκεκριμένη περίοδο. Τα σύμβολα αυτά έχουν συνδεθεί από την έρευνα με ποσότητες χωρητικότητας, σύμβολα των εμπορών, μεταφερόμενα προϊόντα κ.α., μέχρι όμως αυτά να μελετηθούν συνολικά τουλάχιστον για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου, κανένα συμπέρασμα δεν είναι ασφαλές. Ενδιαφέρουσες είναι σίγουρα οι επιγραφές ονομάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή (Μεθώνη, Καραμπουρνάκι) καθώς και οι επιγραφές σε διαφορετικά αλφάβητα (Καραμπουρνάκι – καρική επιγραφή, Μένδη – κυπριακή επιγραφή). Μπορούμε έτσι

έστω και θεωρητικά να συνδέσουμε τα αντικείμενα αυτά με την παρουσία συγκεκριμένων ατόμων που σχετίζονται με τη διακίνηση τους (έμποροι ή αγοραστές στην πρώτη περίπτωση) και με προϊόντα που κατευθύνονται προς μια περιοχή με ετερογενή πληθυσμό που δεν χρησιμοποιούν ή τουλάχιστον μπορούν να κατανοήσουν ένα διαφορετικό αλφάβητο.

Ο αριθμός εισηγμένων εμπορικών αμφορέων που έχει δημοσιευθεί τις τελευταίες δεκαετίες από ανασκαφικές θέσεις του Θερμαϊκού κόλπου αν και πολύ μικρός σε σχέση με τις ποσότητες που έχουν βρεθεί, είναι ενδεικτικός των εισαγωγών που λάμβαναν χώρα στην περιοχή τη χρονική περίοδο που μελετά η εργασία. Η εκτενέστερη μελέτη και δημοσίευσή τους σίγουρα θα μπορέσει να ρίξει περισσότερο φως στην ποσότητα και κυρίως τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονταν τα εργαστήρια αυτά και στις σχέσεις που είχε αναπτύξει μαζί τους η περιοχή, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλει στην καλύτερη χρονολόγηση και τυπολογική ανάλυση των αμφορέων αυτών.

5. Βιβλιογραφία

5.1. Συντομογραφίες

AΔ	Αρχαιολογικόν Δελτίον
ΑΕ	Αρχαιολογική Εφημερίς
<i>AEMΘ</i>	Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Αρχαία Μακεδονία	Αρχαία Μακεδονία. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Θεσσαλονίκη.
Εγνατία	Εγνατία. Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μελετήματα	Μελετήματα. Εκδόσεις Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας. Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
AA	Archäologischer Anzeiger
Acta Hyperborea	Acta hyperborea. Danish Studies in Classical Archaeology
AJA	American Journal of Archaeology
BABesh	Bulletin antieke beschaving. Annual Papers on Classical Archaeology.
BAR	British Archaeological Reports. British Series
BCH	Bulletin de correspondance hellénique
BdA	Bollettino d'arte
BSA	The Annual of the British School at Athens
CAH	The Cambridge Ancient History
Chiron	Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts
Dacia	Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne
Eulimene	Ευλιμένη (Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία)
EIRENE	Eirene. Studia Graeca et Latina.
Hesperia	Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens
Horos	Ήρος. Ένα Αρχαιογνωστικό Περιοδικό
INJA	International Journal of Nautical Archaeology
INA	Institute of Nautical Archaeology
JEA	Journal of field archaeology
JHS	The Journal of Hellenic Studies
Kadmos	Kadmos. Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik
Makedonika	Μακεδονικά. Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
MatIssia	Materialy i issledovanija po archeologii SSSR
Pontica	Pontica. Studii și materiale de istorie, arheologie și muzeografie, Constanța
PP	La parola del passato
Skyllis	Skyllis. Zeitschrift für Unterwasserarchäologie
VDI	Vestnik drevnej istorii

5.2. Αρχαίες πηγές

- Αθηναίος, *Δειπνοσοφισταί*. (2-3^{ος} αι. μ.Χ.)
- Αριστοτέλης, (4^{ος} αι. π.Χ.)
 - *Οἰκονομικόν*.
 - «*Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων*».
 - *Πολιτικά*.
- Διόδωρος Σικελιώτης, *Βιβλιοθήκη Ἱστορική*. (1^{ος} αι. π.Χ.)
- Ηρόδοτος, *Ἱστορία*. (5^{ος} αι. π.Χ.)
- Θεόφραστος (4^{ος} – 5^{ος} αι. π.Χ.)
 - *Περὶ λίθων*
 - *Περὶ φυτῶν αἰτιῶν*.
- Κασσιανός Βάσσος (;), *Γεωπονικά* (10^{ος} αι. μ.Χ.)
- Κλαύδιος Πτολεμαίος, *Γεωγραφία* (2^{ος} αι. μ.Χ.)
- Κάτων, *De Agri Cultura* (2^{ος} αι. π.Χ.)
- Όμηρος (8^{ος} – 7^{ος} αι.π.Χ.)
 - *Ἰλιάς*
 - *Οδύσσεια*
- Οράτιος, *Satires* (1^{ος} αι. π.Χ.)
- Πλίνιος, *Historia Naturalis*. (1^{ος} αι. μ.Χ.)
- Πλούταρχος, *Ἠθικά* (1^{ος} -2^{ος} αι. μ.Χ.)
- Στέφανος Βυζάντιος, *Ἐθνικά (ἐπιτομή)*. (6^{ος} αι. μ.Χ.)
- Στράβωνας, *Γεωγραφία*. (1^{ος} αι. π.Χ.-1^{ος} αι. μ.Χ.)
- Φιλόδημος, *Επιγράμματα* (1^{ος} αι. π.Χ.)

5.3. Ελληνική Βιβλιογραφία

- Αδάμ-Βελένη 2000 Αδάμ-Βελένη, Π. (επιμ.). *Μύρτος. Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου*. Θεσσαλονίκη 2000
- Αδάμ-Βελένη – Κεφαλίδου – Τσιαφάκη 2013 Αδάμ-Βελένη, Π., Κεφαλίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. (επιμ.), *Κεραμικά εργαστήρια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (8^{ος} – αρχές 5^{ου} αι. π.Χ.) 5 Φεβρουαρίου 2010, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης*. Θεσσαλονίκη 2013.
- Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003 Αδάμ-Βελένη, Π., Πουλάκη, Ε., Τζαναβάρη, Κ. *Αρχαίες αγροικίες σε σύγχρονους δρόμους. Κεντρική Μακεδονία. Ταμείο Αρχαιολογικών πόρων και απαλλοτριώσεων*. Αθήνα 2003.

- Αδάμ-Βελένη – Στεφανή 2012 Αδάμ-Βελένη, Π. – Στεφανή, Ε. (επιμ.) *Έλληνες και Φοίνικες στα σταυροδρόμια της Μεσογείου*. Κατάλογος έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
- Αθανασιάδου – Μπέσιος 2019 Αθανασιάδου, Α., Μπέσιος, Μ. *Κεραμική του 5^{ου} αι. π.Χ. από αγροικίες της Πύδνας*, στο Μανακίδου – Αβραμίδου 2019, 265 - 275
- Ακαμάτης 2000 Ακαμάτης, Ι., *Ενσφράγιστες λαβές αμφορέων από την Αγορά της Πέλλας. Ανασκαφή 1980-1987. Οι ομάδες Παρμενίσκου και Ρόδου*, Αθήνα.
- Αλλαμανή – Πρωτοψάλτη 2011 Αλλαμανή, Β., Πρωτοψάλτη, Τ., «*Τούμπα Θεσσαλονίκης. Οδός Καλαβρύτων 15 – 17. Οικοδομική δραστηριότητα στο ανατολικό πρανάς του Λοφίσκου*», *ΑΕΜΘ* 25, 395 – 402
- Αλλαμανή – Χατζηνικολάου - Τζανακούλη Αλλαμανή, Β., Χατζηνικολάου, Κ., Τζανακούλη, Β. & Γκαλινίκη, Σ. 1999. «*Θέρμη 1999. Η ανασκαφή στο νεκροταφείο και στοιχεία για την οργάνωση του χώρου του*», *ΑΕΜΘ* 13, 153-166.
- Αναγνωστοπούλου– Χατζηπολυχρόνη 2013 Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη. Η., *Υστεροαρχαϊκοί κλίβανοι στην αρχαία Μένδη*, στο Αδάμ-Βελένη – Κεφαλίδου – Τσιαφάκη 2013, 51 – 68.
- Βαβελίδης 2004 Βαβελίδης, Μ., *Κοιτάσματα χρυσού και αρχαία μεταλλευτική δραστηριότητα στη Μακεδονία και τη Θράκη, Θεσσαλονικέων πόλις* 14, 74 – 93.
- Βασιλειάδου 2011 Βασιλειάδου, Ι. *Η αγροτική ζωή στην αρχαία Πιερία*. Αρχαιολογικά τεκμήρια, Θεσσαλονίκη 2011.
- Βλαχόπουλος – Τσιαφάκη 2017 Βλαχόπουλος, Α., Τσιαφάκη, Δ. (επιμ.), *Αρχαιολογία: Μακεδονία και Θράκη*. Εκδοτικός οίκος Μέλισσα. Αθήνα 2017
- Βοκοτοπούλου 1988 Βοκοτοπούλου, Ι. «*Ανασκαφή Μένδης 1988*», *ΑΕΜΘ* 2(1988), 331 – 345.
- Βουβαλίδης – Συρίδης – Αλμπανάκης 2003 Βουβαλίδης, Κ., Συρίδης, Γ., Αλμπανάκης, Κ., «*Γεωμορφολογικές μεταβολές στον κόλπο της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας τα τελευταία 10.000 χρόνια*», *ΑΕΜΘ* 17 (2003), 313 – 322.
- Βραχιονίδου 2019 Βραχιονίδου, Σ., *Εμπορικοί αμφορείς από την Βόρεια Πιερία, στο Μανακίδου – Αβραμίδου 2019, 225 – 241.*

- Γαβρά 2012 Γαβρά, Ε. (επιμ.), *Χαλάστρα και η ευρύτερη περιοχή. Ιστορικό, πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα*. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη 2017
- Γιαννοπούλου 2002 *Η Τεχνολογία των Χειροποίητων Αποθηκευτικών Αγγείων στον Ελλαδικό Χώρο*. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2002.
- Γιαννοπούλου 2020 Γιαννοπούλου, Μ. *Οι κλίβανοι των εργαστηρίων κεραμικής: Διαχρονική και συγκριτική εξέταση, συμβολή στην αρχαιολογική έρευνα*. Κεραμεία Τεχνίτες και Εργαστήρια Pottery Workshops Craftsmen and Workshops, Γ' Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, ΤΑΠΑ, Αθήνα 2020
- Γιαννούλη 2011 Γιαννούλη, Ε., *Ζωική παραγωγή*, στο Γραμμένος 2011, 255 - 262
- Γιματζίδης 2017 Γιματζίδης, Σ. «*Πρώιμοι ελληνικοί εμπορικοί αμφορείς*», στο Mullies – Bonias 2017, 259 -292.
- Γραμμένος 2011 Γραμμένος, Δ.(επιμ.), *Στη Μακεδονία. Από τον 7^ο αι. π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα*. Εκδόσεις Ζήτηρος. Θεσσαλονίκη.
- Ιγνατιάδου 2002 Ιγνατιάδου, Δ., «*Έρευνα για το χαλαστραίο νίτρο*», *ΑΕΜΘ* 16, 241-247
- Κακαμανούδης 2017 Κακαμανούδης, Α. *Οργάνωση των χώρων ταφής στην αρχαία Μακεδονία. Από την Πρώιμη εποχή του Σιδήρου έως την Ελληνιστική περίοδο*. (αδημ. διδ. διατρ. – Α.Π.Θ.)
- Καραδήμα 2009 Καραδήμα, Χ., *Ο οίνος της Θράκης στην αρχαιότητα. Φιλολογικές μαρτυρίες και αρχαιολογική έρευνα*, στο *Οἶνον ἱστορῶ VIII.*, 147-167.
- Κασσέρη 2012 Κασσέρη, Α., *Φοινικικοί εμπορικοί αμφορείς από τη Μεθώνη Περείας* στο Κεφαλίδου – Τσιαφάκη 2012, 299 – 308
- Κεφαλίδου 2012 Κεφαλίδου, Ε, *Κεραμική από τη Νέα Καλλικράτεια στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης* στο Τιβέριος – Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Μανακίδου – Αρβανιτάκη 2012
- Κεφαλίδου – Τσιαφάκη 2012 Κεφαλίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ., (επιμ.) «*Κεραμέως Παῖδες*». *Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του*, Θεσσαλονίκη 2012.
- Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1979 Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χ. *ΑΔ* 34, Χρονικά Β2, 322-325.
- Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1980 Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χ. *ΑΔ* 35, Χρονικά Β2, 419-420.
- Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1989 Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χ. *ΑΔ* 44, Χρονικά Β2, 375-376

- Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1997 Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χ., *Η αρχαϊκή πόλη των Αβδήρων: Β. Αρχαιολογικές έρευνες, Αρχαία Θράκη. 2^ο Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών, Κομοτηνή 1992 (1997), τόμος II, 715 – 734.*
- Κουκούλη-Χρυσανθάκη 2007 Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χ. «Παραγωγή και κυκλοφορία οίνου στη Θασιακή Περαία. Μια πρώτη προσέγγιση», στο *Οἶνον ἱστορῶ VII*, 37-56
- Κουκούλη-Χρυσανθάκη – Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Παπανικολάου, Α., «Ανασκαφή Παπανικολάου 1990 στην αρχαία Οισύμη». 1988-1990, *ΑΕΜΘ* 4, 487-502.
- Κουράκου-Δραγώνα 2007 Κουράκου-Δραγώνα, Στ. *Βιβλία ἄμπελος – βίβλινος οἶνος*, στο *Οἶνον ἱστορῶ VIII*, 19 – 39.
- Κραχτοπούλου 2017 Κραχτοπούλου, Α. *Μακεδονία και Θράκη. Περιβάλλον και άνθρωπος. Παλαιοπεριβάλλον*, στο Βλαχόπουλος – Τσιαφάκη 2017. 20 – 27
- Λιάμπη 1993 Λιάμπη, Κ. *Κυκλοφορία των όψιμων αρχαϊκών και πρώιμων κλασικών μακεδονικών και «θρακομακεδονικών» νομισμάτων σε «θησαυρούς»*, *Αρχαία Μακεδονία V.2*, 804-807.
- Μαγκαφά κ.α. 2001 Μαγκαφά, Μ., Κωτσάκης, Κ., Στρατής, Γ., *Πειραματική απανθράκωση προϊόντων της ἄμπελου και διερεύνηση της χρήσης της κατά την αρχαιότητα*, στο Μπασιάκος – Αλούπη – Φακορέλλης 2001, 495 – 510.
- Μαζαράκης 2000 Μαζαράκης, Α. *Όμηρος και Αρχαιολογία*, Αθήνα.
- Μανακίδου 2011 Μανακίδου, Ε., *Εγχώρια και εισαγμένη κεραμική στην αρχαία Μακεδονία*, στο Γραμμένος 2011, 263 -273.
- Μανακίδου 2017 Μανακίδου, Ε., *Η αρχαία Χαλάστρα και η περιοχή της*, στο Γαβρά 2017, 1 -36.
- Μανακίδου – Αβραμίδου 2019 Μανακίδου, Ε.- Αβραμίδου, Α (επιμ). *Η κεραμική της Κλασικής Εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρεια του (480 -323/300 π.Χ.)*. University Studio Press.
- Μαργαρίτη 2011 Μαργαρίτη, Ε., *Αγροτική Παραγωγή. Οι καλλιέργειες, οι γεωργικές πρακτικές και η παραγωγή τροφής στη Μακεδονία από την νεολιθική ως την ελληνιστική περίοδο. Πληροφορίες με βάση την αρχαιοβοτανολογία και τους «Σπόρους της Ιστορίας»*, στο Γραμμένος 2011, 247 – 253.

- Μοσχονησιώτη 2004 Μοσχονησιώτη, Σ. *Εγγώρια διακοσμημένη κεραμική από το νεκροταφείο της αρχαίας Μένδης στη Χαλκιδική, στο Σταμπολίδης – Γιαννικουρή 2004, 277-293.*
- Μοσχονησιώτη 2012 Μοσχονησιώτη, Σ. *Το εργαστήριο γραπτής κεραμικής της Μένδης από τον 8^ο έως τον 5^ο αι. π.Χ. Τα ευρήματα του νεκροταφείου (ΑΔημ.διδ. διατρ.).* Αθήνα 2012
- Μπασιάκος – Αλούπη – Φακορέλλης 2001 Μπασιάκος, Ι., Αλούπη, Ε., Φακορέλλης, Γ. (επιμ.), *Αρχαιομετρικές μελέτες για την Ελληνική προϊστορία και Αρχαιότητα.* Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία – Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών. Αθήνα.
- Μπάχλας – Σύρος 2019 Μπάχλας, Β., Σύρος Α., *Εργαστηριακές εγκαταστάσεις κλασικής εποχής στο Πιερίκον Ηράκλειον στο Μανακίδου – Αβραμίδου 2019, 275 – 294.*
- Μπέσιος 2003 Μπέσιος, Μ. «*Ανασκαφή Μεθώνης 2003*», *ΑΕΜΘ* 17, 443-450.
- Μπέσιος 2010 Μπέσιος, Μ. *Περίδων Στέφανος. Πύδνα, Μεθώνη και οι αρχαιότητες της Βόρειας Πιερίας,* Κατερίνη.
- Μπέσιος 2012: Μπέσιος, Μ., *Η ανασκαφή του «Υπογείου», στο Μπέσιος - Τζιφόπουλος -Κοτσώνας 2012, 41-112.*
- Μπέσιος – Αθανασιάδου – Νούλας 2008 Μπέσιος Μ., Αθανασιάδου Α., Νούλας, Κ., *Ανασκαφή Μεθώνης, ΑΕΜΘ* 22, 241-248.
- Μπέσιος κ.ά. 2004 Μπέσιος Μ., Αθανασιάδου. Α., Γεροφωκά, Ε., Χριστάκου-Τόλια, Μ., *Μεθώνη 2004, ΑΕΜΘ* 18, 367-376.
- Μπέσιος - Νούλας 2012 Μπέσιος, Μ. , Νούλας, Κ., *Αρχαϊκή κεραμική από την ακρόπολη της αρχαίας Μεθώνης στο Τιβέριος – Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Μανακίδου – Αρβανιτάκη 2012, 399 -407.*

- Μπέσιος – Τζιφόπουλος – Κοτσώνας 2012 Μπέσιος, Μ., Τζιφόπουλος, Γ., Κοτσώνας, Α. *Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το 'Υπόγειο'*. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
- Μπιλούκα – Ευθύμογλου 2011 Μπιλούκα, Α. Ευθύμογλου, Ε. *Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής 2011: ταφές αρχαϊκών χρόνων*, *ΑΕΜΘ* 25, 411 – 416.
- Νικολαΐδου-Πατέρα 1987 Νικολαΐδου-Πατέρα, Μ. «*Πρώτα μηνύματα από μια πόλη της Περίδας κοιλάδας*», *ΑΕΜΘ* 1, 343-352.
- Όβολός 9 Τσέλεκας, Π. (επιμ.), *Όβολός 9. Το νόμισμα στα νησιά του Αιγαίου. Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία, ιστορία. Πρακτικά Συνεδρίου της Ε' επιστημονικής συνάντησης. Μυτιλήνη, 16 -19 Σεπτεμβρίου 2006*. Αθήνα 2010.
- Οἶνον ἱστορῶ VII Πίκουλας, Γ.Α.(επιμ.), *Οἶνον ἱστορῶ VII: Στα οινόπεδα του Παγγαίου*, Κτήμα Βιβλία Χώρα, 2.6.2007, Αθήνα
- Οἶνον ἱστορῶ VIII Πίκουλας, Γ.Α. (επιμ.), *Οἶνον ἱστορῶ VIII: Πότνια οίνου. Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν της Σταυρούλας Κουράκου-Δραγώνα*, Βόλος 2009.
- Πανάγου 2010 Πανάγου, Μ. *Η σφράγιση των αρχαίων ελληνικών εμπορικών αμφορέων. Κέντρα παραγωγής και αξιολόγηση* (Αδημ. Διδ. Διατρ.) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Παντή 2008 Παντή, Α. *Τοπική κεραμική από τη Χαλκιδική και το μυχό του Θερμαϊκού κόλπου (Άκανθος, Καραμπουρνάκι, Σίνδος)*, Θεσσαλονίκη.
- Παντή 2009 Παντή, Α., «*Λαξευτές κατασκευές από τις ανασκαφές της ΙΣΤ' ΕΠΚΑ στο Καραμπουρνάκι*», *ΑΕΜΘ* 20 χρόνια, 273-284.
- Πίκουλας 2009 Πίκουλας, Γ.Α., *Λακεδαιμόνιος οίνος για τη Λάκαινα Πότνια. Διερεύνηση του μεγέθους της λακωνικής οινοπαραγωγής, στο Οἶνον ἱστορῶ VIII*, 133 – 145.

- Πιπιλή 2012 Πιπιλή, Μ. *Λακωνική κεραμική στο Βόρειο Αιγαίο, στο Τιβέριος – Μισσηλίδου-Δεσποτίδου – Μανακίδου – Αρβανιτάκη* 2012, 197 – 208.
- Πουλάκη – Παντερμαλή 2013 Πουλάκη – Παντερμαλή, Ε. *Μακεδονικός Όλυμπος. Μύθος – Ιστορία – Αρχαιολογία*. Θεσσαλονίκη.
- Σαδικάκης 1990 Σαδικάκης, Θ. *Το εμπόριο της Χίου κατά την αρχαιότητα και κυρίως το εμπόριο του οίνου στο Χίος και εμπόριο* 1991, 21 – 25.
- Σκαρλατίδου 2010 Σκαρλατίδου, Ε., *Το αρχαϊκό νεκροταφείο των Αβδήρων, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών* 9, Θεσσαλονίκη.
- Σκαρλατίδου 2017 Σκαρλατίδου, Ε., *Θέρμη*, στο Βλαχόπουλος – Τσιαφάκη 2017. 342 - 343
- Σκαρλατίδου – Τζανακούλη 2009 Σκαρλατίδου Ε., Τζανακούλη, Β., «*Νέα οικιστικά στοιχεία από το αρχαίο πόλισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης*», *ΑΕΜΘ* 23 (2009), 327-336.
- Σουέρεφ 1987 Σουέρεφ, Κ., «*Ανασκαφή στην οδό Ορτανσίας στην Τούμπα Θεσσαλονίκης*», *ΑΕΜΘ* 1 (1987), 235 – 245.
- Σουέρεφ 1993 Σουέρεφ, Κ., «*Τούμπα Θεσσαλονίκης 1993: Το ανασκαφικό έργο στην τράπεζα*», *ΑΕΜΘ* 7, 287 - 301
- Σουερεφ 1998 Σουέρεφ, Κ. *Αρχαία λιμάνια. Θερμαϊκός κόλπος*. University Studio Press. Θεσσαλονίκη 1998.
- Σουέρεφ 2009 Σουέρεφ, Κ., «*Τούμπα Θεσσαλονίκης: Ανασκαφές στην τράπεζα και το αρχαίο νεκροταφείο*», 20 χρόνια *ΑΕΜΘ – Επετειακός τόμος*. Θεσσαλονίκη 2009, 345 – 358.

- Σουέρεφ 2011α Σουέρεφ, Κ. Τοπογραφικά και αρχαιολογικά Κεντρικής Μακεδονίας. University Studio Press.
- Σουέρεφ 2011β Σουέρεφ, Κ., *Ανταλλαγές και εμπόριο στην αρχαία Μακεδονία*, στο Γραμμένος 2011, 399 – 428.
- Σουέρεφ 2017 Σουέρεφ, Κ. *Τούμπα Θεσσαλονίκης. Ιστορικοί χρόνοι στο Βλαχόπουλος – Τσιαφάκη 2017*, 336 – 337.
- Σταμπολίδης 2006 Σταμπολίδης, Ν. Χ.(εκδ.), *Γενέθλιον. Αναμνηστικός τόμος για την συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης*, Αθήνα 2006.
- Σταμπολίδης – Γιαννικούρη 2004 Σταμπολίδης, Ν. Χ., Γιαννικουρή, Α. (επιμ.). *Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου*, Αθήνα.
- Τζαναβάρη 2003 Τζαναβάρη, Κ. *Λητή, μια πόλη της αρχαίας Μυγδονίας*, στο Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003, 71-89.
- Τζαναβάρη – Φίλης 2003 Τζαναβάρη, Κ., Φίλης, Κ., *Έρευνες στον οικισμό και τα νεκροταφεία της αρχαίας Λητής. Πρώτες εκτιμήσεις. ΑΕΜΘ 17 (2003)*, 155 – 172.
- Τιβέριος 1987 Τιβέριος, Μ., «*Όστρακα από το Καραμπουρνάκι*», *ΑΕΜΘ 1*, 247-254.
- Τιβέριος 1989 Τιβέριος, Μ. *Όστρακα από την Σάνη της Παλλήνης. Παρατηρήσεις στο εμπόριο των ελληνικών αγγείων και στον αποικισμό της Χαλκιδικής*. *Εγνατία 1(1989)*, 29 – 64
- Τιβέριος 1991 Τιβέριος, Μ., *Αρχαιολογικές έρευνες στη διπλή τράπεζα, κοντά στη σημερινή Αγχίαλο και Σίνδο (1990-1992): ο αρχαίος οικισμός*, *Εγνατία 3*, 209-234

- Τιβέριος 1993α Τιβέριος, Μ., *Σίνδος – Αίγυπτος*, Αρχαία Μακεδονία V.3, 1487-1493.
- Τιβέριος 1993β Τιβέριος, Μ., *Εισαγμένη κεραμική από τη Διπλή Τράπεζα της Αγχιάλου κοντά στη σημερινή Σίνδο*, Παρνασσός 35, 553-560.
- Τιβέριος 1995 – 2000 Τιβέριος, Μ., *Έξι χρόνια πανεπιστημιακών ανασκαφών στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης (1994-1999)*, Εγνατία 5, 297-321
- Τιβέριος 1999 Τιβέριος, Μ., *Κάρες στο μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου*, Αρχαία Μακεδονία VI, 1175-1181.
- Τιβέριος 2000 Τιβέριος, Μ. *Αθηναϊκό λάδι στο μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου κατά τον 6ο αι. π.Χ στο Αδάμ-Βελένη* 2000, 519-527.
- Τιβέριος 2004 Τιβέριος, Μ., *Οι πανεπιστημιακές ανασκαφές στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης και η παρουσία των Φοινίκων στο Αιγαίο*, στο: Σταμπολίδης & Γιαννικούρη 2004, 295-303
- Τιβέριος 2006 Τιβέριος, Μ. *Πάρος – Θάσος – Εύβοια*, στο Σταμπολίδης 2006, 73 – 85
- Τιβέριος 2009α Τιβέριος, Μ., *«Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκη»*, *ΑΕΜΘ* 20 χρόνια, 385-396.
- Τιβέριος 2009β Τιβέριος, Μ. *«Η διπλή τράπεζα Αγχιάλου»*, *ΑΕΜΘ* 20 χρόνια, 397-407.
- Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 1997 Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ., *«Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1997. Ο αρχαίος οικισμός»*, *ΑΕΜΘ* 11, 327 – 336

- Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 1998 – Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ., «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1998. Ο αρχαίος οικισμός», *ΑΕΜΘ* 12, 223-230.
- Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2008 – Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2008: ο αρχαίος οικισμός.» *ΑΕΜΘ* 22, 329 – 334
- Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2009 – Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2009: ο αρχαίος οικισμός.» *ΑΕΜΘ* 23, 319-326
- Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2011 – Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Αρχαιολογικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2011: μελετώντας ανασκαφικά δεδομένα και κεραμικά ευρήματα.» *ΑΕΜΘ* 25, 403 – 410.
- Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2013 – Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ., «Καραμπουρνάκι 2013: συντήρηση και μελέτη του ανασκαφικού υλικού από τον αρχαίο οικισμό». *ΑΕΜΘ* 27, 317 – 324
- Τιβέριος – Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Μανακίδου – Αρβανιτάκη 2012 – Τιβέριος, Μ., Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, Β., Μανακίδου, Ε., Αρβανιτάκη, Ε., *Η κεραμική της Αρχαϊκής Εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρεια του (700 – 480 π.Χ.)*. Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών, αρ. 11. 2012.
- Τσαρραβόπουλος 1986 – Τσαρραβόπουλος, Α.Ν., *Η αρχαία πόλη της Χίου*, *Horos* 4, 124-144.
- Τσατσοπούλου 1992 – Τσατσοπούλου, Τ., «Μεσημβρία – Ζώνη, ανασκαφή 1992», *ΑΕΜΘ* 6, 669-675
- Τσιγαρίδα – Ιγνατιάδου 2000 – Τσιγαρίδα, Μ., Ιγνατιάδου, Δ., *Ο χρυσός των Μακεδόνων. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων*.
- Τσιγαρίδα – Νάνογλου 2018 – Τσιγαρίδα, Μ. – Νάνογλου, Σ. (επιμ.), *Πριν από την μεγάλη πρωτεύουσα. Πρακτικά ημερίδας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας. 12 Απριλίου 2016*. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας 2018.

- Φανταουτσάκη 2017 Φανταουτσάκη, Χ (επιμ.), *Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση των εμπορικών αμφορέων. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας. Ρόδος, 30 Σεπτεμβρίου 2017. Ρόδος 2017*
- Φίλης 2011 Φίλης, Κ. 2011. *Εμπορικοί αμφορείς από την αρχαία Άκανθος και το τοπικό εργαστήριο (Αδημοσ. διδ. διατριβή – Α.Π.Θ.).*
- Φίλης 2012α Φίλης, Κ., *Εμπορικοί αμφορείς από το Καραμπουρνάκι, στο Κεφαλίδου – Τσιαφάκη 2012, 309-320.*
- Φίλης 2012β Φίλης, Κ., *Ιωνικοί εμπορικοί αμφορείς στο Βόρειο Αιγαίο, στο Τιβέριος – Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Μανακίδου – Αβραμίδου 2012, 265 – 280.*
- Φίλης 2017 Φίλης, Κ., *Σκέψεις και προβληματισμοί για τη διαχείριση και την ανάδειξη των εμπορικών αμφορέων: η περίπτωση της Ακάνθου, στο Φανταουτσάκη 2017, 49 – 73.*
- Φίλης 2019 Φίλης, Κ., *Τα τοπικά εργαστήρια και οι εισαγωγές εμπορικών αμφορέων στο Βόρειο Αιγαίο στους κλασικούς χρόνους. Εμπορικά δίκτυα και αγορές καταναλωτικών αγαθών στο Μανακίδου – Αβραμίδου 2019, 244 – 261.*
- Χαβέλα 2006 Χαβέλα, *Η χωροχρονική διάσταση του αρχαίου πολιτισμού στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Η κεραμική ως 'πιλότος' ερμηνείας (Αδημοσ. διδ. διατριβή – Α.Π.Θ.).*
- Χίος και εμπόριο 1991 *Χίος και εμπόριο, Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Χίου για την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. Αθήνα 1990, Εταιρεία Μελετών Ανατολικού Αιγαίου.*
- Χρυσοστόμου 2017 Χρυσοστόμου, Π., *Αρχοντικό. Ιστορικοί χρόνοι, στο Βλαχόπουλος – Τσιαφάκη 2017, 266 – 269.*

- Χρυσοστόμου 2018 Χρυσοστόμου, Α. *Οι περιοχές της Βόρειας Βοτταίας και της Αλμωπίας την εποχή του Σιδήρου (1996 – 2016). Τα νεότερα ευρήματα και οι στόχοι του μέλλοντος*, στο Τσιγαρίδα – Νάνογλου 2018, 55- 77.
- Χρυσοστόμου
Χρυσοστόμου 1993 – Χρυσοστόμου, Α., Χρυσοστόμου, Π. 1993. «Ανασκαφή στην τράπεζα του Αρχοντικού Γιαννιτσών το 1993. Τομέας IV», *ΑΕΜΘ* 7, 159-170.

5.4. Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

- Agelarakis 2001 Agelarakis, A., *On the Clazomenian quest in Thrace during the 7th and 6th centuries BC, as revealed through anthropological archaeology*, *Eulimene* 2 (2001), 161 – 183.
- Agelarakis 2004 Agelarakis, A., *The clazomenian colonizantion endeavor at Abdera in retrospect: evidence from the anthropological record*, στο Moustaka et al. 2004, 327 – 349.
- Albanese Procelli 1996 Albanese Procelli, R. M., “*Appunti sulla distribuzione delle anfore commerciali nella Sicilia arcaica*”, *ΚΩΚΑΛΟΣ* 42, 91-137.
- Archibald 2013 Archibald, Z. *Ancient economies of the northern aegean : fifth to first centuries BC*. Oxford University Press. Oxford
- Archibald – Davies – Gabrielsen 2005 Archibald, Z., Davies, J.K., Gabrielsen, V. (eds). *Making, moving and managing. The new world of ancient economies, 323 – 31 BC*. Oxford 2005.
- Badouc – Marangou 2019 Badouc, N. – Marangou, A. (επιμ.). *Analyse et exploitation des timbres amphoriques grecs*. Press Universitaires de Rennes.
- Badre 1997 Badre, L., *Bey 003 Preliminary Report: Excavations of the American University of Beirut Museum. Bulletin d'archéologie et d'architecture libanaises*. Vol. 2, 6 – 94
- Barron 1986 Barron, J. P., *Chios in the Athenian Empire*, στο Boardman – Vaphopoulou-Richardson 1986, 89 – 103.
- Bernard 1964 Bernard, P., *Céramiques de la première moitié du VII^e siècle à Thasos*, *BCH* 88, 77-146.
- Bertucchi 1992 Bertucchi, G., *Les amphores et le vin de Marseille. VI^e s. avant J.-C. – II^e s. après J.-C.*, Paris.

- Bilde et al. 2010 Bilde, P. G., Højte, J. M., Lejpunskaja, N., Krapivina, V., Kryzhiskij, S. *The Lower City of Olbia (Sector NGS) in the 6th century BC to the 4th century AD: Black Sea Studies*. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
- Bîrzescu 2009 Bîrzescu. I., *Drei Typen archaischer Reifenamphoren aus Milet*”, AA, 121-134.
- Blackman 1973 Blackman, D.J., (επιμ.), *Marine Archaeology*, London, 339-355.
- Blondé – Perreault 1992 Blondé, F. Perreault, J.Y.(eds), *Les ateliers du potiers archaiques dans le monde Grec aux Époques Géométriques, Archaique et Classique*, BCH Suppl. 23 (1992)
- Boardman 1980 Boardman, J., *The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade*, London.
- Boardman – Vaphopoulou Richardson 1986 Boardman, J., Vaphopoulou-Richarson, C.E. (eds.), *Chios. A conference at the Homereion in Chios 1984*, Oxford 1986.
- Bonet – Retolazza 2001 Bonet, C, Retolaza, M., *Ceràmiques jònies d'època arcaica: centres de producció i comercialització al Mediterrani occidental. Actes de la Taula Rodona celebrada a Empúries, els dies 26 al 28 de Maig de 1999, Barcelona*. Barcelona 2001
- Borza 1995 Borza, E.N., *Makedonika*, California, 1995
- Boulter 1953 Boulter, C., *Pottery of the mid-fifth century from a well in Athenian Agora*, Hesperia 22 (1953), 59 – 115.
- Brandt – Gassner - Ladstätter 2005 Brandt, B., Gassner V., Ladstätter, S. (επιμ.), *Synergia. Festschrift für Friedrich Krinzinger*, Wien 2005.
- Brashinsky 1984 Brashinsky, I.B., *Metody issledovaniia antichnoi trgovli: na primere Sev-ernogo Princhernomor'ia (Methods of ancient trade on the example of North Black Sea)*(στα ρωσικά), Leningrad 1984.

- Buchner – Ridgway 1993 Buchner, G., Ridgway, D., *Pithekoussai I. La necropoli: tombe 1-723 scavate dal 1952 al 1961*, Roma.
- Calvet – Yon 1977 Calvet, Y., Yon, M., *Ceramique trouvee a Salamine (Fouilles de la ville)*, στο Gjerstad 1977, 9 – 22.
- Carlson 2003 Carlson, D. *The classical Greek shipwreck at Tektas Burnu, Turkey*. *AJA* 107, 581 – 600.
- Carlson 2004 Carlson, D., *Cargo in Context. The Morphology, Stamping and Origins of the Amphoras from Fifth-Century B.C. Ionian Shipwreck* (Αδημ. διδ. διατριβή – University of Texas).
- Carlson – Lawall 2007 Newton-Carlson, D., Lawall. M. *Towards a Typology of Erythraian Amphoras, Skyllis* 7, 32-39.
- Clinkenbeard 1982 Clinkenbeard, B.C., *Lesbian wine and storage amphoras: a progress report on identification, Hesperia* 51 (1982), 248 – 267.
- Clinkenbeard 1986 Clinkenbeard, B.C., *Lesbian and Thasian wine amphoras: questions concerning collaboration*, στο Empereur – Garlan 1986, 353 – 362.
- Cobet et al. 2007 Cobet. J., Graeve. V., Niemeier. D., Zimmermann. K.(επιμ.), *Frühes Ionien. Eine Bestandsaufnahme. Panionion-Symposion, Güzelçamli, 26. September – 1. Oktober 1999*. Mainz am Rhein.
- Cook 1953 Cook, J.M. , *Archaeology in Greece, 1952*. *JHS* 73 (1953), 108 – 130.
- Cook 1953/1954 Cook, J. M., *The topography of Klazomenai*, *AE* 2 (1953 – 1954), 149 – 157.
- Cook – Dupont 2003 Cook, J.M., Dupont, P. *East Greek pottery*. London 2003.
- Docter 1991 Docter, R.F. *Athena vs Dionysos. Reconsidering the contents of SOS amphorae*, *BABesh* 66 (1991), 45 – 50.

- Docter 2001 Docter, R.F. *East Greek Fine Wares and Transport Amphorae of the 8th-5th Century BC from Carthage and Toscanos*, στο Bonet – Retolaza 2001, 63-88
- Docter 2007 Docter, R.F. *Archaische Transportamphoren*, στο Niemeyer – Docter – Schmidt 2007, 616-701
- Doğer 1986 Doğer, E. *Premières remarques sur les amphores de Clazomènes*, στο Empereur – Garlan 1986, 461-471.
- Doğer 1991 Doğer, E., *Les produits agricoles aux environs de Clazomenes dans les sources antiques*, στο Malay 1991, 47 – 50.
- Doulgeri-Intzessiloglou Garlan 1990 – Doulgeri-Intzessiloglou, A., Garlan, Y. *Vin et amphores de Péparéthos et d' Ikos*. BCH 114 (1990), 361 – 389.
- Dupont 1982 Dupont, P., *Amphores commerciales archaïques de la Grèce de l'Est*. PP 37 (1982), 193-209
- Dupont 1983 Dupont, P., *Classification et identification d'origine des céramiques grecques orientales archaïques d'Istros*, Dacia 27, 19-43.
- Dupont 1999 Dupont, P. “*Marques signalétiques avant-cuisson sur les amphores ioniennes archaïques. Cercles et croix*”, Pontica 32, 9-18.
- Dupont 2006: Dupont, P. “*Archaic Greek Transport Amphoras: some recent Advances*”, στο International Relations in the Black Sea Region in the Scythian-Ancient Times, Rostovon-Don, 20-26
- Dupont 2007 Dupont, P. « *Diffusion des amphores commerciales de type Milesian dans le Pont archaïque* », στο Cobet et al 2007, 621-630.
- Dupont 2010 Dupont, P. « *Les amphores « Samiennes » et « Protothasiennes » de Zeest : La piste Nord-Ionienne?* », στο PATABS I, 39-43.
- Dupont – Kacharava 2002 Dupont, P. – Kacharava, D., « *Traces de poissage sur des amphores archaïques de Simagrè (Colchide)* », στο Faudot – Fraysse – Geny 1999, 219-225.

- Dupont – Skarlatidou 2005 – Dupont, P., Skarlatidou, E. *Les débuts de la colonisation grecque en mer Noire : éléments de chronologie amphorique*, στο Kacharava – Faudot – Geny 2005, 77-82
- Eiseman 1973 – Eiseman, C.J., *Amphoras from the Porticello shipwreck (Calabria)*. The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration (1973), 2.1. 13-23
- Empereur – Garlan 1986 – Empereur, J.Y., Garlan, Y.(επιμ.), *Recherches sur les amphores grecques. Actes du Colloque international organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique, l'Université de Rennes II et l'École Française d' Athènes, Athènes, 10-12 septembre 1984*, BCH Suppl. 13, Athènes – Paris.
- Empereur – Σίμωσι 1989 – Empereur, J.Y., Σίμωσι, Α. *ΑΔ* 44, Χρονικά Β2, 379-380
- Empereur – Simossi 1990 – Empereur, J.Y, Simossi, Α.« *Travaux de l'École Française en Grèce en 1989. Thasos I. Le port* », BCH 114, 881-887.
- Ersoy 1993 – Ersoy, Y.E., *Clazomenae. The Archaic Settlement*, Ann Arbor.
- Ersoy 2004 – Ersoy, Y.E., *Klazomenai: 900 – 500 BC. History and settlement evidence*, στο Moustaka et al. 2004, 43 – 76.
- Faudot – Fraysse – Geny 1999 – Faudot, M., Fraysse, Geny, Α,Ε,(επιμ.), *Pont-Euxin et commerce. La genèse de la « route de la soie* . Actes du IXe symposium de Vani (Colchide) 1999, Paris.
- Filis 2014 – Filis, K. *Karabournaki: the transport amphorae from a semi-subterranean structure in trench 27/89D*, EIRENE STUDIA GRAECA ET LATINA 2014, 233-265.
- Fol – Hammond 1988 – Fol, Α., Hammond, N.G.L, *Persia in Europe, apart from Greece*, CAH IV, 234-253
- Foley et al. 2009 – Foley, B.P., Sakellariou, D., Dellaporta, K. “*The 2005 Chios Ancient Shipwreck Survey. New Methods for Underwater Archaeology*”, Hesperia 78, 269-305.

- Foxhall 2007 Foxhall, L. *Olive cultivation in ancient Greece. Seeking the ancient economy*. Oxford University Press.
- Frey 1982 Frey, D., *Shipwrecks, Surveys, and Turkish Sponge Divers*, INA Newsletter 9.1, 1-5.
- Gallant 1991 Gallant, T.W: *Risk and Survival in Ancient Greece: Reconstructing the rural domestic economy*. Cambridge.
- Garlan 1979 Garlan, Y., *Koukos. Données Nouvelles pour une nouvelle interpretation des timbres amphoriques thasiens*, BCH Suppl. 5 (1979), 213 – 268.
- Garlan 1986 Garlan, Y., *Quelques nouveaux ateliers amphoriques à Thasos στο Empereur* – Garlan 1986, 201 – 276.
- Garlan 1999 Garlan, Y. (επιμ.), *Production et commerce des amphores anciennes en Mer Noire*, Paris.
- Garlan 2004/5 Garlan, Y., *En visitant et revisitant les ateliers amphoriques de Thasos*, BCH 128 -129 (2004 – 2005), 269 -329.
- Garlan - Karadima– Matsa 1996 Garlan, Y. Karadima-Matsa, C., *Atelier Amphorique de Chioni*, BCH 120 (1996), 889 – 890
- Gebauer 1992 Gebauer, J. *Die archaische geglättete graue Keramik στο Serdaroğlu, Ü.* – Stupperich (eds), *Ausgrabungen in Assos 1990*, Asia Minor Studien 5, Bonn 1992, 65 – 101.
- Gjerstad 1977 Gjerstad, E.(ed.), *Greek geometric and archaic pottery found in Cyprus*. Stockholm
- Gimatidis 2010 Gimatidis, S. 2010. *Die Stadt Sindos. Eine Siedlung von der späten Bronze- bis zur Klassischen Zeit am Thermaischen Golf in Makedonien*. Rahden.
- Göransson 2007 Göransson, K., *The transport amphorae from Esperides. The maritime trade of a Cyrenaican city 400 – 250 BC*. Stockholm 2007

- Gorman 2001 Gorman, V.B., *Miletos, the Ornament of Ionia. A History of the City*, Michigan
- Grace 1934 Grace, V., *Stamped Amphora Handles Found in 1931-1932*, *Hesperia* 3, 197-310
- Grace 1949 Grace, V. *Standard pottery containers of the Greek world*. *Hesperia* Suppl. 8 (1949) , 175 – 189.
- Grace 1953 Grace, V., *Wine Jars*, στο Boulter 1953, 101 – 110.
- Grace 1971 Grace, V., *Samian Amphoras*, *Hesperia* 40, 52-95.
- Grace 1979 Grace, V., *Amphoras and the Ancient Wine Trade*, Princeton, N.J
- Graham 1978 Graham, A.J., *The foundation of Thasos*, *BSA* 73 (1978), 61 – 98.
- Grace 1985 Grace, V., *The Middle Stoa dated by amphora stamps*, *Hesperia* 54 (1985), 1-54.
- Graham 1992 Graham, A.J., *Abdera and Teos*, *JHS* 112(1992), 44 – 73
- Grandjean 1992 Grandjean, Y., *Contribution à l'établissement d'une typologie des amphores thasiennes. Le matériel amphorique du quartier de la porte du Silène*, *BCH* 116, 541-584.
- Grandjean - Salviat 2000 Grandjean, Y., Salviat, F., *Guide de Thasos*, Paris 2000
- Gras 1987 Gras, M. *Amphores commerciales et histoire archaïque*. *Dda* 5 (1987)(2), 41 – 50.

- Greaves 2002 Greaves, A.M., *Miletos. A history*. London/New York 2002
- Greaves 2010 Greaves, A. M. *The land of the Ionia. Society and Economy in the Archaic Period*. Malden 2010.
- Greene et al. 2008 Greene, E., Lawall, M., Polzer, M. *Inconspicuous Consumption. The Sixth-Century BCE Shipwreck at Pabuç Burnu, Turkey*, *AJA* 112, 685-711.
- Guimier-Sorbet – Guimier-Sorbet, A.M., Morizot, Y., *L' enfant et la mort dans l'Antiquité. Nouvelles recherches dans les nécropoles grecques : le signalement des tombes d'enfants : actes de la table ronde internationale organisée à Athènes, École française d'Athènes, 29-30 mai 2008*. Paris 2010.
- Morizot 2010
- Guldage Bilde et al. Guldage Bilde, P., Højte, M., Stolba, V.F. (επιμ.), *The Cauldron of Ariantas. Studies presented to A.N. Sceglon on the Occasion of his 70th Birthday*, Aarhus 2003
- 2003
- Hall 2007 Hall, J.M. *A history of the archaic Greek world, ca. 1200 – 479 BCE*, Oxford 2007
- Hammond 1972 Hammond, N. G. L. *A history of Macedonia*. Oxford. Clarendon Press, 1972
- Hammond 1980 Hammond, N.G.L. *The Extent of Persian Occupation in Thrace*, *Chiron* 10, 53-61.
- Hardwick 2010 Hardwick, N., *The coinage of Chios 600 – 300 BC: New Research Developments 1991 – 2008* στο *Ὀβολός* 9, 217 – 245.
- Howgego 2009 Howgego, C., *Η αρχαία ιστορία μέσα από τα νομίσματα* (μτφρ. Μ. Ζαχαριάδου). Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
- Ignatiadou et al. Ignatiadou, O., Dotsika, E., Kouras. A., Maniatis, G., *Nitrum Chalestricum : The natron of Macedonia*. Conference: Association International pour l' Histoire du Verre, AIHV Annales du 16o Congres, “The Imperial Roman World-Glass Manufacture and Compositions”.
- 2003

- Johnson 1974 Johnson, A.W. *Trademarks on Greek Vases*. Greece and Rome 21 (02). 138 – 152.
- Johnston 1990 Johnston, A.W.. “*Aegina, Aphaia-Tempel XIII. The Storage Amphorae*”, AA, 37-64
- Johnson – Jones 1978 Johnston, A. W. & Jones, R. E. 1978. “*The ‘SOS’ Amphora*”, BSA 73, 103-141.
- Kacharava – Faudot – Geny 2005 Kacharava, D., Faudot, M., Geny, E. (επιμ.), *Pont-Euxin et polis. Polis hellenis et polis barbaron. Actes du Xe symposium de Vani, 23-26 Septembre 2002, Besançon*,
- Kerschner – Mommsen 2005 Kerschner, M., Mommsen, H., “*Transportamphoren milesischen Typs in Ephesos. Archäometrische und archäologische Untersuchungen zum Handel im archaischen Ionien*”, στο Brandt-Gassner-Ladstätter 2005, 119-130.
- Kerschner – Schlotzhauer 2005 Kerschner, M., Schlotzhauer, U., *A New Classification System for East Greek Pottery*, Ancient West and East 4.1, 1-56.
- Koehler 1978 Koehler, C., *Corinthian A and B transport amphorae* (Αδημ. διδ. διατρ.) Princeton 1978.
- Koehler 1981 Koehler, C., *Corinthian developments in the study of trade in the 5th c.*, Hesperia 50 (1981), 449 – 458.
- Koehler 1986 Koehler, C. *Handling of Greek transport amphoras* στο Empereur – Garlan 1986, 49 – 67.
- Koehler 1992 Koehler, C. *A brief typology and chronology of Corinthian transport amphoras*. (αγγλική μετάφραση στην ιστοσελίδα <http://projects.chass.utoronto.ca/amphoras/corab92.htm> -τελευταία πρόσβαση στις 16/2/2020)
- Koehler 2000 Koehler, C. *Wine Amphoras in Ancient Greek Trade*, στο McGovern – Fleming – Katz 2000, 323-337

- Kotsonas et al. 2017 Kotsonas, A., Kiriati, E. Charalambidou, X., Roumpou M., Müller, N., Mpesios *Transport amphorae from Methone: An interdisciplinary study of production and trade c. 700 BC στο Panhellenes* 2017, 9 - 19.
- Kourkoumelis 1988 Kourkoumelis, D., *Recherches archéologiques à Corfou : topographie, questions historiques, amphores de transport et commerce antique.* Marseille 1988 (Αδημ. διδ. διατρ.)
- Kourkoumelis 2019 Kourkoumelis, D, “*Les amphores de transport et les timbres amphoriques de Corfou (Corcyre): une mise au point.*” στο Badoud – Marangou 2019
- Lambrino 1938 Lambrino, M. F., *Les vases archaïques d’Histria*, București.
- Lawall 1995 Lawall, M., *Transport Amphoras and Trademarks. Imports to Athens and Economic Diversity in the Fifth Century B.C.* (Αδημ. διδ. διατριβή – University of Michigan
- Lawall 2005 Lawall, M., *Amphoras and the Hellenistic Economies: Adressing the (over)emphasis on stamped amphora handles*, στο Archibald – Davies – Gabrielsen 2005, 188 – 232.
- Lawall 2011 Lawall, M., *Socio-Economic Conditions and the Contents of Amphorae*, στο PATABS II 2011. 23-33.
- Lawall et al. 2010 Lawall, M., Lejpunskaja, N.A., Diatropov, P.D., Samojlova, T.L., *Transport Amphoras*, στο Bilde et al. 2010, 355 – 405.
- Lawall – Graham 2018 Lawall, M., Graham, S., *Netlogo simulations and the use of transport amphoras in antiquity*, στο Leidwanger – Knappett 2018, 163-183
- Leidwanger – Knappett 2018 – Leidwanger J., Knappett, C., (eds.), *Maritime Networks in the Ancient Mediterranean World* (pp.). Cambridge: Cambridge University Press
- Lordkipanidze 1968 Lordkipanidze, O.D., *Colchis in the Early Antique Period and her Relations with Greek World*, *Archeologia* (Warsaw) 19, 15-44.
- Malay 1991 Malay, H.(ed.) , *Erol Atalay Memorial*, Izmir 1991

- Maniatis et al. 1994 Maniatis, Y., Jones, R.E., Whitbread, K., Kostikas, A., Simopoulos, A., Karakalos, C., Williams, C. K., *Punic Amphoras Found at Corinth, Greece: An Investigation of Their Origin and Technology*. *Journal of Field Archaeology*, Vol. 11, No. 2 (1984), 205 – 222.
- Mantsevich 1975 Mantsevich, A., *Keramichna tara z Kurganu Solokha [Ceramic vessels in the Solokha kourgane](στα ρωσικά)*. *Arkheologiya (Kiev)* 17 (1975), 72 – 85.
- McGovern – Fleming – Katz 2000 McGovern, P.E., Fleming, S.J. Katz, S.H. (επιμ.), *The Origins and Ancient History of Wine*, Amsterdam. 2000.
- Meiggs 1982 Meiggs, R., *Trees and Timber in the ancient Mediterranean world*. Oxford 1982.
- Michalaki–Kollia 2010 Michalaki-Kollia, M., *Un ensemble exceptionnel d’enchytrismes de nouveau-nés, de fœtus et de nourrissons découvert dans l’île d’Astypalée en Grèce : Cimetière de bébés ou sanctuaire*, στο Guimier-Sorbet – Morizot 2010, 161 – 205.
- Monachov 1990 Monachov, S. J., *Notes on the localization of ceramic containers, amphoras and amphora seals of Colophon* (ρωσικά με αγγλική περίληψη), *VDI nr.4* , 97 – 105.
- Monachov 1999 Monachov, S.J., *Quelques series d’amphores grecques des VIIe-Ve s. av. n.è au Nord de la Mer Noire* », στο Garlan 1999, 163-194
- Monachov 2003 Monachov, S. J., “*Amphorae from Unidentified Centres in the Northern Aegean*”, στο Guldage-Bilde– Højte - Stolba 2003,247-259.
- Moschonissioti 2010 Moschonissioti, S., *Child Burials at the Seaside Cemetery of ancient Mende*, στο Guimier-Sorbet – Morizot 2010, 207 – 225.
- Moustaka et al. 2004 Moustaka, A., Skarlatidou, E., Tzanner, M.C., Ersoy, Y. (ed.), *Klazomenai, Teos and Abdera:Metropoleis and Colony. Proceedings of the International Symposion held at the Archaeological museum of Abdera. 20 – 21 October, 2001*. Thessaloniki 2004
- Mulliez – Bonias 2017 Mulliez, D., Bonias, Z.(eds.), *Thasos. Métropole et colonies. Actes du symposium International à la mémoire de Marina Sgourou. Thasos, 21-22 septembre 2006*. Αθήνα 2017.

- Naso 2005 Naso, A., *Funde aus Milet XIX. Anfore commerciali arcaiche a Mileto: rapporto preliminare*, AA, 73-84.
- Niemeyer – Docter – Schmidt 2007 Niemeyer, H.G, Docter, R., Schmidt, K.(επιμ.), *Karthago. Die Ergebnisse der Hamburger Grabung unter dem Decumanus Maximus. Die Funde II*, Mainz.
- Oettli 1994 Oettli M., *Importierte Handelsamphoren archaischer und klassischer Zeit von der “doppelten Trapeza” von Achialos (in der Nähe des heutigen Sindos) (Αδημ. μεταπτ. εργασία – Universität Basel)*.
- Panayotou 1993 Panayotou, A. *Ancient greek dialects in Northern Greece*, στο Philippaki-Warburton – Nicolaidis – Sifianou 1993, 421 – 426
- Panhellenes 2017 Strauss-Clay, J, Malkin, I., Tzifopoulos, Y., *Panhellenes at Methone. Graphê in Late Geometric and Protoarchaic Methone, Macedonia (ca. 700 BCE)*. Trends in Classics – Supplementary Volumes. Vol. 44. Berlin/Boston 2017.
- Papadopoulos 1994 Papadopoulos, J. “*Early Iron Age Potters’ Marks in the Aegean*”, *Hesperia* 63, 437–507.
- Papadopoulos Paspalas 1999 - Papadopoulos, J.K., Paspalas, S.A., *Mendaian as Chalkidian wine*, *Hesperia* 68, (1999), 161 – 188.
- Papageorgiadou-Banis – Giannikouri 2008 Papageorgiadou-Banis, C., Giannikouri, A. (eds.), *Sailing in the Aegean, Readings on the economy and trade routes*, Μελετήματα 53, Αθήνα 2008.
- Parker 1992 Parker, A.J., *Cargoes, Containers and Storage: The Ancient Mediterranean*, *IJNA* 21, 89-100.
- Paspalas 2006 Paspalas, S.A., *The Achaemenid Empire and the North-Western Aegean*, *Ancient West and East* 5, 90-120.
- PATABS I Kassab Tezgor, D., Inaishvili, N. (eds.) *Production and trade of Amphorae in the Black Sea, vol. I Actes de la table ronde international de Batoumi et Trabzon*, 27 – 29 Avril 2006. Instabul 2010.
- PATABS II Tzochev, C., Stoyanov T., Bozkova, A.(επιμ.), *PATABS II. Production and Trade of Amphorae in the Black Sea*. Acts of the International Roundtable held in Kiten, Nessebar and Sredetz, September 26-30, Sofia.

- Pelagatti 1990 Pelagatti, P., *Ceramica laconica in Sicilia e a Lipari*, στο Pelagatti – Stibbe 1990, 123 – 247
- Pelagatti – Stibbe 1990 Pelagatti, P., Stibbe, C.M. *Lakonika. Recherche e nuovi materiali di ceramica laconica*, BdA Suppl. 64, 1990 (1992).
- Peristeri-Otatzis 1986 Peristeri-Otatzis, C. “*Amphores et timbres amphoriques d’Abdère*”, στο Empereur – Garlan 1986, 491-496.
- Philippaki-Warburton–Nicolaidis – Sifianou 1993 Philippaki-Warburton, I, Nicolaidis, K., Sifianou, M. (eds.), *Themes in Greek Linguistics. Papers from the first international conference on Greek Linguistics. Reading, September 1993*. Amsterdam/Philadelphia.
- Picon – Garlan 1986 Picon, M., Garlan, Y., *Recherches sur l’implantation des ateliers amphoriques a Thasos et analyse de la pate des amphores thasiennes*, στο Empereur – Garlan 1986, 287 – 309
- Pierce 2001 Pierce, S. *The Greek transport amphorae*, στο Torone I, 495 – 513.
- Pratt 2012 Pratt, C. *The SOS amphora. An update*. BSA 110 (I). Athens 2015. 213 – 145.
- Preka–Alexandri 1992 Preka-Alexandri, K., *A ceramic workshop in Figareto, Corfu*, στο Blondé– Perreault 1992, 41 – 52.
- Rathje – Nielsen – Bundgaard-Rasmussen 2002 Rathje, A., Nielsen, M. Bundgaard Rasmussen, B. (ed.) *Pots for the living, pots for the dead*. Acta Hyerborea 9, Copenhagen 2002.
- Renard 1962 Renand, M., *Hommages à Albert Grenier*, Bruxelles 1962
- Rey 1921 Rey, L., *Observations sur les premiers habitats de la Macedoine*. Paris 1921.
- Roebuck 1959 Roebuck, C. *Ionian Trade and Colonization*, New York

- Roebuck 1986 Roebuck, C. *Chios in the Sixth century BC*, στο Boardman – Vaphopoulou – Richardson 1986, 81 – 88
- Sagona 1982 Sagona, A. *Levantine storage jars of the 13th to 4th century B C*. *Opuscula Atheniensia* 14, 73 – 110.
- Sakellariou 1958 Sakellariou, M.B., *La migration grecque en Ionie*, Athènes 1958.
- Salviat 1986 Salviat, F. *Le vin de Thasos, amphores, vin et sources écrit* στο Empereur – Garlan 1986, 145 – 196
- Salviat 1990 Salviat, F. *Vignes et vins anciens de Maronée à Mendé*. Στο Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Πόλις και Χώρα στην Αρχαία Μακεδονία και Θράκη. Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα 9 -11 Μαΐου 1986, Θεσσαλονίκη 1990, 457 – 477.
- Sarikakis 1986 Sarikakis. Th. Ch., *Commercial relations between Chios and other Greek cities in antiquity*, στο Boardman – Vaphopoulou-Richardson 1986, 121 – 131.
- Sciallano – Sibella 1991 Sciallano, M., Sibella, P. *Amphores: Comment les identifier?*. Aix-en-Provence : Édisud, 1991.
- Seifert 2004 Seifert, M. *Herkunftsbestimmung archaischer Keramik am Beispiel von Amphoren aus Milet*, BAR 1233, Oxford 2004.
- Sezgin 2004 Sezgin, Y., *Clazomenian Transport Amphorae of the Seventh and Sixth Centuries*, στο Moustaka et al. 2004, 169-183.
- Silver 1992 Silver, M., *Taking ancient mythology economically*, Leiden 1992.
- Silver 1995 Silver, M., *Economic structures of antiquity*, Greenwood 1995.
- Skarlatidou 2004 Skarlatidou, E., *The archaic cemetery of the Clazomenian Colony at Abdera*, στο Moustaka et al. 2004, 249 – 260.

- Swiny – Katzev 1973 Swiny, H.W., Katzev M.L., “*The Kyrenia Shipwreck: A Fourth-Century B.C. Greek Merchant Ship*”, στο Blackman 1973, 339-355
- Tiverios 2008 Tiverios, M., *Greek Colonization of the Northern Aegean*, στο Tsetschladze 2008, 1-154
- Torone I Tudor – Jones, O., Papadopoulos, J., Cambitoglou, A. (eds.) *Torone I. The excavations of 1975, 1976 and 1978, Text, Part 2*, Athens
- Touratsoglou Tsakos 2008 - Touratsoglou, I., Tsakos, K., *Economy and trade routes in the Aegean. The case of Samos (archaic to Hellenistic times)* στο Papageorgiadou – Banis – Giannikouri 2008, 105 – 137.
- Tsetschladze 200 Tsetschladze, G. R. (επιμ.), *Greek Colonization. An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas*, τ. 2, Leiden – Boston.
- Valamoti Gkatzogia – Ntinou 2018 – Valamoti, S., Gkatzogia, E., Ntinou, M., *Did Greek colonisation bring olive growing to the north? An integrated archaeobotanical investigation of the spread of *Olea europaea* in Greece from the 7th to the 1st millennium bc.* *Vegetation History and Archaeobotany* (2018) 27, 177–195.
- Vallet 1962 Vallet, G. *L'introduction de l'olivier en Italie centrale*, στο Renard 1962, 1554 -1563
- Villing Schlotzhauer 2006 – Villing, A. Schlotzhauer, U. (eds), *Naukratis: Greek diversity in Egypt. Studies on east Greek pottery and exchange in the eastern Mediterranean*. London 2006
- Vokotopoulou Christidis 1995 – Vokotopoulou, I., Christidis, A.P., *A Cypriot graffito on an SOS amphora from Mende, Chalcidice*. *Kadmos* 34 (1995), 5 – 12.
- Whitbread 1995 Whitbread, I.K., *Greek Transport Amphorae. A Petrological and Archaeological Study*, Athens.
- Williams 1978 Williams II, C.K., *Corinth 1978. Forum Southwest*, *Hesperia* 47 (1978), 1 – 39.
- Williams 2006 Williams, D. *The chian pottery from Naukratis* στο Villing – Schlotzhauer 2006, 127- 132.

- Winther–Jacobsen 2002 Winther–Jacobsen, K. *Cypriot transport amphorae in the archaic and classical period* στο Rathje – Nielsen – Bundgaard Rasmussen 2002, 169 – 184
- Zahrnt 1971 Zahrnt, M. *Olynth und die Chalkidier, Untersuchungen zur Stadtbildung auf der Chalkidischen Halbinsel im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.* Munich 1971.
- Zeest 1960 Zeest, I.B., *Keramičeskaja tara Bospora* [Pottery Containers of the Bosporos], MatIsslA 83, Moskva.

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Χάρτης Θέσεων: **1)** Πύδνα **2)** Μεθώνη **3)** Αρχοντικό Πέλλας **4)** Αγχιάλος (Σίνδος) **5)** Λητή **6)** Πολίχνη **7)** Τούμπα Θεσσαλονίκης **8)** Καραμπουρνάκι **9)** Αμαξοστάσιο «ΜΕΤΡΟ» Πυλαίας **10)** Θέρμη Θεσσαλονίκης **11)** Ν. Καλλικράτεια **12)** Κρανιά Πλαταμώνα **13)** Μένδη

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ CONTEXT

1. Καραμπουρνάκι. Απορριμματικός λάκκος με όστρακα αμφορέων. (Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 1997, 330, εικ. 2.)

2. Τούμπα. Ακέραιος εμπορικός αμφορέας. (Σουέρεφ 1987, 237, εικ. 3)

3. Καραμπουρνάκι. Ακέραιος εμπορικός αμφορέας αδιάγνωστου εργαστηρίου. (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

4. Ν. Καλλικράτεια. Εγχυτρισμός (Μπιλούκα – Ευθύμογλου 2011, 412, εικ. 2.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: GRAFFITI

1. Λαβή μιλησιακού αμφορεά με χάραγμα (Μπέσιος – Τζιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 367, αρ. κατ. 20).

2. Λαβές εμπορικών αμφορέων με χαράγματα (Καραμπουρνάκι – Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:ΧΙΟΣ

1. Θέρμη (Σκαρλατίδου – Τζανακούλη 2009, 334, εικ. 16β.)

2. Μένδη (Μοσχονησιώτη 2012,38, εικ. 11β)

3. Μεθώνη (Μπέσιος-Τζιφόπουλος-Κοτσόνας 2012, 201, αρ. κατ. 130)

4. Τούμπα (Φίλης 2012^α, 266, εικ. 1 (στ-θ))

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:ΧΙΟΣ

1.Καραμπουρνάκι. Το όστρακο κάτω δεξιά προέρχεται από περισυλλογή στο στρατόπεδο Καρατάσιου (Τιβέριος 1988, 252, εικ. 17.)

2. Αγγίαλος (Oettli 1994, 23, αρ. κατ. 25,26,27,28,37, σχέδ. 8-11,πιν. 7-8

3. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

3

4.Καραμπουρνάκι (Φίλης 2012α , 266, εικ. 1 (στ-θ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5:ΧΙΟΣ

1. Μεθώνη (Μπέσιος – Νούλας 2012, 402, εικ.4)

2. Μένδη (Μοσχονησιώτη 2012, 38, εικ. 11γ)

3. Καραμπουρνάκι (Παντή 2008, 158-159. 161,162)

4. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

5. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

6. Αγχιάλος (Oettli 1994, αρ. κατ. 39. Πιν. 9)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6:ΧΙΟΣ

1. Αγχιάλος (Oetli 1994, αρ. κατ. 40, πίν.10)

2. Πύδνα (Βραχιονίδου 2019, 233, εικ. 7α)

3. Πύδνα (Βραχιονίδου 2019, 233, εικ. 7β - γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΛΑΖΟΜΕΝΕΣ

1. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

2. Τούμπα (Φίλης 2012^α, 270, εικ. 5β.)

3. Καραμπουρνάκι (Φίλης 2012, 310, εικ. Γ 1-3)

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΛΕΣΒΟΣ

1. Κρανιά.(Γυματζίδης 2006, 266, εικ. 8.)

2. Μεθώνη (Μπέσιος - Τζιφόπουλος - Κοτσώνας 2012, Αρ. κατ. 132, 465)

3. Μπέσιος Τζιφόπουλος Κοτσώνας 2012, 205, αρ. κατ. 4.

1

2

4.Καραμπουρνάκι (Φίλης 2012, 314, εικ. 3^Α.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 9:ΛΕΣΒΟΣ

1. Καραμπουρνάκι (Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2013, 322, εικ. 5α.

2. Μεθώνη (Μπέσιος – Νούλας 2012, 403, εικ. 5).

3. Πύδνα (Βραχιονίδου 2019, 233, εικ. 7δ – ε)

ΠΙΝΑΚΑΣ 10:ΑΤΤΙΚΗ

1. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

2. Μένδη (Μοσχονησιώτη 2012, 34 -36, εικ. 10 -11^α)

3. Κρασιά (Γιματζίδης 2006, 264, εικ. 6.)

4. Αγκιάλος (Oettli 1994, 22, 31- 36.)

Αμφορέας SOS (T.165/ΜΘ.18050)
(Vokotopoulou-Christidis 1995, πιν. 1-2)

5. Μένδη (Vokotopoulou – Christidis 1995, 5-12, πιν. 1-2.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΑΤΤΙΚΗ

2. Τούμπα (Χαβέλα 2006, 194 -195)

1. Καραμπουρνάκι (Φίλης 2012, 316, εικ. 3B)

3. Χρυσοστομου 2018, 59, εικ. 3

4. Μεθώνη (Μπέσιος – Τσιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 445, αρ. κατ. 109)

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΑΤΤΙΚΗ - ΛΑΚΩΝΙΑ

1. Μεθώνη (Μπέσιος – Νούλας 2012, 402, εικ. 3.)

2. Μεθώνη (Μπέσιος – Νούλας 2012, 403 - 404, εικ. 8.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΚΟΡΙΝΘΟΣ

1. Μεθώνη (Μπέσιος – Τζιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 186 -188, 441, αρ. κατ. 103)

2. Αγγιάλος (Βλαχόπουλος – Τσιαφάκη 2017, 315, εικ. 627)

3. Κρανιά (Γιματζίδης 2006, 263 – 264, εικ. 5)

4. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

5. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΚΟΡΙΝΘΟΣ

1. Μένδη (Μοσχονησιώτη 2012, 40, εικ. 11δ.)

2. Μεθώνη (Μπέσιος – Νούλας 2012, 403 – 404, εικ. 7)

3. Λητή (Τζαναβάρη – Φίλης 2003, 158, εικ. 5β.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΣΑΜΟΣ

1. Μεθώνη (Μπέσιος –
Τζιφόπουλος – Κοτσώνας
2012, 194 – 199, 364, αρ. κατ.
18

2. Καραμπουρνάκι (Αρχείο
Πανεπιστημιακής Ανασκαφής

3. Τούμπα (Αλλαμανή – Προτοψάλτη
2011, 400, εικ. 10.

4. Αγκιάλος (Γιματζίδης 2006, 270 – 271, εικ. 16.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΜΙΑΗΤΟΣ

1. Μεθώνη (Μπέσιος – Τζιφόπουλος – Κοτσώνας 2012, 150, αρ. κατ. 70)

2. Κρανιά Πιερίας (Γυματζίδης 2006, 267 – 268, εικ. 9, 12 – 15.)

3. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΜΙΛΗΤΟΣ

1. Μεθώνη (Μπέσιος – Νούλας 2012, 403, εικ. 6.)

2. Πύδνα (Βραχιονίδου 2019, 229, 3γ -δ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΣΑΜΙΑΚΟΥ – ΜΙΛΗΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

1. Πύδνα (Βραχιονίδου 2019, 227, εικ. 1^α – ε)

2. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

2. Πύδνα (Βραχιονίδου 2019, 228, εικ. 2α – στ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: «ΣΑΜΙΑΚΟΙ» ΑΜΦΟΡΕΙΣ ZEEST

1. Καραμπουρνάκι (Αρχείο
Πανεπιστημιακής
Ανασκαφής)

2. Αγχιάλος (Oettli 1994, 61 - 62, πίν. 25)

3. Καραμπουρνάκι (Φίλης 2012, 314, εικ. 2Γ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 : ΜΕΝΔΗ

1. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

2. Αγχιάλος (Oettli 1994, 63 -70, αρ.95, πιν.27)

3. Καραμπουρνάκι: Φίλης 2012, 317, εικ. 4β

4. Αγχιάλος (Oettli 1994, 63 -70, αρ. 97, πιν. 27)

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΜΕΝΔΗ

1. Λητή (Τζαναβάρη – Φίλης 2003, 158, εικ. 5α – 5β.)

2. Κρασιά Πιερίας (Πουλάκη-Παντεμαλή 2013, 121)

3. Αμαξοστάσιο «ΜΕΤΡΟ»
(φωτ.: Α. Κακαμανούδης)

4. Πύδνα (Βραχιονίδου 2019, 230 – 232 εικ. 4, 5 α – ε, 6 α – γ),

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

2. Καραμπουρνάκι (Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής)

3. Πύδνα (Βραχιονίδου 2019, 237, εικ. 10 α- γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 : ΘΑΣΟΣ

1. Αγκιάλος (Oettli 1994, 61 – 62, πίν. 18a-b)

2. Τούμπα (Σουέρεφ 1998, 42, εικ. 9)

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 : ΤΥΠΟΙ ΣΟΛΟΚΗΑ Ι -ΙΙ

1. Πύδνα (Βραχιονίδου 2019, 235, εικ. 8 α – η).

2. Πύδνα (Βραχιονίδου 2019, 236, εικ. 10 α – γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 : ΦΟΙΝΙΚΗ

1. Μεθώνη (Κασσέρη 2012, 300, εικ. 1-2)

2. Μεθώνη (Αδάμ-Βελένη – Στεφανή 2012, αρ. κατ. 111)

